

»Die grösste Kunst ist, den Kindern alles, was sie tun oder lernen sollen,
zum Spiel zu machen« (John Locke¹)

¹ John Locke (1632-1704), englischer Philosoph und Vordenker der Aufklärung, Zitat aus: Gedanken über Erziehung IV, 63

Abstract

Inwiefern kann ein Regelspiel für Kinder im 1. Zyklus entwickelt werden, das sich für die Förderdiagnostik im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 eignet und die Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt? Dieser Fragenkomplex wird in der vorliegenden Masterarbeit erörtert. Basierend auf einer Literaturrecherche zu den Themen Regelspiel, Ablösung vom zählenden Rechnen und Förderdiagnostik wurde ein zweiteiliges Erfassungsinstrument geschaffen: ein den Merkmalen eines Spiels nach Hauser (2017) entsprechendes Regelspiel mathematischen Inhalts – mit Varianten – und eine Lernstandserfassung. Das Erfassungsinstrument liegt als Handbuch mit Kopiervorlagen vor. Drei Schulische Heilpädagoginnen erprobten es in der Praxis mit Zweitklässlern. Das Regelspiel bewerten sie positiv, während sie bei der Lernstandserfassung noch Potenzial für eine Weiterentwicklung und Optimierung sehen.

Dank

An dieser Stelle möchte ich einigen wichtigen Menschen danken, die mich bei dieser Masterarbeit unterstützt haben. Als Erstes danke ich Anuschka Meier für die Begleitung und die konstruktiven Hinweise, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Ein grosser Dank geht an Karin Novak, die für das Spielfeld ein wunderschönes Piratenschiff gezeichnet hat, das dem Spiel eine spezielle, motivierende Note verleiht. Ein besonderer Dank gilt den drei Schulischen Heilpädagoginnen, die sich bereit erklärt haben, das Erfassungsinstrument in ihrer praktischen Arbeit zu testen und in einem Interview Fragen dazu zu beantworten. Aber auch den involvierten Kindern möchte ich herzlich danken. Die Erstklässler haben das Spiel während dessen Entwicklung ausprobiert und mir dabei wichtige Hinweise für die Spielanleitung geliefert. Die ausgewählten Zweitklässler haben mit ihren Heilpädagoginnen das Spiel in der Evaluation erprobt und so zu Erkenntnissen für diese Masterarbeit beigetragen. Ein weiterer Dank geht an Johanna Krapf für das Korrekturat. Und zum Schluss danke ich allen, die an mich geglaubt und mich immer wieder bestärkt haben, meinen Weg weiterzugehen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Themenwahl und heilpädagogische Relevanz	1
1.2 Fragestellung und Ziele	2
1.3 Beschreibung des Inhalts	3
2. Das Regelspiel	4
2.1 Spiel	4
2.2 Regelspiel	5
2.3 Das Regelspiel in der Schule	7
2.4 Was ist bei der Entwicklung eines Regelspiels zu beachten?	8
3. Ablösung vom zählenden Rechnen	8
3.1 Zählendes Rechnen	9
3.1.1 Vor- und Nachteile des zählenden Rechnens	9
3.1.2 Ursachen für verfestigtes zählendes Rechnen	10
3.2 Wie kann die Ablösung vom zählenden Rechnen gelingen?	11
3.2.1 Strukturierte Anzahlerfassung	11
3.2.2 Zahlzerlegung	12
3.2.3 Operationsverständnis	12
3.2.4 Zählstrategien	13
3.2.5 Statischer Fingergebrauch	13
3.2.6 Addition	14
3.2.7 Subtraktion	16
3.2.8 Flexibles Anwenden von Rechenstrategien	17
3.2.9 Arbeitsmaterial	18
3.3 Zwei mathematische Entwicklungsmodelle	20
3.3.1 Modell der Entwicklung von Zählkompetenzen	20
3.3.2 Modell der Entwicklung von Zahlkonzept und Rechenleistung	20
3.3.3 Fazit zu den beiden Modellen	22
3.4 Relevanz im Lehrplan 21	23
3.5 Folgerungen für die mathematische Kompetenzerfassung	24
4. Förderdiagnostik	24
4.1 Förderdiagnostik	24
4.2 Arten der Diagnostik	25
4.3 Gütekriterien	25
4.4 Methoden zur Erfassung	27
4.5 Mathematische Diagnostik	28
4.6 Das Regelspiel in der mathematischen Diagnostik	29
4.7 Folgerungen für die Produktentwicklung	30
5. Produktentwicklung	31
5.1 Forschungstagebuch eine Methode der Aktionsforschung	31

5.2	Entwicklung des Regelspiels «Auf zur Schatzinsel!»	32
5.3	Beschreibung des Regelspiels «Auf zur Schatzinsel!»	35
5.4	Entwicklung der Lernstandserfassung	38
5.5	Beschreibung der Lernstandserfassung.....	39
6.	Evaluation des Erfassungsinstrumentes	42
6.1	Untersuchungsgruppe und Durchführungsort	42
6.2	Forschungsrichtung und Methoden	43
6.2.1	Qualitative Forschung.....	43
6.2.2	Videografie und Interview	44
6.3	Erhebung und Aufbereitung der Daten.....	45
6.3.1	Erhebung und Aufbereitung der Videos und der ausgefüllten Raster	45
6.3.2	Erhebung und Aufbereitung der Interviews	47
6.4	Datenauswertungsverfahren	48
6.4.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	48
6.4.2	Triangulation	49
6.5	Datenauswertung.....	49
6.5.1	Qualitative Inhaltsanalyse der Videos und der ausgefüllten Raster	49
6.5.2	Qualitative Inhaltsanalyse der Interviews	51
6.6	Ergebnisse	51
6.6.1	Ergebnisse: Theorieteil	51
6.6.2	Ergebnisse: Spiel.....	52
6.6.3	Ergebnisse: Spielanleitung und Spielablauf	52
6.6.4	Ergebnisse: Beobachtungsbogen.....	54
6.6.5	Ergebnisse: Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung	56
6.6.6	Ergebnisse: Durchführung der Erfassung	58
6.6.7	Restliche Ergebnisse	61
6.6.8	Zusammenfassendes Fazit	61
7.	Schlussbetrachtung	61
7.1	Evaluation der Methoden und des Vorgehens	61
7.1.1	Methoden.....	62
7.1.2	Rückblick über das Vorgehen.....	64
7.2	Evaluation des Produktes	64
7.2.1	Überprüfung der Ziele für die Entwicklung des Spiels.....	64
7.2.2	Überprüfung der Ziele für die Entwicklung der Lernstandserfassung	67
7.3	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion	68
7.4	Ausblick	69
	Abbildungsverzeichnis	71
	Tabellenverzeichnis	71
	Literaturverzeichnis	72
	Anhang	76

1. Einleitung

Ich war viele Jahre als Klassenlehrperson im Kindergarten tätig, bevor ich 2017 die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin (SHP) begonnen und im gleichen Sommer die Arbeit als SHP im Kindergarten aufgenommen habe. Seit Beginn dieses Schuljahres bin ich zusätzlich in einer 1. Klasse für die integrative Förderung zuständig. Da die Unterrichtsinhalte dieser Stufe für mich neu waren und ich mich einarbeiten wollte, war mir bezüglich der vorliegenden Arbeit wichtig, ein Unterstufen-Thema vertiefter anzuschauen, und zwar vorzugsweise im Bereich der Mathematik, denn dafür habe ich eine besondere Vorliebe. Das Erlernen von Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20 habe ich gewählt, da dies ein zentraler Inhalt des Anfangsunterrichts ist. Mich interessiert, welche Stolpersteine die Kinder dabei zu überwinden haben und wie einer allfälligen späteren Rechenschwäche frühzeitig präventiv begegnet werden kann.

Im Kindergarten arbeite ich in der integrativen Förderung viel mit Regelspielen. Kindergartenkinder haben Spass beim Spielen, und es ist ihnen nicht bewusst, dass sie gleichzeitig wichtige Kompetenzen einüben. Daran ändert sich auch nichts mit ihrem Übertritt in die 1. Klasse: In der Unterstufe ist das spielerische Lernen weiterhin hoch im Kurs. Aber wie kann ein Regelspiel motivierend sein und gleichzeitig zentrale mathematische Inhalte anbieten? Diese Frage stand hinter der Idee, ein Regelspiel für die Unterstufe im Bereich Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20 zu entwickeln und diese Entwicklungsarbeit als Masterarbeit umzusetzen. Aber um Kinder gezielt fördern zu können, muss die Lehrperson oder die Heilpädagogische Fachperson den Lernstand des Kindes kennen. Deshalb fragte ich mich, ob das Regelspiel nicht auch als Erfassungsinstrument genutzt werden könnte? Und wenn ja, was galt es dabei zu beachten? Und welches mathematische Thema im Zusammenhang mit Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20 ist heilpädagogisch relevant? Fragen über Fragen.

Im Folgenden wird auf die Themenwahl und die heilpädagogische Relevanz des Themas genauer eingegangen.

1.1 Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Lehrpersonen und Heilpädagogische Fachpersonen berichten mir von Kindern, welche sich nicht vom zählenden Rechnen lösen können. In der Fachliteratur finden sich zahlreiche Hinweise auf die Relevanz dieses Themas. Beispielsweise schreibt Lambert (2015, S. 112ff.), dass ein gut untersuchtes und belegtes Merkmal von Kindern mit Rechenschwäche ist, dass sie sich deutlich später oder gar nicht vom zählenden Rechnen lösen können. Scherer und Moser Opitz (2010, S. 93f.) nennen die unterrichtlichen Faktoren als eine wichtige Ursache bei der Entstehung des verfestigten zählenden Rechnens. Somit kann die Unterstützung der Ablösung vom zählenden Rechnen – auch in der heilpädagogischen Förderung – einen wichtigen präventiven Beitrag leisten, indem es einer Rechenschwäche vorbeugt.

Auch das Regelspiel hat eine heilpädagogische Relevanz. In meiner heilpädagogischen Praxis im Kindergarten hat sich das Konzept «Regelspiele zur mathematischen Frühförderung» von Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler und Vogt (2017) bewährt. Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf

konnten mithilfe der Spiele ihre Vorläuferfertigkeiten im mathematischen Bereich verbessern. Ich denke, dass dieses motivierte Lernen durch Regelspiele auch in der Unterstufe seinen Platz haben sollte. Für eine Förderung mit Regelspielen sprechen unter anderem die folgenden Vorteile: Beim Spielen wirken Wiederholungen weniger oder gar nicht ermüdend, und die Spielhaltung ist beim Üben dem angestregten intentionalen Lernen überlegen (Oerter, 2006, S. 5).

In der Förderdiagnostik gehen aber der Förderung gemäss Buholzer (2014, S. 85ff.) immer die beiden Phasen Diagnose und Förderplanung voraus. Damit in der Diagnosephase Informationen zum aktuellen Lernstand gesammelt werden können, sind geeignete Erfassungsinstrumente nötig. In der prozess- und kompetenzorientierten Diagnostik werden meist wenig/nicht standardisierte Diagnoseinstrumente eingesetzt (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 36). Auch ein Regelspiel kann in der informellen Diagnostik eingesetzt werden (Heinz, 2018, S. 175).

So entstand eine erste Idee, die – mehrfach überarbeitet und ausgefeilt – im nächsten Abschnitt präsentiert wird.

1.2 Fragestellung und Ziele

Folgendes Ziel habe ich mir für die Arbeit an dieser Masterarbeit gesetzt:

die Entwicklung eines Regelspiels, welches zur Erfassung mathematischer Kompetenzen im Zyklus 1 eingesetzt werden kann und dessen Fokus auf dem Bereich der Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20 liegt. Das Spiel soll dazu beitragen, die Entwicklung einer Rechenschwäche zu verhindern, indem es die Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt. Zudem soll ein Handbuch entstehen, das einen Theorieteil, die Anleitung zum Spiel und ein Raster mit Anleitung für die Erfassung enthält – inklusive aller Kopiervorlagen.

Die folgende Fragestellung und die folgenden Zielsetzungen sind leitend für die Entwicklungsarbeit:

Fragestellung

Inwiefern ist es möglich, ein Regelspiel für Kinder im 1. Zyklus zu entwickeln, das die Merkmale eines Spiels aufweist, einfach und kostengünstig hergestellt werden kann und sich für die Förderdiagnostik im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 – im Hinblick auf die Ablösung vom zählenden Rechnen – eignet?

Ziele für die Entwicklung des Spiels

- Das Regelspiel soll die fünf Merkmale eines Spiels nach Hauser (2017) aufweisen.
- Das Spiel soll dazu beitragen, die Entwicklung einer Rechenschwäche zu verhindern, indem es die Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt.
- Das Regelspiel soll die zentralen mathematischen Kompetenzen im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 beinhalten.
- Das Regelspiel soll einfach und kostengünstig hergestellt werden können.

Ziele für die Entwicklung der Lernstandserfassung

- Die Lernstandserfassung soll helfen, die mathematischen Kompetenzen im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 mittels Regelspiel zu beobachten.
- Die Lernstandserfassung soll ein zusammenfassendes Ergebnis ermöglichen, von dem nächste Schritte für die Förderplanung abgeleitet werden können.

1.3 Beschreibung des Inhalts

Die ersten drei Kapitel umfassen die theoretischen Grundlagen dieser Masterarbeit. Im Kapitel zum Regelspiel werden die Spielentwicklung, die Merkmale eines Spiels und das Regelspiel beschrieben. Nach der Bedeutung des Regelspiels in der Schule werden die wichtigen Punkte für die Entwicklung eines Regelspiels beleuchtet. Im nächsten Kapitel wird die Ablösung vom zählenden Rechnen vertieft. Was sind überhaupt zählendes Rechnen, dessen Vor- und Nachteile sowie Ursachen? Es werden aber auch alle Faktoren erläutert, welche die Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützen. Es geht um die strukturierte Anzahlerfassung, die Zahlzerlegung, das Operationsverständnis, die Zählstrategien, um den statischen Fingergebrauch, die Addition und die Subtraktion, das flexible Anwenden von Rechenstrategien und um das Zwanzigerfeld als geeignetes Arbeitsmaterial. Es werden die Modelle von Fuson und Dornheim erklärt und miteinander verglichen. Nach einem Blick in den Lehrplan 21 werden die Folgerungen für die mathematische Kompetenzerfassung im Bereich Addition und Subtraktion bis 20 beschrieben. Im nächsten Kapitel geht es um die Förderdiagnostik, die verschiedenen Arten der Diagnostik, um die Gütekriterien und die Methoden der Erfassung. Hier werden die Beobachtung und das diagnostische Gespräch fokussiert. Nach einer Verknüpfung der Theoriekapitel wird ein Fazit zur Produkteentwicklung gezogen.

Die beiden folgenden Kapitel thematisieren Entwicklung und Evaluation des Regelspiels «Auf zur Schatzinsel!» sowie der Lernstandserfassung. Für die Evaluation werden aus der qualitativen Forschung die Methoden Videografie und Interview zur Datenerhebung erläutert. Die Auswertung der Daten erfolgt mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse und der Triangulation. Anschliessend werden die Ergebnisse präsentiert. Im abschliessenden Kapitel werden die verwendeten Methoden, das Vorgehen und das Produkt evaluiert. Dabei wird überprüft, ob die Ziele erreicht wurden, und die Fragestellung wird bearbeitet und diskutiert. Ein Ausblick schliesst die Masterarbeit ab.

Abgrenzung

In der vorliegenden Arbeit wird ein sehr kleiner Teilbereich der Mathematik, die Addition und die Subtraktion im Zahlenraum bis 20, fokussiert. Er beinhaltet den Lernstoff der 1. Klasse im Bereich «Zahl und Variable». Multiplikation und Division sowie der Zahlenraum ab 20 sind nicht Thema dieser Arbeit. Die weiteren Bereiche der Mathematik – «Form und Raum» und «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» – werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Auch die mathematischen Vorläuferfertigkeiten werden nicht behandelt, sie müssen bereits vorhanden sein, damit Rechnen überhaupt möglich ist. Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Diagnostik, während die Förderung beim Thema Förderdiagnostik kurz gestreift, aber nicht vertieft wird. Diese Fokussierung ist notwendig, damit der vorgegebene Umfang einer Masterarbeit eingehalten werden kann.

2. Das Regelspiel

Zuerst soll ein Überblick über das Spiel und dessen Merkmale gegeben werden. Dann folgen ein Abschnitt zum Regelspiel und ein weiterer zum Regelspiel in der Schule. Abschliessend werden Punkte, die für die Entwicklung eines Regelspiels wichtig sind, beleuchtet.

2.1 Spiel

Nur der Spielende selbst kann entscheiden, ob eine Tätigkeit ein Spiel ist (Hauser, Holodynski, Gutknecht & Schöler, 2016, S. 16f.). Wenn aus einem gespielten Kräftemessen echte Aggression mit Faustschlägen wird, dann handelt es sich ganz offensichtlich nicht mehr um ein Spiel – das Spiel verträgt keine echte Realität, keinen Ernstfall (ebd.). Einsiedler (1989, S. 302f.) nennt als klassische Spielmerkmale: «Das Spiel wird um des Spielens willen gespielt, also intrinsisch motiviert; das Kind erlebt im Spiel, selbständig etwas bewirken zu können; das Spiel ist fast immer mit positiven Emotionen verbunden; viele Spiele entstehen aus einem sozialen Gefüge heraus und bereiten deshalb Freude.» Eine wichtige Funktion des Spiels ist das beiläufige Lernen, das scheinbar mühelos gelingt (Oerter, 2012, S. 397). Für das Kind ist das Spiel auf jedem Niveau seiner Entwicklung eine optimale Lernform mit maximalen Entfaltungsmöglichkeiten (Mogel, 2008, S. 11).

Hauser et al. (2016, S. 20) definieren fünf Merkmale, die ein Spiel zu einem Spiel machen – unvollständige Funktionalität, So-tun-als-ob, positive Aktivierung, Wiederholung und Variation sowie ein entspanntes Feld –, auf die im Folgenden vertiefter eingegangen wird.

Unvollständige Funktionalität

Das Spiel braucht Verhaltenselemente, die nicht zum aktuellen Überleben beitragen, somit ist es unvollständig funktional. Spiele dürfen aber funktionale Elemente enthalten, die beispielsweise durch Trainings- und Übungseffekt zu Leistungsfortschritt führen. Der sofortige oder spätere Nutzen – in Form von erreichten Zielen, Zwecken oder Anpassungen – steht jedoch nicht an erster Stelle. Das unmittelbare Ziel des Spiels ist der Spass an der Tätigkeit (Hauser et al., 2016, S. 20f.). Bei einem Spiel «kommt es nicht darauf an». So darf das Kind beim Verkäuferspiel das Geld auch mal falsch herausgeben. Im Spiel können neue Fähigkeiten ohne Angst vor Konsequenzen bei Fehlern erworben werden. Auch das Verlieren ist kein Grund, wütend zu werden, denn es war ja nur ein Spiel. Auf diese Weise wird Lernen im Spiel möglich (Hauser, 2017, S. 31).

So-tun-als-ob

Das Spiel stellt eine «nicht ernst gemeinte» Variante eines funktionalen Verhaltens dar und wird deshalb «So-tun-als-ob» genannt. Ein Beispiel: Wenn ein Kind so tut, als ob es essen würde, kaut und schluckt es vielleicht, ohne sich etwas in den Mund gesteckt zu haben. Vom ernsthaften Verhalten unterscheidet sich spielerisches Verhalten also in der Zielsetzung – das Ziel eines spielerischen Kampfes ist ein ganz anderes als das eines ernst gemeinten Kampfes – oder in zeitlicher Hinsicht – gespielte Verhaltenselemente dauern meist weniger lang oder länger und können auch Variabilität in der Abfolge oder Handlungen in Zeitlupe zeigen (Hauser et al., 2016, S. 21f.). Als wichtigstes Erkennungszeichen, dass das Verhalten nicht ernst gemeint ist, sei hier das «Spiel-Gesicht» erwähnt, das heisst, es zeigt sich auch in der Mimik, wenn das Spiel kein Spiel mehr ist (Hauser, 2017, S. 31f.).

Positive Aktivierung

Ein Spiel muss mindestens eine der folgenden verstärkenden Eigenschaften enthalten: Es ist spontan, freiwillig, absichtlich, vergnüglich, lohnend, sich selbst genügend oder spannend aufgrund von Ungewissheit. Die intrinsische Motivation (Motivation aus eigenem Antrieb) nimmt im Spiel den höchsten Stellenwert ein. Extrinsisch (von aussen her) Motivierte lernen vor allem, um eine negative Konsequenz zu vermeiden oder um eine Belohnung zu erhalten. Intrinsisch Motivierte lernen, weil sie sich mit einer Sache emotional verbunden fühlen, an der Sache selbst interessiert sind, die zugehörigen Tätigkeiten mögen oder dafür begeistert sind. Das interesselgeleitete und intrinsisch motivierte Lernen ist wohl das wirksamste Lernen (Hauser et al., 2016, S. 22f.). Damit eine Aktivität intrinsisch motivierend sein kann, muss sie ein passendes Anforderungsniveau aufweisen. Zwischen den Ansprüchen der Aufgabe und dem aktuellen Fähigkeitsniveau muss eine optimale Diskrepanz bestehen. Die zu bewältigende Aufgabe darf vom Kind weder als zu leicht noch als zu schwer erlebt werden (Deci & Ryan, 1993, S. 231). Wygotski (1980, S. 462) bezeichnet das Spiel als Quelle der Entwicklung. Im Spiel bemüht sich das Kind, eine Stufe höher zu klettern, und strebt damit nach der Zone der nächsten Entwicklung (ebd.). Die Unvorhersehbarkeit ist eine zentrale Voraussetzung des Spiels und erhöht die intrinsische Motivation. Bei einer 50%-Chance zu gewinnen sind die Motivation und der Spass am grössten. Sind die Spielenden unterschiedlich kompetent und/oder führen eher die Strategien als das Glück zum Erfolg, ist die 50%-Chance gefährdet – das Spiel macht keinen Spass mehr (Hauser, 2017, S. 32). Vogt und Rechsteiner (2017, S. 47ff.) nennen als zentrales Merkmal eines gelungenen Spielcharakters eine Mischung aus Glück und Können. Nicht nur das Glück – im Sinne von Zufall – soll ausschlaggebend sein, wer gewinnt, sondern ebenfalls das Beherrschen von mathematischen Kompetenzen, von verschiedenen mathematischen Vorgehensweisen oder von spielstrategischem Handeln (ebd.).

Wiederholung und Variation

Zum Spiel gehören Wiederholung und Variation. Spiele werden wiederholt, bis die erforderlichen Kompetenzen einigermaßen beherrscht werden (Hauser, 2017, S. 32f.). Typischerweise ist das Lernen im Spiel variantenreicher als andere Lernformen (Hauser et al., 2016, S. 32).

Entspanntes Feld

Ein «entspanntes Feld» gibt Sicherheit und ermöglicht es den Kindern, sich auf ein Spiel einzulassen. Die Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein und das Kind darf nicht unter Stress stehen. Krankheit, soziale Instabilität, schwierige Familienverhältnisse, aber auch starke Konkurrenzsituationen erschweren das Spiel (Hauser, 2017, S. 33). Negative Emotionen beim Spielen können durch grosse Kompetenzunterschiede, Spiel-Pech oder die Unfähigkeit zu verlieren entstehen und verhindern eine Entspannung im Feld (Hauser et al., 2016, S. 36).

Im folgenden Abschnitt wird auf das Regelspiel genauer eingegangen.

2.2 Regelspiel

Im englischen Sprachraum hat das Regelspiel eine besondere Bezeichnung – «game» oder auch «game-with-rules» – alle anderen Spielformen werden «play» genannt (Hauser et al., 2016, S. 123).

In der Spielentwicklung kommt das Regelspiel ganz zum Schluss (Heimlich, 2015, S. 33f.). Es baut auf den Erfahrungen des Explorationsspiels (Körper und Körperfunktionen erforschen), des Fantasiespiels (So-tun-als-ob), des Rollenspiels und des Konstruktionsspiels auf. Die verschiedenen Spielformen existieren eine Weile nebeneinander und gehen dann in ein höheres Spielniveau über. Vorangehende Spielformen bleiben erhalten, und so erweitert sich das Spielrepertoire zunehmend. Ab etwa dem vierten Lebensjahr werden Regelspiele als Nachahmung gespielt, aber noch ohne ein tieferes Verständnis für die Regeln (ebd., S. 41). Dieses Verständnis nimmt zu, und es wird auch immer wichtiger zu wissen, wer gewonnen und wer verloren hat (ebd.). Gegen Ende des Vorschulalters werden vermehrt Regelspiele gespielt (Hauser, 2017, S. 126).

Beim Regelspiel legen die Kinder vor Spielbeginn gemeinsam die Regeln fest, was gewährleistet, dass alle dieselbe Chance haben und es fair zugeht (Heimlich, 2015, S. 40f.). Je nach Spiel müssen sie die Regeln aber immer wieder neu aushandeln, um festzulegen, wer am Spiel teilnehmen darf und wer nicht, welche Spielzüge erlaubt, welche verboten sind (ebd.). Die Verbindlichkeit der Spielregeln macht die Mitspielenden zu Gleichrangigen, egal wie alt sie sind oder welche Fähigkeiten sie mitbringen (Mogel, 2008, S. 14), und sie unterstützt das Gefühl des Miteinanders und der Sicherheit (Heinz, 2018, S. 15). Spielregeln geben den Kindern die Möglichkeit, ihre Einhaltung zu üben, Regelverstöße zu erproben und erste Erfahrungen mit deren Konsequenzen zu sammeln (Leuchter, 2013, S. 577).

Viele Spiele werden von Generation zu Generation überliefert (Heimlich, 2015, S. 41). Gemäss Hauser (2017, S. 33f.) gibt es Regelspiele für Bewegung und Sport, für Logik und strategisch-taktisches Denken, für Feinmotorik, für schulische Bereiche (Sprache, Mathematik, Geografie und unterschiedliche Sachgebiete); es gibt kulturspezifische Kartenspiele, Brettspiele für geselliges Zusammensein, Wahrnehmungsspiele und Mischformen.

Glück beziehungsweise Zufall und ein gewisses Spielgeschick entscheiden im Regelspiel darüber, wer gewinnt oder verliert (Mogel, 2008, S. 14). Die Glückselemente verhindern, dass nur das leistungsstärkste Kind gewinnen kann (Heinz, 2018, S. 15). Im Regelspiel entsteht diese Unvorhersehbarkeit durch Würfeln, durch verdeckt gemischte Karten oder nicht vollständig vorhersehbare Spielstellungen (Hauser et al., 2016, S. 31). Sind gewisse Kompetenzen oder das Entwickeln zunehmend besserer Strategien entscheidend für die Gewinnchance (vgl. 2.1), ist darauf zu achten, dass die Gruppe möglichst homogen zusammengesetzt wird (Hauser, 2017, S. 32). Zudem kann das Lernpotenzial eines Regelspiels optimaler ausgeschöpft werden, wenn die spielenden Kinder miteinander vertraut sind und somit das Feld entspannt ist (vgl. 2.1) (Hauser et al., 2016, S. 127). Der Wettbewerbscharakter – der im Regelspiel vorhanden ist – gewinnt im Schulalter zunehmend an Bedeutung (Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015, S. 34). Die Kinder suchen einerseits den Vergleich miteinander, wenn sie aber nicht gewinnen oder gar verlieren, haben sie andererseits Schwierigkeiten damit umzugehen (ebd.). Sind sie miteinander befreundet, erleben sie die Spielsituation als am wenigsten gefährlich und können Erfahrungen mit Konkurrenz und Wettbewerb sammeln (Hauser et al., 2016, S. 127).

2.3 Das Regelspiel in der Schule

Kinder spielen selbstgewählt in den Schulpausen Sportspiele wie Fussball oder Gummihüpfen (Hauser et al., 2016, S. 128). Aber inwiefern kann das Regelspiel im Unterricht eingesetzt werden, und zwar auch ausserhalb der Sportstunden?

Es existiert wenig Wissen darüber, welche Kompetenzen besser spielorientiert und welche besser instruktional-zielorientiert erlernt werden können (Hauser et al., 2016, S. 16f.). Spielen, Lernen oder spielerisches Lernen – es geht darum, welche Kombination von Aktivitäten zum nachhaltigsten Lernen führen (ebd.). Leuchter (2013, S. 577) bezeichnet das Spiel als Entwicklungs- und Lernmotor. Ob die Kinder allerdings ein Lernspiel als Spiel oder als verkapptes Lernangebot empfinden, können nur sie selbst entscheiden (Oerter, 2006, S. 6f.). Dieselbe Tätigkeit kann einmal als Spiel, ein andermal als Arbeit erlebt werden, abhängig von der inneren Haltung und nicht von der ausgeführten Tätigkeit. Wenn der Vorgang des Lernens nicht wahrgenommen wird und man erstaunt ist über den leicht errungenen Lernerfolg, dann spricht man von spielerischem Lernen (ebd.). Dessen Hauptvorteil ist die Motivation, die gemäss Einsiedler (1989, S. 298) beim Einsatz von Spielelementen in den Lernmaterialien, gemäss Hauser et al. (2016, S. 22) als intrinsische Motivation beim nachhaltigen Lernen durch das Spiel zentral ist. Das intrinsisch motivierte Lernen bringt – auch den weniger Begabten – mehr als das extrinsische: Es verhindert Schulmüdigkeit und führt zu gründlicherem Können, denn im Spiel wird das oft langweilige und mühsame Üben mit Freude und Lust belohnt (ebd.). Auch Oerter (2006, S. 5) betont, dass die Wiederholung im Spiel wenig oder gar nicht ermüdend wirkt, während sie beim angestregten zielorientierten Lernen mehr Willenskraft braucht. Gemäss Einsiedler (1989, S. 304) ist anzunehmen, dass sich die Motivation im Spiel vor allem positiv auf die Lernbegleitprozesse auswirkt – wie beispielsweise auf Aufmerksamkeit, Selbstständigkeit und Arbeitshaltung. Diese Prozesse beeinflussen wiederum die Lernleistungen (ebd.).

Beim schulischen Lernen bevorzugen Kinder eine tiefe Ungewissheit und wählen deshalb Aufgaben unterhalb des mittleren Schwierigkeitsgrades (Hauser et al., 2016, S. 28). Wird die gleiche Aufgabe als Spiel präsentiert, riskieren die Kinder mehr – mehr Selbst-Herausforderung und Erproben wird möglich. Das Spiel dient somit dem nachhaltigen und vielfältigen Üben (ebd.). Es ist eine unbeschwerte Tätigkeit und hat keine Folgen, anders als das schulische Lernen, das – ähnlich wie die Arbeit, mit der ein Lohn erwirtschaftet wird – für erbrachte Leistungen mit Noten belohnt wird (Oerter, 2006, S. 6). Die Kinder können sich also mit Inhalten und Situationen auseinandersetzen, ohne schlechte Noten befürchten zu müssen. Dies ist ein grosser Vorteil und soll unbedingt für das schulische Lernen genutzt werden (ebd.).

Kinder im Kindergartenalter und in den ersten beiden Grundschuljahren (1. Zyklus) haben eine eher hohe Selbsteinschätzung, was die intrinsische Motivation unterstützt (Hauser et al., 2016, S. 24). Je höher die Selbsteinschätzung, desto mehr traut sich ein Kind zu. Rechnet das Kind mit Misserfolg, versucht es diesen durch vermehrte Anstrengung auszugleichen. Der Schwierigkeitsgrad der nächsten Aufgabe wird an der Grenze des bisherigen Erfolgs gewählt. Eine mässige Überschätzung der eigenen Fähigkeiten gilt als günstige Voraussetzung für das Lernen (ebd.).

Auch im Lehrplan 21 wird dem Spiel eine hohe Bedeutung im 1. Zyklus zugestanden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Zu Beginn dieses Zyklus orientiert sich der Unterricht stark an der Entwicklung der Kinder und wird deshalb vor allem fächerübergreifend organisiert und

gestaltet. Kinder lernen im Spielen; Spielen und Lernen bilden eine Einheit (ebd.).

2.4 Was ist bei der Entwicklung eines Regelspiels zu beachten?

Wer ein Regelspiel entwickelt, muss darauf achten, dass es durch seinen Spielcharakter motiviert (Vogt & Rechsteiner, 2017, S. 46). Damit mein Regelspiel von den Kindern als Spiel wahrgenommen werde, habe ich die unter 2.1 genannten fünf Merkmale – unvollständige Funktionalität, So-tun-als-ob, positive Aktivierung, Wiederholung und Variation und entspanntes Feld – möglichst berücksichtigt. Die 50%-Gewinnchance, welche für das Aufrechterhalten der intrinsischen Motivation sorgt, steht dabei an zentraler Stelle.

Soll ein selbst entwickeltes Regelspiel auch von anderen Lehrpersonen genutzt werden können, muss es einfach und kostengünstig hergestellt werden können (Vogt & Rechsteiner, 2017, S. 54).

Im Falle eines mathematischen Regelspiels ist es zudem wesentlich, dass die theoretischen Erkenntnisse und die empirischen Befunde zu einem ausgewählten mathematischen Themenbereich miteinbezogen werden (ebd., S. 46f.). Und bei jedem Spielzug soll mindestens eine der zu fördernden mathematischen Kompetenzen angewendet werden müssen – nur so ist der gewünschte Lerneffekt gewährleistet. Mathematisches Können, und nicht nur Glück, soll im Spiel zum Ziel führen (ebd.).

Deshalb muss vor der Entwicklung eines Regelspiels das mathematische Thema, das mit dem Spiel geübt oder – wie im Falle dieser Masterarbeit – erfasst werden soll, festgelegt, muss die zugrundeliegende Theorie analysiert und beschrieben werden (Heinz, 2018, S. 23). Aus der grossen Fülle von mathematischen Themen habe ich den Fokus des zu entwickelnden Regelspiels auf die Addition und Subtraktion bis 20 gelegt. Es soll dazu beitragen, die Entwicklung einer Rechenschwäche zu verhindern, indem es die Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt (vgl. 1.1). Im folgenden Kapitel wird vertiefter auf die dazugehörige Theorie eingegangen.

3. Ablösung vom zählenden Rechnen

In diesem Kapitel soll die Ablösung vom zählenden Rechnen beleuchtet werden. Es werden die Vor- und Nachteile des zählenden Rechnens sowie die Ursachen für dessen Verfestigung beschrieben. Anschliessend wird der Frage, wie die Ablösung vom zählenden Rechnen gelingen kann, nachgegangen. Dabei wird Folgendes beschrieben: die strukturierte Anzahlerfassung, die Zahlzerlegung, das Operationsverständnis, Zählstrategien, der statische Fingergebrauch, die Grundaufgaben der Addition und Subtraktion, weitere nicht-zählende Strategien, die flexible Anwendung von Rechenstrategien und das Zwanzigerfeld als ein empfehlenswertes Beispiel eines Arbeitsmaterials.

Nach der Vorstellung der Entwicklungsmodelle von Fuson und Dornheim und einem Blick in den Lehrplan 21 schliessen Folgerungen hinsichtlich der mathematischen Kompetenzerfassung das Kapitel ab.

3.1 Zählendes Rechnen

Unter zählendem Rechnen wird verstanden, wenn Rechenaufgaben durch Zählen an den Fingern oder mit anderen Hilfsmitteln, durch leises verbales oder lautloses Zählen im Kopf gelöst werden (Gaidoschik, 2015, S. 34f.). Der direkte Abruf von arithmetischen Inhalten aus dem Gedächtnis gelingt Kindern, welche zählend rechnen, nicht ausreichend. Da sie häufig auch weniger gute Zählstrategien – d.h. meist die Strategie «alles zählen» – verwenden, entstehen viele Fehler. Wenn derselbe Rechnungsvorgang immer wieder zu einem anderen Resultat führt, können Rechnungen und die zugehörigen Resultate im Langzeitgedächtnis weniger gut verknüpft werden. Und da Kinder, die zählend rechnen, einfache Rechnungen nicht abrufbereit haben, fallen ihnen komplexere noch schwerer (Lambert, 2015, S. 112).

Das zählende Rechnen gehört zur normalen Entwicklung. Die meisten Kinder können bereits ein wenig zählend rechnen, wenn sie in die Schule kommen (Gaidoschik, 2009, S. 7). In diesem Alter wird die Lösung häufig durch Alles-Zählen bestimmt. Für die Rechnung $4 + 5$ werden zuerst an der einen Hand vier Finger – eins, zwei, drei, vier – abgezählt und ausgestreckt. Dann folgen fünf Finger – eins, zwei, drei, vier, fünf – an der anderen Hand, diese werden ebenfalls ausgestreckt. Nun wird durch das Zählen aller gestreckten Finger – eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun – die Gesamtzahl ermittelt (Gaidoschik, 2017, S. 111f.). Zählende Strategien gehören zum Erwerb von Addition und Subtraktion und somit zum mathematischen Lernprozess. Bereits im Verlauf des ersten Schuljahres sollten die Kinder jedoch weiterführende Strategien entwickeln können. Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr, dass sich das zählende Rechnen verfestigt und die Kinder in eine Sackgasse geraten (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 92). Gaidoschik (2009, S. 7) bezeichnet das verfestigte zählende Rechnen als ein Hauptmerkmal von Rechenschwäche. Hat das zählende Rechnen auch Vorteile?

3.1.1 Vor- und Nachteile des zählenden Rechnens

Kinder lösen Additionen und Subtraktionen zuerst zählend. An diesen Fähigkeiten sollte im Anfangsunterricht unbedingt angeknüpft werden. Die Sicherheit beim zählenden Rechnen sollte gefördert werden, damit vergrößert sich der Vorrat an verinnerlichten Aufgaben und diese bilden die Basis für weitere Strategien. Erst im letzten Drittel des ersten Schuljahres wird das zählende Rechnen durch andere Strategien abgelöst. Bei schwierigen Rechenaufgaben kann ein Kind auch später noch auf das Zählen zurückgreifen. Erst wenn es im zweiten Schuljahr vorherrschend bis ausschliesslich zählend vorgeht, kann dies auf eine Rechenschwäche hindeuten (Schipper, 2018, S. 106f.).

Im Anfangsunterricht erzielen Kinder mithilfe des zählenden Rechnens relativ schnell korrekte Ergebnisse. Sie sehen das Zählen als erfolgreiche Strategie. Sie können nicht abschätzen, dass diese Strategie im grösseren Zahlenraum fehleranfällig und ineffizient wird (Häsel-Weide, Nührenbörger, Moser Opitz & Wittich, 2017, S. 45).

In verschiedenen Quellen wird die Wichtigkeit einer Ablösung von zählenden Rechenstrategien (vgl. 3.2.4.) betont (Gaidoschik, 2012, S. 310; Häsel-Weide et al., 2017, S. 44f.; Padberg & Benz, 2011, S. 91f.; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 93; Schmassmann & Moser Opitz, 2008a, S. 35). Denn die Nachteile des zählenden Rechnens sind vielfältig:

Kindern, die zählend rechnen, fehlt häufig die Vorstellung, worum es sich bei den verschiedenen Rechenoperationen handelt. Sie rechnen in Einerschritten und sehen jede Rechnung einzeln an. Die Zusammenhänge zwischen den Rechnungen – z.B. zwischen $6 + 6$ bzw. $6 + 7$ – erkennen sie nicht. Anzahlen werden nicht als grössere Einheiten gesehen oder strukturiert betrachtet wie beispielsweise als Zehnerbündel. Dies erschwert das Erkennen der dezimalen Struktur unseres Zahlensystems. Diese fehlende Einsicht ins Stellwertsystem führt wiederum dazu, dass an den zählenden Rechenstrategien festgehalten wird.

Zahlen werden oftmals ordinal (vgl. Tab.1) als Punkt in einer Reihe, als Teil einer gelernten Abfolge von Zahlnamen, verstanden. Das kardinale Verständnis der Zahlen als Menge, als Antwort auf die Frage nach der Anzahl, fehlt. Zudem ist die zählende Art zu rechnen fehleranfällig, besonders im Zahlenraum ab 20 und bei Multiplikationen und Divisionen.

Gegenüber Veränderungen ist das zählende Rechnen äusserst resistent (ebd.).

Tabelle 1: Definition Ordinal- und Kardinalzahlaspekt (Hess, 2012, S. 51)

Zahlaspekt	Kurzerklärung	Beispiel	Frage
Ordinalzahlaspekt	Reihenfolge, Ordnung	die 3. Säule, der 5. Ring	an welcher Stelle?
Kardinalzahlaspekt	Anzahl, Menge	Gib mir 3 Knöpfe.	Wie viele sind es?

3.1.2 Ursachen für verfestigtes zählendes Rechnen

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 93f.) benennen zwei Ursachen für verfestigtes zählendes Rechnen: die Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses und unterrichtliche Faktoren.

Beeinträchtigungen des Arbeitsgedächtnisses

Im Arbeitsgedächtnis müssen numerische Informationen gespeichert und gleichzeitig Rechenprozesse ausgeführt werden. Dies bereitet Kindern mit beeinträchtigtem Arbeitsgedächtnis Mühe. Die Beeinträchtigung kann jeden der drei Teile des Arbeitsgedächtnisses nach dem Modell von Baddeley (1999) betreffen. Die «phonologische Schleife» ist zuständig für das Aufbewahren und Abrufen von verbalen Informationen, der «visuelle Skizzenblock» speichert visuelle und räumliche Fakten und die «zentrale Exekutive» kontrolliert diese beiden Systeme und verbindet sie mit dem Langzeitgedächtnis. Ein Teil der Untersuchungen hat Beeinträchtigungen im «visuellen Skizzenblock» gezeigt. Daraus lässt sich die Wichtigkeit des Einsatzes von strukturierten Mengendarstellungen ableiten, denn diese erleichtern die Verarbeitung der visuellen Informationen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 93f.).

Unterrichtliche Faktoren

Aber auch der Unterricht hat einen wesentlichen Einfluss, dass die Ablösung vom zählenden Rechnen gelingen kann. Wird das Einspluseins intensiv auswendig gelernt, das Weiterzählen ab dem grösseren Summanden stark gewichtet und werden kaum Ableitungsstrategien verwendet, fördert dies das zählende Rechnen. Es gibt auch Arbeitsmittel und Veranschaulichungen, welche Abzählstrategien fördern, wie etwa Arbeitsmittel ohne Fünfer- oder Zehnerstruktur und lineare Darstellungen (Zahlenreihe oder Zahlenstrahl). Wichtig im Unterricht sind deshalb das Arbeiten mit strukturierten Mengenbildern und das Erarbeiten von Zahlbeziehungen wie Verdoppeln, Halbieren und Ergänzen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 93f.).

Zählendes Rechnen sollte auf keinen Fall verboten oder als nicht mehr altersgemäss bezeichnet werden. Dies ist kontraproduktiv und führt zu aufwändigen und komplizierten Zählstrategien im Verborgenen (Gaidoschik, 2012, S. 310). Nach einem Verbot benutzen die Kinder beispielsweise ihre Finger heimlich, oder sie zählen im Kopf, was teilweise an einem leichten Nicken beobachtbar ist (Lambert, 2015, S. 112). Aber alle Kinder sollen Strategien entdecken können, die weniger mühsam und fehleranfällig – und somit für sie besser – sind (Gaidoschik, 2012, S. 310).

3.2 Wie kann die Ablösung vom zählenden Rechnen gelingen?

Moser Opitz (2016, S. 258ff.) erachtet die folgenden Bereiche im mathematischen Erstunterricht als zentral:

1. Die Zählkompetenzen sollen erweitert werden, nämlich
 - vorwärts- und rückwärtszählen,
 - zählen von verschiedenen Startzahlen aus,
 - zählen in Schritten (in Zweier-, Fünfer- und Zehnerschritten),
 - Objekte zählen.
2. Die strukturierte Erfassung der Anzahl soll erarbeitet werden. Auf dem 20er-Feld können Anzahlen auf einen Blick erfasst werden. Nach und nach entstehen innere Vorstellungen der verschiedenen Mengen.
3. Die Zahlzerlegung wird erlernt, sodass eine Einsicht in die Beziehung eines Teils zum Ganzen entwickelt wird. Addition und Subtraktion bauen auf dem Verständnis dieser Beziehungen auf. Eine Anzahl kann verschieden zerlegt werden, ohne dass sich am Gesamten etwas ändert.
4. Das Mathematisieren – der Aufbau eines Operationsverständnisses – ist ebenfalls wichtig. Durch Zeichnen und Erzählen von Rechengeschichten soll die Handlung, welche hinter einer Addition bzw. Subtraktion steht, verständlich gemacht werden. Durch die Gleichungsschreibweise wird die Handlung in eine Rechnung übersetzt (ebd.).

Gaidoschik (2009, S. 7) empfiehlt ein gezieltes Strategie-Training im Erstunterricht von Anfang an. Alle Kinder sollen den Nutzen von nicht-zählenden Lösungsstrategien für sich entdecken können (ebd.). Bei einem grossen Teil der Kinder kommt die Ablösung vom zählenden Rechnen nicht von selbst, sondern sie bedarf gezielter Massnahmen (Gaidoschik, 2010a, S. 218). Gemäss Schipper (2018, S. 102) nutzen Kinder bei der Lösung von Additions- und Subtraktionsaufgaben drei Grundstrategien und deren Mischformen: Zählstrategien, nicht-zählende Strategien und das Auswendigwissen von Grundaufgaben.

Im Folgenden wird auf die strukturierte Anzahlerfassung, die Zahlzerlegung, auf das Operationsverständnis, auf die Zählstrategien, auf den statischen Fingergebrauch und für die Addition und Subtraktion je auf die Grundaufgaben und auf die nicht-zählenden Strategien vertiefter eingegangen.

3.2.1 Strukturierte Anzahlerfassung

Es ist wichtig mit Kindern an der strukturierten Anzahlerfassung zu arbeiten. Anzahlen bis höchstens vier können auf einen Blick (simultan) erfasst werden – dies wird als Subitizing bezeichnet. Die

Erfassung grösserer Anzahlen erfolgt quasi-simultan, das heisst, es werden durch visuelle Strukturierung Gruppen gebildet, beispielsweise werden die sechs Punkte auf dem Würfel als zwei Reihen mit je drei Punkten wahrgenommen. Für grössere Mengen eignet sich das Arbeiten mit dem Zwanzigerfeld (vgl. 3.2.9). Kinder mit einer gut entwickelten Kompetenz im Erfassen von strukturierten Anzahlen rechnen weniger häufig zählend als Kinder, mit denen an dieser Kompetenz nicht gearbeitet wurde (Moser Opitz, 2016, S. 259).

3.2.2 Zahlzerlegung

Als Grundlage für Addition und Subtraktion braucht es ein Verständnis von Teil-Ganzes-Beziehungen. Die Kinder sollen erkennen, dass sich ein Ganzes aus zwei oder mehr unterschiedlich grossen respektive gleich grossen Teilen zusammensetzt. Die Zerlegungen eines Ganzen können unterschiedlich sein, ohne dass sich am Gesamten etwas ändert. Besonders wichtig sind die Zerlegungen von 5, 10 und 20. Das Zerlegen in zwei gleiche Teile (Halbieren resp. Verdoppeln) im Zahlenraum bis 20 ist ebenfalls zentral (Moser Opitz, 2016, S. 260f.).

3.2.3 Operationsverständnis

Es ist wichtig, dass ein Operationsverständnis für Addition und Subtraktion aufgebaut wird. Es geht darum, die Handlungen zu verstehen, welche hinter der Gleichungsschreibweise stehen. Handlungen sollen in Gleichungen übersetzt werden können und Gleichungen in Handlungen. Dies kann anhand von Rechengeschichten gemacht werden. Geschichten werden erzählt oder gezeichnet, und anschliessend wird dazu die Rechnung notiert – oder umgekehrt. Es muss dabei klar werden, welche Zahlen und Zeichen für welchen Teil der Geschichte oder der Zeichnung stehen (Moser Opitz, 2016, S. 261f.). Beispielsweise wird die Situation «Drei Fahrräder wurden bereits abgestellt. Jetzt stellt ein Mädchen sein Fahrrad dazu» als $3 + 1 = 4$ geschrieben (vgl. Abb. 1). Für die Subtraktion $10 - 3 = 7$ kann die Situation «10 Sonnenblumen stehen im Beet. 3 davon lassen die Köpfe hängen. Wie viele blühen noch?» erzählt werden (Brandenberg et al., 2017, S. 115).

Abb. 1: Rechengeschichten (Brandenberg et al., 2017, S. 115)

Es werden fünf Darstellungsformen unterschieden – reale Situation, bildliche Darstellung (lebensweltliche oder didaktische Darstellung), Handlung, gesprochenes mathematisches Zeichen und geschriebenes mathematisches Zeichen (Benz, Wartha & Fromme, 2011, S. 36f.). Bei der Subtraktion dürfen die wegzunehmenden Elemente nicht zusätzlich gezeichnet werden, denn sie sind in der

Ausgangsmenge bereits enthalten. Das Wegnehmen kann durch Pfeile symbolisiert werden oder es werden zwei Bilder gemalt – vorher und nachher. Werden die Elemente durchgestrichen, kann dies falsch interpretiert werden, nämlich als Halbieren (Moser Opitz, 2016, S. 261f.). Betreffend Subtraktion gibt es drei Grundvorstellungen – Wegnehmen als Umkehrhandlung von Hinzufügen, Vergleichen (Unterschied zwischen zwei Zahlen) und Ergänzen (Benz et al., 2011, S. 36f.).

3.2.4 Zählstrategien

Kinder müssen über eine sichere Zählkompetenz verfügen, um sich vom zählenden Rechnen lösen zu können (Schmassmann & Moser Opitz, 2008a, S. 36). Das Ziel der Optimierung von Zählstrategien ist es, Rechnungen mit weniger Aufwand und dadurch rascher und mit weniger Fehlern lösen zu können. Bei der Strategie «Alles-Zählen» werden bei einer Addition die beiden Summanden in einem Zuge durchgezählt (Bsp. $2 + 4 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 5, 6$). Die Strategie «Weiterzählen ab dem ersten Summanden» gelingt manchen Kindern bereits ab einem Alter von ca. 6 Jahren. Sie zählen, vom ersten Summanden ausgehend, nur noch den zweiten weiter (Bsp. $2 + 4 \rightarrow 3, 4, 5, 6$). Dies setzt voraus, dass sie von jeder Zahl aus vorwärts und bei Subtraktionen entsprechend rückwärts zählen können. Bei der Strategie «Weiterzählen vom grösseren Summanden» schauen die Kinder zuerst die Zahlen der Rechnung an und erkennen den grösseren Summanden. Falls nötig, tauschen sie die beiden Summanden, damit sie weniger Schritte weiterzählen müssen ($2 + 4 \rightarrow 4 + 2 \rightarrow 5, 6$). Diese Strategie beinhaltet ein implizites Wissen über das Vertauschen der Summanden. Explizit lernen die Kinder dies später mit dem Kommutativgesetz kennen. Viele Kinder durchlaufen die drei Strategien nicht linear und auch nicht vollständig. Sie lassen Varianten aus und wechseln die Strategien je nach konkreter Aufgabe (Hess, 2012, S. 112ff.).

«Das **Kommutativgesetz** oder Vertauschungsgesetz besagt, dass bei bestimmten mathematischen Operationen (z. B. Addition und Multiplikation) die Operanden vertauscht werden können, ohne dass sich das Ergebnis dadurch verändert ($a + b = b + a$)» (Lambert, 2015, S. 37).

3.2.5 Statischer Fingergebrauch

Der statische Fingergebrauch ist eine Weiterentwicklung des Fingerzählens. Dabei strecken die Kinder die Finger als Anschauungshilfe und lesen die Summe ab, ohne die Finger abzuzählen. Sie müssen sich dabei die Fingerbilder bis 10 bereits mental eingepägt haben und spontan abrufen können. Der statische Fingergebrauch stellt ein Übergangsstadium von den zählenden zu den nicht-zählenden Strategien dar. Kinder verwenden auch Mischstrategien, die sich zwischen dem dynamischen Zählen der Finger und dem statischen Gebrauch der Fingerbilder bewegen (Hess, 2012, S. 116f.). Der statische Fingergebrauch hilft beim Aufbau einer Mengenvorstellung und der 5er-Struktur («Kraft der Fünf»). Das Kind erkennt die Anzahl der Finger, und wie viele noch fehlen bis 10 (Schmassmann & Moser Opitz, 2008a, S. 35).

3.2.6 Addition

Wichtige Begriffe der Addition

Addition:

Erster **Summand** + zweiter **Summand** = **Summe**

Grundaufgaben

Es gibt einige Grundaufgaben, auch Kern- oder Schlüsselaufgaben genannt, die in der Einspluseinstafel (vgl. Abb. 2) farbig hervorgehoben sind. Sie bilden das Gerüst, von dem die Rechnungen in den beigeen Feldern durch Ableitung gelöst werden können. Die Grundaufgaben sollten verinnerlicht sein (Hess, 2012, S. 164). Hess (2012, S. 176f.) nennt dieses spontane Abrufen-Können der Grundaufgaben das Automatisieren. Er betont «Verstehen vor Automatisieren – kein Automatisieren ohne Verstehen». Die Einspluseinstafel stellt additive Beziehungen bis 20 dar. Sie gibt Einblick in Regeln, Gesetze und Regelmässigkeiten und unterstützt so das Verstehen (ebd., S. 164).

Abb. 2: Einspluseinstafel (Hess, 2012, S. 165)

Die farbigen Felder und ihre Bedeutung:

In den grünen Feldern ist mindestens einer der beiden Summanden eine 0, 1 oder 10 (Hess, 2012, S. 165). 0 zu addieren ist für Kinder einfach, wenn sie die Bedeutung dieses Wertes begriffen haben (ebd., S. 177). Die Addition von 1 ist das Prinzip der aufsteigenden Zahlwortreihe. Jede Zahl in der Zahlenfolge ist um eins mehr als ihre Vorgängerzahl (Gaidoschik, 2016, S. 35). Rechnungen wie $10 + 3$ oder $4 + 10$ werden von Kindern mit Rechenschwäche häufig zählend berechnet. Für sie ist die Zahl 14 einfach ein Wort in der Zahlwortfolge, das «vierzehn» heisst. Sie verstehen 14 nicht als «vier-und-zehn», als Zusammensetzung von 10 und 4. Wenn diese Kinder den Zusammenhang zwischen dem Zahlwort «vierzehn», der symbolischen Schreibweise 14 und der Darstellung mit konkretem Material verstanden haben, wird das Addieren der Zahl 10 einfach (Gerster & Schultz, 2004, S. 367f.).

Die roten Felder zeigen die Verdoppelungen $0 + 0$ bis $10 + 10$ (Hess, 2012, S. 165). «Das Doppelte», «die Hälfte», «doppelt so viel» sind Begriffe, die uns im Alltag häufig begegnen. Kinder kennen die Ergebnisse der Verdoppelungen im Zahlenraum bis zehn meist schon früh. Es ist wichtig, dass die

Handlung der Verdoppelung verstanden wird und nicht nur die Resultate auswendig gelernt werden (Gaidoschik, 2016, S. 108). Auf dem Zwanzigerfeld lassen sich Verdoppelungen in zwei Reihen symmetrisch übereinanderlegen, zum Beispiel in der oberen Reihe 4 und gleich darunter nochmals 4 für die Addition $4 + 4$ (ebd., S. 111).

Die blauen Felder enthalten alle Zerlegungen von 10, also die Additionen $10 + 0$ bis $0 + 10$ (Hess, 2012, S. 165). Das Ergänzen zum vollen Zehner ist eine wichtige Strategie. Diese Ergänzung lässt sich im Punktefeld an den leeren Feldern optimal ablesen (Gerster & Schultz, 2004, S. 367).

Die gelben Felder beinhalten die Additionen mit 5. Die Additionen $0 + 5$ bis $10 + 5$ und $5 + 0$ bis $5 + 10$ beziehen sich auf die «Kraft der Fünf». So kann $5 + 7$ als $5 + 5 + 2$ gerechnet werden (Hess, 2012, S. 165). Gaidoschik (2016, S. 102) nennt diese auch «Hand-Additionen», da das Automatisieren dieser Aufgaben durch die Vorstellung der Fingerhandlung vereinfacht wird.

In der Einspluseinstafel werden folgende Gesetzmässigkeiten sichtbar: Die Resultate der Nachbaraufgaben, welche schräg nach oben oder unten versetzt stehen, unterscheiden sich um 1, da einer der Summanden um eins grösser oder kleiner ist. Bei dem Nachbarn in der Waagrechten ist der Unterschied 2, da beide Summanden um 1 grösser oder kleiner sind. Die übereinanderliegenden Summen sind gleich gross, da ein Summand um 1 grösser, der andere um 1 kleiner wird. Die roten Felder bilden eine Spiegelachse. Darüberliegende Additionen erscheinen unterhalb dieser Achse vertauscht (Kommutativgesetz), zum Beispiel wird $7 + 6$ zu $6 + 7$ oder $9 + 5$ wird zu $5 + 9$ (Hess, 2012, S. 164f.).

Hess (2012, S. 177) schlägt vor, zusätzlich die Zerlegungen von 5 ($5 + 0$ bis $0 + 5$) zu automatisieren.

Bei Gerster & Schultz (2004, S. 364) gehören zusätzlich Additionen mit 2 zu den Grundaufgaben.

Gaidoschik (2009, S. 8) nennt einen vorerst kleinen Grundbestand an automatisierten Aufgaben, welchen alle Kinder benötigen, um weitere Aufgaben davon ableiten zu können. Es sind dies alle Aufgaben $+ 1$ und $- 1$ im Zahlenraum bis 10 und die Verdoppelungen bis und mit $5 + 5$ (ebd.). Bis Ende des ersten Schuljahres sollten die Kinder alle Aufgaben des kleinen Einspluseins (vgl. Abb. 2) und Einsminuseins im Zahlenraum bis 10 auswendig abrufen können. Bis zur Erarbeitung des schriftlichen Rechnens im 3. Schuljahr sollten diese Aufgaben im Zahlenraum bis 20 verinnerlicht sein (Schipper, 2018, S. 110). Es gibt aber ältere Kinder und auch Erwachsene, welche die Grundaufgaben nicht automatisiert haben, was ein deutliches Zeichen für eine Rechenschwäche ist (Lambert, 2015, S. 113).

Weitere nicht-zählende Strategien

Tauschaufgaben: Bei der Addition gilt das Kommutativgesetz: Die Summanden dürfen vertauscht werden. Häufig ist eine Addition für Kinder einfacher zu lösen, wenn der erste Summand grösser ist als der zweite (Kittel, 2011, S. 75). Somit kann $3 + 9$ auch als $9 + 3$ gerechnet werden (Gerster & Schultz, 2004, S. 369).

Nachbaraufgaben nutzen: In vielen Fällen kann für das Lösen einer schwierigen Aufgabe auf eine bereits bekannte Nachbaraufgabe zurückgegriffen werden. Bei Nachbaraufgaben der Addition bleibt ein Summand stabil und der andere wird um 1 grösser oder kleiner. Die Summe ist dementsprechend

im gleichen Sinne um 1 grösser oder kleiner. So kann das Resultat der Addition $9 + 8$ von der bereits bekannten Addition $10 + 8$ abgeleitet werden oder $4 + 7$ von $3 + 7$ (Häsel-Weide et al., 2017, S. 139f.). Das «Verdoppeln plus 1» ist eine Kategorie von Nachbaraufgaben, welche hier speziell erwähnt werden soll. Sowohl Gerster & Schultz (2004, S. 369f.) als auch Gaidoschik (2016, S. 128f.) empfehlen das Verdoppeln plus 1 zu veranschaulichen mithilfe des Legens der Wendepunkte auf dem Punktfeld. Liegen die beiden Summanden auf je einer Reihe untereinander, so sind die Verdoppelung sowie das einzelne zusätzliche Plättchen klar sichtbar (ebd.). Zum Beispiel wird $6 + 7$ zu $6 + 6 + 1$ oder zu $7 + 7 - 1$ (Kittel, 2011, S. 77).

Verdoppeln plus 2: Bei Gerster & Schultz (2004, S. 370f.) wird die Strategie «Verdoppeln plus 2» erläutert. Wenn sich Summanden um 2 unterscheiden, wie bei $2 + 4$ oder $7 + 9$, können sie mit dieser Strategie ausgerechnet werden. Die kleinere Zahl wird verdoppelt und anschliessend wird 2 addiert, oder der Überschuss wird gerecht verteilt und die Zwischenzahl wird verdoppelt. Das Legen mit Plättchen auf dem 20er-Feld ist für das Verständnis dieser Strategie sehr hilfreich (ebd.).

Gegensinniges Verändern: Ein Summand wird verkleinert und der andere Summand wird um denselben Betrag vergrössert (Kittel, 2011, S. 76). Somit entsteht eine einfachere Rechnung mit demselben Resultat, beispielsweise wird $6 + 8$ zu $7 + 7$ (Schipper, 2018, S. 109).

Fünfen zusammenfassen (Kraft der Fünf): Liegen beide Summanden zwischen 5 und 9, dann können die Fünfen zusammengefasst werden. So entstehen Rechnungen mit der 5 sowie den Zahlen 0 bis 4. Beispielsweise wird $6 + 8$ zu $(5 + 1) + (5 + 3)$. Nun werden die beiden 5 zusammengefasst ($5 + 5 = 10$), dann $1 + 3 = 4$, zusammen mit 10 ergibt dies $10 + 4 = 14$ (Gerster & Schultz, 2004, S. 368).

Zehner auffüllen (Teilschrittverfahren): Der zweite Summand wird so zerlegt, dass der erste Summand auf 10 ergänzt werden kann. Anschliessend wird der restliche Teil des zweiten Summanden zu 10 dazugezählt. Zum Beispiel $6 + 7$: Die 7 wird in 4 und 3 zerlegt ($6 + 4 = 10$). Anschliessend wird die 3 dazugezählt: $10 + 3 = 13$ (Gerster & Schultz, 2004, S. 371). Diese Strategie bedingt, dass das Kind die Zahlen bis 9 sicher und flüssig zerlegen kann, dass es auf 10 ergänzen kann und dass es versteht, warum gerade auf 10 ergänzt werden soll (Gaidoschik, 2016, S. 175). Sie stellt hohe Anforderungen an die Merkfähigkeit und überfordert leistungsschwächere Kinder. Diese Strategie sollte keinesfalls als einzige Möglichkeit der Zehnerüberschreitung vermittelt werden (Gerster & Schultz, 2004, S. 371f.).

Analogien nutzen: Um Aufgaben im zweiten Zehner zu lösen, kann auf die passende Einspluseins-Rechnung im ersten Zehner zurückgegriffen werden. Beispielsweise wird für das Lösen von $15 + 3$ auf $5 + 3$ zurückgegriffen (Gerster & Schultz, 2004, S. 269).

3.2.7 Subtraktion

Wichtige Begriffe der Subtraktion

<p>Subtraktion: Minuend – Subtrahend = Differenz</p>
--

Grundaufgaben

Auch bei der Subtraktion gibt es Grundaufgaben. Subtrahieren der 0 («Null weniger», Bsp. $2 - 0 = 2$), der 1 («Eins weniger», Bsp. $6 - 1 = 5$), der 2 («Zwei weniger», Bsp. $8 - 2 = 6$) und der 10 (Bsp. $18 - 10 = 8$) gehören dazu, ebenso die Aufgaben mit den Unterschieden 0 (Bsp. $4 - 4 = 0$), 1 (Bsp. $8 - 7 = 1$), 2 (Bsp. $5 - 3 = 2$) sowie 10 (Bsp. $16 - 6 = 10$). Das Halbieren (Bsp. $6 - 3 = 3$) ist ebenfalls zentral. Die Zerlegungen von 10 kommen bei den Subtraktionen von der Zahl 10 zum Tragen (Bsp. $10 - 7 = 3$). Das Rechnen mit der Fünf ermöglicht es, alle Rechnungen von $5 - 5$ bis $15 - 5$ sowie $6 - 1$ bis $15 - 10$ zu lösen (Gerster & Schultz, 2004, S. 364 und 378ff.).

Weitere nicht-zählende Strategien

Umkehraufgaben nutzen: Durch Umkehrung einer Plusrechnung in eine Minusrechnung kann auf bereits bekannte Einspluseins-Rechnungen zurückgegriffen werden. Zum Beispiel lassen sich aus $5 + 4 = 9$ und $4 + 5 = 9$ die Aufgaben $9 - 4$ und $9 - 5$ ableiten (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 81).

Nachbarrechnungen nutzen: Auch bei der Subtraktion kann auf bereits bekannte Nachbaraufgaben zurückgegriffen werden. Dabei müssen aber zwei unterschiedliche Fälle angeschaut werden. Wenn der Minuend verändert wird, ändert sich die Differenz im gleichen Sinne (Bsp. $17 - 8 = 9$; $18 - 8 = 10$). Wird der Subtrahend verändert, wirkt sich dies gegensinnig auf die Differenz aus. Es wird mehr weggenommen, also bleibt weniger übrig (Bsp. $17 - 6 = 11$; $17 - 7 = 10$) (Häsel-Weide et al., 2017, S. 139f.). Auch das Halbieren kann genutzt werden. Die Subtraktion $14 - 6$ kann mithilfe des Wissens, dass 7 die Hälfte von 14 ist ($14 - 7 + 1$) oder dass 6 die Hälfte von 12 ist ($12 - 6 + 2$), gelöst werden (Schipper, 2018, S. 108).

Gleichsinniges Verändern: Aus $11 - 5$ kann durch gleichsinniges Verändern $10 - 4$ gemacht werden (Schipper, 2018, S. 109). Sowohl Minuend als auch Subtrahend werden in dieselbe Richtung verändert (Kittel, 2011, S. 76).

Zehner leeren («klassischer» Zehnerübergang): Es wird zuerst bis zehn und dann weiter gerechnet. Beispielsweise wird $12 - 7$ als $12 - 2 - 5$ gerechnet (Schipper, 2018, S. 108).

Analogien nutzen: Bei Aufgaben mit grösseren Zahlen wird auf der kleineren Einsminuseins-Rechnung aufgebaut. Zum Beispiel: $9 - 5$ / $19 - 5$ (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 77).

Ergänzen: Eine Minusaufgabe wird als Ergänzungsaufgabe gedeutet und anschliessend schrittweise gelöst ($14 - 9$ kann auch folgendermassen gerechnet werden: $9 + _ = 14$; $9 + 1 = 10$, $10 + 4 = 14$, also ergibt $9 + 5 = 14$ oder $14 - 9 = 5$). Diese Strategie ist vor allem ökonomisch, wenn Minuend und Subtrahend nahe beieinanderliegen (Bsp. $17 - 15$) (Schipper, 2018, S. 109).

Es nützt nichts, wenn Rechenstrategien nur isoliert angewendet werden. Sie müssen automatisiert werden, damit sie nach Bedarf flexibel eingesetzt werden können.

3.2.8 Flexibles Anwenden von Rechenstrategien

Gerster & Schultz (2004, S. 375f.) beschreiben in Anlehnung an Van de Walle drei Schritte zur Automatisierung von Rechenstrategien: Zuerst braucht es ein sicheres Operationsverständnis. Konkrete Sachsituationen, bildliche und symbolische Darstellungen müssen ineinander überführt

werden können (vgl. 3.2.3). Zweitens sind effiziente Rechenstrategien nötig. Rechenergebnisse von noch nicht verinnerlichten Rechnungen können damit sicher abgeleitet werden. Jede Strategie muss verstanden und geübt werden. In der dritten Phase geht es um die vermischte Anwendung der Strategien. Jede Strategie hat Vor- und Nachteile, die diskutiert werden müssen. Es ist nötig, die Auswahl der jeweils geeigneten Strategie zu üben (ebd.). Das Nachdenken über Strategien soll einen wichtigen Stellenwert im Unterricht haben. Kinder sollen aufzeigen können, welche Strategien sie anwenden, welche Überlegungen dahinterstecken und welche Schlüsse und Erkenntnisse sie daraus ziehen (Gaidoschik, 2010b, S. 219). In Strategiekonferenzen können sie sich mit den anderen Kindern über ihre Strategiewahl austauschen und so anderen und sich selbst die Strategien bewusst machen (ebd., S. 230).

Strategien sollen aber auch gezielt herausgefordert werden, was mit Regelspielen möglich ist. Im Regelspiel kann der Mut belohnt werden, sich auf unbekannte und unsichere Wege einzulassen (Hess, 2012, S. 189).

In dem von mir entwickelten Regelspiel sollen unter anderem verschiedene Strategien angewendet werden können. Beim Lösen von Additionen und Subtraktionen soll das Kind die jeweils passende Strategie wählen.

Geeignete Arbeitsmaterialien können die Ablösung vom zählenden Rechnen ebenfalls unterstützen.

3.2.9 Arbeitsmaterial

Arbeitsmaterialien helfen bei der Einsicht in mathematische Strukturen und beim Entwickeln von Vorstellungen. Alle Kinder, nicht nur solche mit Förderbedarf, können vom Einsatz geeigneter Arbeitsmaterialien profitieren. Diese sind nicht selbsterklärend, sondern sind Lernstoff und müssen eingeführt werden. Sie unterstützen die Eigenaktivität der Kinder (Schmassmann & Diener, 2014, S. 7ff.). Durch die Verwendung von Veranschaulichungen und Arbeitsmaterialien zum Lösen von Rechenaufgaben wird dem Handeln Raum gegeben.

Nicht jedes Material eignet sich für jedes mathematische Thema gleich gut. Das Arbeitsmaterial muss zum zentralen mathematischen Inhalt passen. Es soll aber auch den Aufbau von mentalen Vorstellungen ermöglichen und zur Loslösung vom Material ermuntern (Schmassmann & Moser Opitz, 2008b, S. 39). Es ist wichtig, das Material nicht zu früh wegzulegen, das heisst, bevor eine Vorstellung aufgebaut werden konnte (Schmassmann & Diener, 2014, S. 8). Wartha & Schulz (2011, S. 11) beschreiben den Prozess, wie das Kind vom konkreten zum gedanklichen Handeln gelangt, anhand eines Vierphasenmodells. In der ersten Phase handelt das Kind selbst mit dem Material, dabei wird die Handlung und deren mathematische Bedeutung versprachlicht. In der zweiten Phase beschreibt das Kind die Handlung mit Sicht auf das Material, ohne selbst zu handeln. Es diktiert seinem Gegenüber die Handlungsschritte und kontrolliert deren Verlauf durch Beobachten. In der dritten Phase beschreibt das Kind die Handlung mit dem Material, aber ohne Sicht darauf. Es muss sich den Prozess am Material vorstellen, um ihn beschreiben zu können. In der Phase vier benötigt das Kind das Material nicht mehr. Es arbeitet, übt und automatisiert auf symbolischer Ebene. Bei Bedarf kann es die entsprechende Handlung in der Vorstellung aufrufen. Vielen Kindern gelingt der direkte Sprung

von Phase 1 zu Phase 4. Die Phasen 2 und 3 wurden für Kinder mit Förderbedarf entwickelt mit dem Ziel, dass sie aus konkreten Handlungen gedankliche Modelle entwickeln (ebd., S. 13f.).

Aus der grossen Fülle von Arbeitsmaterialien wird hier ein ausgewähltes Material eingehender beleuchtet: das Zwanzigerfeld. Es veranschaulicht den kardinalen Zahlaspekt und unterstützt durch die strukturierte Anzahlerfassung die Ablösung vom zählenden Rechnen (Schmassmann & Diener, 2014, S. 9). Verglichen mit dem Zwanzigerfeld verleitet die Zahlenreihe (Zwanzigerreihe), eine Darstellung des ordinalen Zahlaspektes, eher zum zählenden Rechnen und sollte deshalb nicht als Rechenhilfsmittel verwendet werden (Schmassmann & Moser Opitz, 2008b, S. 40). Auch unstrukturiertes Material – Muggelsteine, Wendepfättchen, Steckwürfel und Ähnliches – fordern bei Anzahlen, die grösser als vier oder fünf sind, zum Zählen auf (Schipper, 2018, S. 293).

Nun also zum Zwanzigerfeld:

Zwanzigerfeld

Das Punkte- oder Zwanzigerfeld dient bei der Arbeit mit Wendepunkten als Legefild (vgl. Abb. 3). Es unterstützt die Darstellung von Additions- und Subtraktionsstrategien, und seine Fünferstruktur hilft bei der Erfassung einer Zahl auf einen Blick und fördert somit die Ablösung vom zählenden Rechnen. Den Kindern im Kanton Zürich ist das Zwanzigerfeld aus dem obligatorischen Lehrmittel «Mathematik 1 Primarstufe» (Brandenberg et al., 2017) vertraut. Auch im Lehrplan 21 wird das Zwanzigerfeld als mögliche Darstellungsform erwähnt (vgl. 3.4). Aus diesen Gründen eignet es sich als unterstützendes Arbeitsmaterial im zu entwickelnden Regelspiel.

Das Zwanzigerfeld empfiehlt sich für die Zahldarstellung und -auffassung im Zahlenraum bis 20. Es baut auf der «Kraft der Fünf», also auf einer Fünferstruktur, auf (Schmassmann & Moser Opitz, 2008b, S. 40). Es wurde bereits erwähnt, dass Kinder unstrukturierte Anzahlen bis 3 oder 4 auf einen Blick erfassen können. Grössere Anzahlen können in der Regel nur auf einen Blick erkannt werden, wenn sie visuell strukturiert sind und somit in kleinere Anzahlen zerlegt werden können (quasi-simultan). Das Zwanzigerfeld ist in vier Fünfer respektive in zwei Zehner unterteilt. Diese Einteilung beruht auf dieser Tatsache, dass Anzahlen, die grösser als 4 sind, nur durch eine visuelle Strukturierung erfasst werden können (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96f.). Es ist wichtig, dass die Kinder Anzahlen zuerst durch Zählen bestimmen und so die Struktur des Zwanzigerfeldes kennen lernen können. Die Struktur muss bekannt sein, damit sie genutzt werden kann.

Das Zwanzigerfeld lässt verschiedene Möglichkeiten zu, um Mengen darzustellen. So kann beispielsweise 10 in einer Reihe (zwei Fünfer nebeneinander) oder als zwei Fünfer, untereinander, gelegt werden. Es ist wichtig, dass verschiedene Möglichkeiten mit den Kindern thematisiert und zugelassen werden (Moser Opitz, 2016, S. 259f.). Das Zwanzigerfeld wird aber auch für die Darstellung von Additions- und Subtraktionsstrategien empfohlen (Schmassmann & Moser Opitz, 2008b, S. 40).

Abb. 3: Zwanzigerfeld mit Wendepunkten (rot-blaue «Bätzli») (Brandenberg et al., 2017, S. 18)

Im Folgenden werden zwei Modelle beschrieben, in welchen die nötigen Entwicklungsschritte bis zum nicht-zählenden Rechnen enthalten sind.

3.3 Zwei mathematische Entwicklungsmodelle

Es werden zwei Entwicklungsmodelle vorgestellt, das Modell zur Entwicklung der Zählkompetenzen nach Fuson (1988) und das Modell zur Entwicklung von Zahlkonzept und Rechenleistung nach Dornheim (2013). Entwicklungsmodelle helfen, eine klare Vorstellung – vom Erwerb der mathematischen Kompetenzen, wie er sich normalerweise vollzieht – zu bekommen. Dadurch ist es möglich, die Kompetenzen theoriegeleitet und gezielt zu erfassen und zu fördern (Ennemoser & Krajewski, 2007, S. 229).

3.3.1 Modell der Entwicklung von Zählkompetenzen

Die fünf Stufen der Zählkompetenz nach Fuson (1988) führen vom Zählen zum Rechnen. Auf der ersten Stufe (undifferenzierte Zahlwortreihe, «string level») werden die Zahlwörter aneinandergereiht und als Ganzheit ausgesprochen (einszweidreivier). Dabei werden manchmal einzelne Zahlwörter ausgelassen. Auf der zweiten Stufe (nicht-aufbrechbare Zahlwortreihe, «unbreakable list») können die einzelnen Zahlwörter differenziert werden (eins-zwei-drei-vier) und die Zahlwortreihe ist vollständig, ohne Auslassungen. Es kann eine Eins-zu-Eins-Zuordnung zu Objekten und somit ein Abzählen von Dingen erfolgen. Auf der dritten Stufe (aufbrechbare Zahlwortreihe, «breakable chain») wird die Zahlwortreihe aufbrechbar, das heisst das Kind kann auch an einer anderen Stelle als bei eins mit Zählen beginnen. Dadurch können erste Additionen mit Gegenständen durch Weiterzählen gelöst werden. Auf der vierten Stufe (numerische Zahlwortreihe, «numerable chain») gelingt das Lösen von Additionen und Subtraktionen durch Vorwärts- und Rückwärtszählen, ohne dass konkrete Objekte vorhanden sind. Die numerische Bedeutung der Zahlen wird verstanden. Auf der fünften Stufe (Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts sowie echtes numerisches Zählen, «bidirectional chain / truly numerical counting») ist sowohl die kardinale als auch die ordinale Bedeutung der Zahlen bekannt. Das Bewusstsein, dass jede natürliche Zahl alle vorangehenden Zahlen enthält, und das Prinzip «immer eins weniger» entwickeln sich. Die Kinder verstehen, dass es für jede Zahl mehrere Zerlegungen gibt. Die Umkehrbarkeit von Addition und Subtraktion und Beziehungen zwischen den Rechnungen werden erkannt (ebd.).

3.3.2 Modell der Entwicklung von Zahlkonzept und Rechenleistung

Dornheim (2013, S. 126) hat ein Modell der Entwicklung von Zahlkonzept und Rechenleistung erarbeitet. Sie hebt in verschiedenen Darstellungen unterschiedliche Schwerpunkte hervor. In der gewählten Darstellung (vgl. Abb. 4) liegt der Schwerpunkt auf den externen visuell-räumlichen Repräsentationen zur Unterstützung des Aufbaus von Kardinalzahlkonzept und Teil-Ganzes-Konzept. In ihrem Modell zeigt Dornheim auf, wie sich die Verknüpfung der drei Repräsentationssysteme vollzieht – räumlich-zeitliche Muster (grün), Sprache (rot) und Zahlsymbole (pink). Die Ausgangsbasis wird durch zwei Repräsentationen im System der räumlich-zeitlichen Muster gebildet (1. / grün). Die *unpräzise Mengen-Repräsentation* kann Unterschiede in der räumlichen Ausdehnung von Mengen erkennen. Sie beurteilt die Mengen als unterschiedlich oder gleich. Die *präzise Anzahl-Repräsentation*

kann einzelne Objekte wahrnehmen und Mengen von bis zu drei Objekten voneinander unterscheiden (ebd.).

Abb. 4: Modell der Entwicklung von Zahlkonzept und Rechenleistung mithilfe von externen visuell-räumlichen Repräsentationen zur Unterstützung des Aufbaus von Kardinalzahlkonzept und Teile-Ganzes-Konzept (Dornheim, 2013, S. 126).

Die Entwicklung verläuft in Stufen. Das *erste Anzahlkonzept* (rot-grün) im Alter von 10-12 Monaten ermöglicht Anzahlvergleiche bis drei. Die *Simultanerfassung* wird mit ersten Zahlwörtern verknüpft. Mit 1-3 Jahren entsteht *das flexible Anzahlkonzept* (rot-grün), welches Rechenoperationen und das Bilden gleicher Mengen mit bis zu ungefähr drei unterschiedlichen Objekten ermöglicht. Das *Ordinalzahlkonzept* (rot) entwickelt sich mit 2-5 Jahren. Die Zahlwortreihe bis 10 wird verbal erworben. Das ordinale Zahlverständnis beinhaltet das Wissen, welche Zahl vorher oder nachher kommt und an welcher Stelle sie in der Zahlenkette steht. Das *Kardinalzahlkonzept* (rot-grün) entwickelt sich im Alter von 3-6 Jahren. Nun kann eine Menge von bis zu 10 Elementen durch Abzählen bestimmt werden – dies durch Eins-zu-Eins-Zuordnung von Zahlwort und Objekt mithilfe des Fingers. Es ist nun klar, dass beim Zählen das letztgenannte Zahlwort der Mächtigkeit der Menge entspricht, Anzahlkonzept und Ordinalzahlkonzept sind nun verbunden. Im Alter von 5-8 Jahren verfügen die Kinder über das *Teile-*

Ganzes-Konzept (rot-grün). Die Kardinalzahlen werden beim Rechnen auf der Basis des Teile-Ganzes-Konzept verknüpft, dadurch entstehen Zahlbeziehungen zwischen Zahlentripeln bis 10 – beispielsweise 3, 4, 7 ($3 + 4 = 7$ / $4 + 3 = 7$ / $7 - 3 = 4$ / $7 - 4 = 3$). Nun werden Zählstrategien zum Rechnen überflüssig und die Grundlagen für ein verständnisorientiertes Rechnen werden gelegt. Die Ablösung vom zählenden Rechnen kann so gelingen. Das *dezimale Teile-Ganzes-Konzept* (pink-grün) entwickelt sich mit 7-10 Jahren. Das dezimale Wissen wird mit dem Teile-Ganzes-Konzept verbunden, dadurch werden die Dezimalstruktur und die dezimale Schreibweise klar. Es können nun Rechnungen aller vier Grundrechenarten durch Nutzung von Faktenwissen und Rechenbeziehungen gelöst werden. Später wird das dezimale Teile-Ganzes-Konzept zum *arithmetischen Netzwerk* (pink-grün) bis 100 erweitert (Dornheim, 2013, S. 82ff.). Ergänzend fügt Dornheim in dieser Darstellung «mathematisches Anschauungsmaterial zur externen visuellen Repräsentation» ein. Die Anzahlvorstellung bei Kardinalzahlen und beim Rechnen soll durch externe visuell-räumliche Repräsentationen unterstützt und gefördert werden. Werden nur verbale Repräsentationen verwendet, kann dies zählendes Rechnen fördern. Es sind dies «Quasi-Simultanerfassen bei Anzahlen bis 10», «Quasi-Simultanerfassen bei Anzahlbeziehungen bis 10» und «Quasi-Simultanerfassen bei Anzahlbeziehungen bis 20» (alle grün) (ebd., S. 124ff.).

Das Modell soll als Rahmen verstanden werden und nicht als Stufenmodell, das exakt durchlaufen werden muss. Sprünge, Rückfälle oder Vorwegnahmen sind möglich (Dornheim, 2013, S. 82). Im «komplexen Modell zur Vorhersage der Rechenleistungen» verbindet Dornheim ihr Modell mit dem Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley und Hitch (1974) – vgl. auch unter 3.1.2, wo das Modell von Baddeley (1999) vorgestellt wird. Die phonologische Schleife trägt zur verbalen Komponente (rot) bei, der visuelle Skizzenblock zur visuell-räumlichen Komponente (grün), und die zentrale Exekutive führt die beiden Bereiche zusammen (ebd., S. 259). Ist das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt, hat dies Auswirkungen sowohl auf das Zahlkonzept als auch auf die Rechenleistung.

Dornheim (2013, S. 90f.) schlägt aufgrund ihres Modells vor, die Bereiche «sicheres Zählen», «Erfassung kleiner visuell-räumlich strukturierter Mengen», «Erfassung grösserer strukturierter Mengen» und «Anwenden des Teile-Ganzes-Konzept» zu fördern. Dies deckt sich mit einem grossen Teil der Empfehlungen von Moser Opitz (vgl. 3.2).

3.3.3 Fazit zu den beiden Modellen

Die Zählkompetenzen nach Fuson (1988) lassen sich im Modell von Dornheim (2013) verorten. Die Stufen eins (string level), zwei (unbreakable list) und drei (breakable chain) entsprechen dem Repräsentationssystem Sprache und münden mit dem Erreichen der Stufe drei ins Ordinalzahlkonzept. Die Stufe vier (numerable chain) entspricht dem Kardinalkonzept und ist somit gemäss Dornheim nicht mehr als rein sprachliche Repräsentation zu verstehen. Die Stufe fünf (bidirectional chain / truly numerical counting) wird im Teile-Ganzes-Konzept abgebildet.

Im Modell von Fuson gibt es keine Angaben zur Länge der Zahlwortreihe oder zu den Anzahlen, welche gezählt werden können. Bei Dornheim finden sich diesbezüglich Unterteilungen – bis drei, bis 10 und bis 20. Es ist davon auszugehen, dass auch bei den Zählkompetenzen nach Fuson die Zahlwortreihe zunehmend länger wird und die Zahl für Mengenerfassung und Zerlegungen zunimmt.

Bei Fuson werden Objekte gezählt, und später können Additionen und Subtraktionen ohne Material gelöst werden. Es werden innere Vorstellungen zur kardinalen und ordinalen Bedeutung der Zahlen entwickelt. Bei Fuson werden aber weder räumlich-zeitliches Repräsentationssystem noch Kompetenzen wie Simultanerfassung und Quasi-Simultanerfassung erwähnt. Auch das Repräsentationssystem der Zahlsymbole ist bei Fuson nicht explizit genannt.

Andererseits finden sich bei Fuson detailliertere Angaben bezüglich des Erlernens der Zahlwortreihe, indem diese in drei Stufen – undifferenziert, nicht-aufbrechbar und aufbrechbar – aufgeteilt wird. Bei Dornheim heisst es lediglich, dass die Zahlwortreihe bis 10 erworben wird; wie dies erfolgt, bleibt offen.

Die beiden Modelle widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich. Beide Modelle führen vom Zählen über das zählende Rechnen zum nicht-zählenden Rechnen und bilden somit die Ablösung vom zählenden Rechnen optimal ab.

Nun folgt noch ein Blick in den Lehrplan 21.

3.4 Relevanz im Lehrplan 21

Auch im Lehrplan 21 sind verschiedene Kompetenzen aus dem Bereich Ablösung vom zählenden Rechnen aufgeführt, was deren Relevanz für den Unterricht unterstützt.

Ablösung vom zählenden Rechnen im Zahlenraum bis 20, Auszug aus dem Lehrplan 21

MA.1.A.3 a Die Schülerinnen und Schüler können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren.

MA.1.A.4 b Die Schülerinnen und Schüler können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $5 + 3 = 3 + 5$).

MA.1.A.4 c Die Schülerinnen und Schüler können die Addition als Umkehroperation der Subtraktion nutzen (z.B. $18 - 15 = 3$, weil $15 + 3 = 18$).

Die Schülerinnen und Schüler können Beziehungen zwischen Additionen mit dem Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und dem Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) nutzen.

MA.1.B.1 b Die Schülerinnen und Schüler können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z.B. $8 + 8 = 16$, $8 + 9 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt). (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 198ff.)

Das Arbeiten mit Anschauungsmaterial – wie beispielsweise dem 20er-Feld – ist ebenfalls in mehreren Kompetenzen festgehalten.

Anschauungsmaterial, Auszug aus dem Lehrplan 21

MA.1.B.2 b Die Schülerinnen und Schüler können Summen und Differenzen mit Anschauungsmaterial überprüfen.

MA.1.B.3 a Die Schülerinnen und Schüler können Anschauungsmaterialien beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (z.B. 20er-Feld und Plättchen).

MA.1.C.1 b Die Schülerinnen und Schüler können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z.B. auf dem 20er-Feld oder auf dem Zahlenstrahl).

MA.1.C.2 b Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen (z.B. an 5ern und 10ern orientiert: $9 = 5 + 4$; $12 = 10 + 2$). (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 202ff.)

3.5 Folgerungen für die mathematische Kompetenzerfassung

Bei der Spielentwicklung und dem Erstellen des passenden Erfassungsrasters steht die Ablösung vom zählenden Rechnen im Zentrum. Auf diese soll von Beginn der 1. Klasse an hingearbeitet werden, damit ein verfestigtes zählendes Rechnen gar nicht erst entstehen kann. Auf diese Weise können die Kinder das im Lehrplan 21 formulierte Ziel – Lösen von Additionen und Subtraktionen bis 20 ohne Zählen – bis Ende des 1. Zyklus erreichen. Das Erfassungsraster zum Regelspiel soll Zählkompetenzen und Zählstrategien, die Zahlzerlegung, das Operationsverständnis, den statischen Fingergebrauch, aber auch Grundaufgaben und weitere nicht-zählende Strategien beinhalten. Als unterstützendes Arbeitsmaterial wird das Zwanzigerfeld eingesetzt, da es der strukturierten Anzahlerfassung dienlich ist.

Es soll den Lehrpersonen möglich sein, die Anwendung verschiedener Rechenstrategien zu beobachten. Mit Blick auf die beiden Modelle soll festgestellt werden können, welche Kompetenzen das Kind bereits erreicht hat und was die nächsten Entwicklungsschritte sind.

4. Förderdiagnostik

Dieses Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung in die Förderdiagnostik. Die verschiedenen Arten von Diagnostik werden gestreift, und anschliessend geht es um die Gütekriterien. Als Methoden der Erfassung werden die Beobachtung und das diagnostische Gespräch vertiefter behandelt. Der Abschnitt «Mathematische Diagnostik» stellt eine Verbindung der beiden Theoriekapitel «Ablösung vom zählenden Rechnen» (vgl. Kapitel 3) und «Förderdiagnostik» her. Im Abschnitt «Das Regelspiel in der mathematischen Diagnostik» wird zusätzlich zu den beiden bereits genannten Kapiteln noch Bezug auf das «Regelspiel» (vgl. Kapitel 2) genommen, sodass alle drei Theoriekapitel verknüpft werden. Abschliessend werden die Folgerungen für die Produktentwicklung – ein Regelspiel zur Erfassung mathematischer Kompetenzen – beschrieben.

4.1 Förderdiagnostik

In der pädagogischen Diagnostik geht es um Beobachtung, Beschreibung und das verstehende Nachvollziehen von Lernprozessen der Lernenden (Schiefele, Streit & Sturm, 2019, S. 29). Neben der Selektions- und Statusdiagnostik – bei welcher es um die Ermittlung von Persönlichkeitsmerkmalen und Eigenschaften geht, die als stabil angesehen werden – gibt es die Förderdiagnostik. Sie orientiert sich an Erziehung, Lernen und Bildung im schulischen Kontext. Ihr Ziel besteht darin, Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu begleiten, um eine möglichst gezielte pädagogische Unterstützung anbieten zu können (ebd.). Es geht um die Optimierung des individuellen Lernens, das durch Lern-

und Verhaltensänderungen der betroffenen Personen oder durch die Veränderung von Lernbedingungen erfolgen kann (Heinz, 2018, S. 160). Buholzer (2014, S. 85ff.) unterteilt den Diagnose-Förder-Prozess in vier Phasen: Diagnose, Förderplanung, Förderung und Evaluation. Im Folgenden wird die Diagnosephase fokussiert. In dieser Phase werden Informationen zum aktuellen Lernstand gesammelt, überprüft und verarbeitet, was auf verschiedene Arten geschehen kann (ebd.).

4.2 Arten der Diagnostik

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 24f.) nennen die Pole der Möglichkeiten in der Diagnostik: also

- kompetenzorientiert versus defizitorientiert
- prozessorientiert versus produktorientiert
- qualitativ versus quantitativ.

Wartha und Schulz (2011, S. 3ff.) beschreiben die prozess- und die kompetenzorientierte Diagnostik, welche auch in der vorliegenden Arbeit fokussiert wird. Bei der prozessorientierten Diagnostik wird neben der Lösung einer Rechnung auch der Bearbeitungsweg angeschaut. Die defizitorientierte Diagnostik orientiert sich an der Altersgruppe sowie am Lehrplan und ist auf das Erkennen der fehlenden Kompetenzen ausgerichtet, wohingegen die kompetenzorientierte Diagnostik die Bereiche erfasst, welche das Kind sicher beherrscht. Auf diesem gesicherten Vorwissen können die Fördermassnahmen aufbauen. Als Merkmale der kompetenz- und der prozessorientierten Diagnostik gelten die flexible Gestaltung der Fragen im diagnostischen Interview, ein grosser Erkenntnisgewinn und direkt ableitbare Fördermöglichkeiten. Dieses Diagnoseverfahren verlangt nach einem grossen Wissen bezüglich Mathematikdidaktik, damit geeignete Aufgaben gestellt, aber auch interpretiert werden können (ebd.). Die Diagnostik kann als Erfassung von Lernvoraussetzungen oder als Lernzielkontrolle nach der Bearbeitung eines Inhalts erfolgen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 32ff.). Wird eine Kompetenz zu zwei verschiedenen Zeitpunkten erfasst, das heisst, wird erhoben, wie sie sich dazwischen verändert hat, dann wird dies Veränderungsdiagnostik genannt (Heinz, 2018, S. 165ff.). Diagnostik kann im Rahmen des normalen Unterrichts, eines diagnostischen Gesprächs oder einer standardisierten Lernstandserfassung stattfinden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 32ff.). Standardisierte Verfahren – mit klaren Vorgaben zur Durchführung, Auswertung sowie Interpretation und Normierung – ermöglichen den Vergleich mit einer Bezugsgruppe. Sie werden bei der Zuweisung von bestimmten Massnahmen und für den interindividuellen Vergleich benötigt. Bei nicht-standardisierten Verfahren können die Aufgaben selbst erstellt oder aus bestehenden Lernstandserfassungen oder Tests ausgewählt werden. Die Methoden, Instrumente und Aufgabentypen müssen auf die angestrebte Zielsetzung ausgerichtet sein. Besteht der Verdacht auf umfassende Schwierigkeiten, sollten verschiedene Verfahren kombiniert werden (ebd.).

4.3 Gütekriterien

Eine professionelle Diagnostik sollte zu intersubjektiv nachvollziehbaren Diagnosen führen und somit die Gütekriterien – Objektivität, Reliabilität und Validität – erfüllen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 33ff.). Die Lehrperson kann die Qualität ihrer diagnostischen Arbeit anhand der Gütekriterien kritisch reflektieren (Buholzer, 2014, S. 42).

Objektivität

Die Objektivität bezeichnet die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der untersuchenden Person (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 33f.). Es wird zwischen Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität unterschieden. Mit der Durchführungsobjektivität wird sichergestellt, dass alle Lernenden mit den gleichen Anforderungen unter den gleichen Bedingungen untersucht werden – beispielsweise dürfen sie dieselben Hilfsmittel nutzen, und sie haben gleich viel Zeit zur Verfügung. Die Auswertungsobjektivität meint die Unabhängigkeit der Auswertung von der beurteilenden Person (ebd.). Die Auswertung muss nach Regeln ablaufen, damit subjektive Einflüsse ausgeschaltet werden können und eine hohe Einheitlichkeit gewährleistet ist (Buholzer, 2014, S. 43). Dies ist bei wenig/nicht standardisierten Verfahren nicht immer gegeben (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 33f.). Wenn verschiedene Personen dasselbe Ergebnis gleich interpretieren, wird dies als Interpretationsobjektivität bezeichnet. Standardisierte Instrumente beinhalten genaue Vorgaben zur Durchführung, Auswertung und Interpretation. Hingegen sind wenig/nicht standardisierte Verfahren einer gewissen Beliebigkeit unterworfen – möglicherweise werden bei Schwierigkeiten in der Bearbeitung der Aufgaben Tipps und Lösungshinweise gegeben – und sind deshalb in Bezug auf die Objektivität nicht gleichwertig. Einen Vorteil haben nicht-standardisierte Verfahren jedoch, indem nach Denk- und Lernwegen gefragt werden kann, damit diese differenziert erfasst werden können. Zudem können zusätzliche Erklärungen gegeben werden, wenn ein Kind eine Aufgabenstellung nicht verstanden hat. Auch gibt es keine starren Zeitvorgaben, sondern die Kinder haben genügend Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten (ebd.).

Reliabilität

Reliabilität oder Zuverlässigkeit meint den Grad der Sicherheit und Genauigkeit, mit dem ein Merkmal gemessen werden kann, und die Vertrauenswürdigkeit eines einmaligen Messergebnisses (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 34). Es geht ebenfalls darum, inwiefern ein Ergebnis unabhängig von der Diagnosesituation – von der aktuellen Verfassung des Kindes, seiner Beziehung zur Lehrperson, von der Tageszeit, Motivation und Konzentration – ist. Diese Faktoren spielen auch bei hoher Standardisierung eine Rolle, und somit kann jedes Diagnoseergebnis diesbezüglich als fehlerhaft betrachtet werden (ebd.).

Validität

Die Gültigkeit oder Validität eines Verfahrens gibt an, inwiefern es tatsächlich das misst, was gemessen werden soll (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 34f.). Die Aufgaben, die zur Erfassung eines Merkmals eingesetzt werden, müssen dieses auch zuverlässig erfassen. Aufgaben in standardisierten Tests passen bezüglich Fähigkeitsniveau meist nur ungefähr auf das einzelne Kind, mit anderen Worten, sie können zu leicht oder zu schwierig sein. Werden wenig/nicht standardisierte Verfahren genutzt, können Aufgaben flexibel an den Kenntnisstand des Kindes angepasst werden. Zum Beispiel können gleiche Aufgabentypen in einem grösseren oder kleineren Zahlenraum geprüft werden. Dadurch kann das interessierende Merkmal zuverlässiger erfasst, kann die Validität erhöht werden (ebd.).

Standardisierte Tests werden in umfangreichen Studien normiert und unterstehen den Gütekriterien, informelle Tests hingegen sind nicht normiert (Heinz, 2018, S. 168f.). In der lernprozessbegleitenden

und -orientierten Diagnostik werden vor allem wenig/nicht standardisierte Instrumente eingesetzt (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 36f.). In der Fachliteratur wird kontrovers diskutiert, ob die klassischen Gütekriterien in diesem Kontext angewendet werden sollen. Für Scherer und Moser Opitz ist aber unbestritten, dass Diagnoseprozesse theoriegeleitet und transparent sein müssen sowie intersubjektiv nachvollziehbar geplant, durchgeführt und evaluiert werden sollen (ebd.).

4.4 Methoden zur Erfassung

In der Diagnostik stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Ich habe mich bei der Entwicklung des Erfassungsinstrumentes auf zwei Methoden beschränkt: auf die Beobachtung und das diagnostische Gespräch.

Beobachtung

In der Förderdiagnostik stellt die Beobachtung die wichtigste Form der Informationsgewinnung dar (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 34ff.). Es wird das äussere, sichtbare und erfassbare Verhalten der Lernenden beobachtet (ebd.). Die Beobachtung dient dazu, Informationen für erste Hypothesen zu gewinnen oder diese auf ihre Richtigkeit zu überprüfen (Buholzer, 2014, S. 45). Auch im Lehrplan 21 wird erwähnt, dass die Lehrperson über gezielte Beobachtungen des Spiel- und Lerngeschehens den aktuellen Entwicklungs- und Lernstand der Kinder erfassen kann (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 48).

Buholzer (2014, S. 46f.) unterscheidet zwischen aktiver versus passiver und strukturierter versus unstrukturierter Beobachtung und beschreibt zusätzlich die aktiv-teilnehmende Beobachtung. Der/die Beobachtende wird bei der aktiven Beobachtung in die zu untersuchende Interaktion einbezogen und kann in diese eingreifen. Bei der passiven Beobachtung ist er/sie nicht an der Interaktion beteiligt. Unstrukturierte Beobachtung ist frei und somit offen für nicht erwartete Informationen. Bei der strukturierten Beobachtung werden Beobachtungsschwerpunkte gesetzt und Instrumente – Beobachtungsbogen, Inventarien und Skalen – eingesetzt. Bei der aktiv-teilnehmenden Beobachtung ist die Lehrperson gleichzeitig Teil der pädagogischen Situation und Beobachtende. Ein Vorteil dieser Methode ist es, dass die Lehrperson mit den Bedingungen vertraut ist und das Verhalten dadurch in der Gesamtheit wahrnehmen kann (ebd.). Hingegen ist bei der aktiv-teilnehmenden Beobachtung die Objektivität nur schwer zu erreichen, insbesondere wenn nur eine Person beobachtet (Bundschuh & Winkler, 2014, S. 154ff.). Weiter wird zwischen Beobachtungen in natürlichen und künstlichen Situationen unterschieden. Natürlich meint, dass die Situation unbeeinflusst und unverändert ist. Künstliche Situationen werden absichtlich hergestellt, damit ein Verhalten unter einer bestimmten Vorgabe erfasst werden kann. Beobachtungen sind stark von der Erfahrung und den Einstellungen des/der Beobachtenden abhängig. Fehlerquellen können durch geeignete Beobachtungs- und Protokollierungsmethoden verringert werden, sodass die Zielgerichtetheit (nicht beiläufig, nicht ungerichtet), die Differenziertheit (originalgetreu, umfassend und den Kontext einbeziehend) und die Objektivität (z.B. durch mehrere Beobachtende) erhöht werden können (ebd.). Eine strikte Trennung von Beobachtung und Interpretation ist ebenfalls wichtig (Niedermann et al., 2007, S. 35f.). Der Beobachtungsbogen ist eine mögliche Form von Protokollierungsinstrument. Er kann während der Beobachtung ausgefüllt werden, enthält Kategorien, die einander ausschliessen und die

anschliessend verwertbar sind (Altrichter & Posch, 2007, S. 131). Für das Festhalten der Beobachtungen im Raster werden Regeln definiert (ebd.).

Diagnostisches Gespräch

Da sich nicht alle Informationen mithilfe des Beobachtens ermitteln lassen, bildet das diagnostische Gespräch eine gute Ergänzung (Buholzer, 2014, S. 52). In Diagnosegesprächen wird versucht, dem Denken von Kindern möglichst genau auf die Spur zu kommen, was jedoch einen relativ grossen Zeitaufwand erfordert (Selter, 2017, S. 378). Buholzer (2014, S. 55f.) empfiehlt, diagnostische Gespräche für alle Lernenden im regulären Unterricht einzuplanen. Eine spezifische Form ist der Lehr-Lern-Dialog, der einen Einblick in die Lernprozesse der Lernenden erlaubt. Er erfolgt im Rahmen der individuellen Lernbegleitung. Die Lehrperson beobachtet den Lösungsvollzug und stellt spezifische Fragen zu den beobachteten Sachverhalten. Die Lernenden sollen Lösungsstrategien offenlegen (ebd.). Sie können unmittelbar nach dem Lösen der Aufgabe gefragt werden oder sie werden zum lauten Denken während des Lösens aufgefordert (Heinz, 2018, S. 171). Wird die Aufgabenstellung leicht verändert – was wäre, wenn – oder die Repräsentationsebene gewechselt, kann dies zusätzliche Erkenntnisse liefern (Buholzer, 2014, S. 56).

4.5 Mathematische Diagnostik

Die Grundlage für die mathematische Diagnostik und die Planung der Fördermassnahmen bilden die fachliche und die fachdidaktische Theorie (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 39). Es muss bekannt sein, wie ein Lerninhalt aufgebaut ist und wie sich eine bestimmte Kompetenz entwickelt (ebd.). Bei der prozessorientierten Diagnostik wird das Kind dazu aufgefordert, seinen Rechenprozess offenzulegen und zu begründen (Wartha & Schulz, 2011, S. 3ff.). Dabei wird sichtbar, welche Strategien ein Kind bereits beherrscht und welche noch nicht. Wird die Aufgabe mit Zählstrategien gelöst? Nutzt das Kind Material, um die Lösung zu finden, und wie nutzt es dieses? Wendet es operative Strategien an (vgl. 3.2.6. und 3.2.7) oder weiss es die Lösung auswendig? Dies sind alles Fragen, die für die Erfassung relevant sind (ebd.).

Zusätzlich ist es wichtig zu erkennen, ob das Ergebnis durch Einsicht, durch Zufall oder durch Abschreiben zustande kam und ob – z.B. im Falle eines falschen Ergebnisses – eine nicht passende Rechenstrategie angewendet wurde oder das Kind nur unkonzentriert war (Heinz, 2018, S. 164). Aber ebenso ist die für die Aufgabenbearbeitung benötigte Dauer bedeutsam in der Diagnostik. Neben der Prozessorientierung ist auch die Kompetenzorientierung wichtig: Kompetent ist, wer etwas wirklich verstanden hat (ebd., S. 167). Kann eine Aufgabe auf symbolischer Ebene und über die Aktivierung von Grundvorstellungen in einer anderen Darstellungsform gelöst werden, dann kann von Verständnis des mathematischen Inhalts ausgegangen werden (Wartha & Schulz, 2011, S. 5f.). Die Aufgabe $7 + 8$ kann beispielsweise, wie in Abb. 5 sichtbar, auf der symbolischen Ebene und über die Handlung am Zwanzigerfeld gelöst werden. Dabei werden die Grundvorstellungen zur Addition – beispielsweise als Hinzufügen – und zu den Zahlen – beispielsweise als Anzahlen – aktiviert ①. Auf der bildlichen oder der handelnden Ebene werden 8 Objekte zu den 7 dazugefügt ②. Die entstandene Menge wird auf die symbolische Ebene zurückübersetzt ③. Kann eine Aufgabe über diesen «Grundvorstellungsumweg»

handelnd bearbeitet werden, ist sie nicht einfach auswendig gelernt und es wird nicht nur ein unverstandenes Rezept angewendet, sondern die Grundvorstellung ist vorhanden (ebd.).

Abb. 5: Grundvorstellungsumweg bei der Aufgabe $7 + 8$ (Wartha & Schulz, 2011, S. 6)

In der mathematischen Diagnostik ist gemäss Wartha und Schulz (2011, S. 6ff.) die Erfassung von Grundvorstellungen zu den Zahlen, Rechenoperationen (vgl. 3.2.3) und Strategien (vgl. 3.2.6 und 3.2.7) zentral. Als zusätzliche Hürden im Lernprozess gelten neben dem Fehlen von Grundvorstellungen das verfestigte zählende Rechnen (vgl. 3.1) und Probleme beim Stellenwertverständnis, das den Zusammenhang von Zahlwort, Zahlzeichen und Menge sowie die Einsicht in die Zerlegbarkeit von Zahlen beinhaltet (ebd.).

4.6 Das Regelspiel in der mathematischen Diagnostik

Ein Regelspiel kann als informelles Diagnoseinstrument eingesetzt werden (Heinz, 2018, S. 174ff.). Im Rahmen der Förderdiagnostik kann man das Spiel auch nutzen, um der Entwicklung von Defiziten vorzubeugen – präventiv –, indem erfasst wird, welche Kinder einen Förderbedarf aufweisen, und um Hinweise auf die Förderung zu erhalten. Im Gegensatz zu formellen Testverfahren, die an eine klassische Prüfungssituation erinnern, besteht die Hoffnung, dass die Kinder bei einer Erfassung mittels Regelspiel ohne Angst an den Aufgaben arbeiten. Sie interagieren im Spiel miteinander und nicht mit der testenden Person, was die Situation entspannt. Da Spielen mit positiven Emotionen verbunden ist, werden hoffentlich auch die Diagnosesituation und die mathematischen Aufgaben positiv bewertet. Dies ist insbesondere bei Kindern mit schwachen Leistungen in Mathematik oder solchen, die bereits eine negative Haltung gegenüber dem Fach entwickelt haben, wichtig (ebd., S. 21). Beim Spielen wird die Angst, Fehler zu machen, was zu einer Verhaltenshemmung führt, gar nicht erst aktiviert (Hauser et al., 2016, S. 150).

Zwischenfragen der Lehrperson während des Spiels können sinnvoll sein oder aber das entspannte Spielen unterbrechen: Da Rechnungen meistens auf mehrere Weisen gelöst werden können, kann die Lehrperson einerseits durch gezielte Fragen die Lösungswege eruieren oder die Kinder zu Handlungen respektive Erklärungen auffordern (Wullschleger & Stebler, 2017, S. 39ff.). Aber andererseits stören solche Interventionen den Spielfluss. Deshalb ist vorher immer zu überlegen, was im Moment wichtiger ist – der Spielfluss oder die Lernförderung (ebd.).

Häsel-Weide et al. (2017, S. 39) benennen für das Nachfragen folgende Möglichkeiten:

- *Erzählen* und Berichten über die eigenen Vorstellungen und Vorgehensweisen (Was passt zusammen? Wie gehst du vor? Wie bist du darauf gekommen? Wie siehst du es? ...),
- *Vergleichen* und Hinterfragen von verschiedenen Dokumenten, Bildern und Äusserungen (Was ist gleich? Was ist ähnlich? Warum hast du das so gemacht? ...)
- *Begründen* spezifischer mathematischer Zusammenhänge in der eigenen Aufgabenbearbeitung oder zwischen den parallelen Aufgabenstellungen (Warum passen die Aufgaben zusammen? Warum seid ihr der Ansicht? ...). (ebd.)

Auch Bräuning & Schülke (2010, S. 141) zählen denkbare Fragestellungen auf:

- «Wie hast du das gemacht?
- Warum funktioniert das?
- Woher hast du das gewusst?
- Kann man es auch anders machen?
- Schau mal, wie ich es gemacht habe» (ebd.).

Heinz (2018, S. 22f.) bevorzugt ein anderes Konzept, um die Gedankengänge der Kinder zu erfassen. Bei den von ihr entwickelten Spielen ist die Lehrperson nicht am Spieltisch anwesend, sondern beobachtet nur, deshalb muss das Spiel kommunikationsintensiv sein und zum lauten Denken auffordern. Der Spielablauf fordert die verbale Interaktion über die fokussierten mathematischen Inhalte heraus. Die Spiele sind materialgestützt, damit die Kinder ihre Überlegungen mit dem Spielmaterial visualisieren können. In Heinz' Spielen lösen alle Kinder parallel die Aufgabe und vergleichen anschliessend das Ergebnis (ebd., S. 57). Sie entscheiden gemeinsam, welche Resultate sie gelten lassen und wer dafür zur Belohnung wie viele Schritte vorrücken darf. Die Lösungen, Abweichungen und Rechenwege werden gemeinsam reflektiert, und dabei werden die mathematischen Zeichen und Fachbegriffe verwendet (ebd., S. 87 und 96).

4.7 Folgerungen für die Produktentwicklung

Als Abschluss werden hier die wichtigsten Punkte aus den drei Theorieteilern – Regelspiel, Ablösung vom zählenden Rechnen und Förderdiagnostik – zusammengefasst.

Wie bereits beschrieben (vgl. 2.4) sollen bei der Entwicklung des Regelspiels möglichst viele der fünf Merkmale eines Spiels berücksichtigt werden, und das Spiel soll einfach sowie kostengünstig hergestellt werden können. Es soll möglich sein, damit mathematische Kompetenzen im Bereich Addition und Subtraktion bis 20 im Hinblick auf die Ablösung vom zählenden Rechnen zu erfassen: Zählkompetenzen, Zählstrategien, die Zahlzerlegung, das Operationsverständnis, den statischen Fingergebrauch, aber auch Grundaufgaben und weitere nicht-zählende Strategien (vgl. 3.5). Als Arbeitsmaterial soll das Zwanzigerfeld einbezogen werden.

Mein Regelspiel soll als informelles Diagnoseinstrument für die aktiv-teilnehmende Beobachtung eingesetzt werden können. Es soll passend zum Spiel ein Raster entstehen, in dem die

Beobachtungen (vgl. 4.4) zu den oben genannten mathematischen Bereichen strukturiert festgehalten werden können – insbesondere auch die Lösungswege und Rechenstrategien, ein Raster, das übersichtlich, klar und einfach in der Anwendung ist. Dessen Entwicklung orientiert sich an der kompetenz- und prozessorientierten Diagnostik (vgl. 4.2). Nicht alle Denkvorgänge werden im Spiel sichtbar, weshalb das Nachfragen – im Sinne eines diagnostischen Gesprächs (vgl. 4.4 und 4.6) – nötig ist. Um das Spiel als Erfassungsinstrument im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 und der Ablösung vom zählenden Rechnen einsetzen zu können, muss man folglich zielgerichtet beobachten und nachfragen können, was wiederum ein grosses mathematisch-didaktisches Wissen (vgl. 4.5) voraussetzt. Diese Theorie soll denjenigen, welche das Erfassungsinstrument nutzen möchten, zur Verfügung gestellt werden. Bei der Erfassung mithilfe eines Regelspiels wird das Verhalten in einer künstlich hergestellten Situation diagnostiziert. Um in der Evaluation für alle Lernenden möglichst gleiche Bedingungen zu schaffen, sollen genaue Vorgaben bezüglich Settings und Spielablauf gemacht werden. Ein zweites, ebenfalls möglichst übersichtliches und klares Raster wird erarbeitet, damit die Beobachtungen zusammengefasst und ausgewertet werden können. Im Sinne der Förderdiagnostik soll es möglich sein, daraus nächste Förderschritte abzuleiten. Der Diagnoseprozess soll mit diesen Materialien möglichst theoriegeleitet, transparent und intersubjektiv nachvollziehbar erfolgen können (vgl. 4.3). Die Informationen werden den testenden Lehrpersonen in einem Handbuch zugänglich gemacht.

5. Produktentwicklung

Das von mir entwickelte Produkt kann als Erfassungsinstrument genutzt werden. Es besteht aus zwei Teilen: aus dem Regelspiel und der Lernstandserfassung. In Kapitel 5 gehe ich zuerst auf das Forschungstagebuch als eine Methode aus der Aktionsforschung und anschliessend auf das Regelspiel «Auf zur Schatzinsel!» sowie die Lernstandserfassung ein, indem ich deren Entwicklungsprozess beschreibe und die beiden auch gleich genauer vorstelle.

5.1 Forschungstagebuch eine Methode der Aktionsforschung

Aktionsforschung

Charakteristisch für die Aktionsforschung im Schulsystem ist, dass sie von Lehrpersonen selbst durchgeführt wird. Sie dient dazu, berufliche Situationen systematisch zu untersuchen und zu verbessern (Altrichter & Posch, 2007, S. 13). Aktionsforschung hilft Lehrpersonen, Probleme in der Praxis zu bewältigen, Innovationen zu testen und selbst zu überprüfen. Dadurch steigern sie die Qualität ihrer Arbeit. Eine aus der Reflexion entstandene Aktionsidee wird in die Tat umgesetzt, die Auswirkungen der Handlungen werden beobachtet, erneut reflektiert und die Idee wird weiterentwickelt – ein Kreislauf von Aktion und Reflexion entsteht (ebd., S. 16ff.). Die Aktionsforschung verfolgt also gleichzeitig zwei Ziele – Erkenntnis und Entwicklung. Die untersuchte Praxis wie auch das praktische und wissenschaftliche Wissen über die Praxis werden weiterentwickelt (ebd.).

Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch ist ein wichtiges Werkzeug in der Aktionsforschung. Es dient dazu, Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne usw. festzuhalten. Es ist ein Begleiter des Forschungs- und Entwicklungsprozesses, und es hält die Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammen. Die Entwicklung der Vorstellungen und Einsichten über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses werden dokumentiert. So können die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 30f.).

Ich habe während des Entwicklungsprozesses des Spiels und der Lernstandserfassung Tagebuch geführt, weshalb ich es Entwicklungstagebuch nenne – zu finden in Anhang 1. Neben dem jeweiligen Datum habe ich die Aktion und die Erkenntnisse sowie Bemerkungen festgehalten. Diese Notizen helfen mir, mich an die Details im Entwicklungsprozess zu erinnern, und sie bilden die Grundlage für die Abschnitte 5.2 und 5.4.

5.2 Entwicklung des Regelspiels «Auf zur Schatzinsel!»

Der Entwicklungsprozess führt von den ersten Gedanken und Ideen zur ersten Version des Spiels, die ich dann in der Praxis getestet habe. Nach einer intensiven Abklärungsphase bezüglich Produktion der Spielkarten habe ich das Spiel bis zur Erprobungsversion weiterentwickelt.

Erste Gedanken und Ideen

Während des Lesens der Fachliteratur zum Thema «Ablösung vom zählenden Rechnen» (vgl. Kapitel 3) und zum «Regelspiel» (vgl. Kapitel 2) sind in meinen Gedanken immer wieder Spielideen entstanden, die ich jeweils sofort notiert habe. Beim Sichten der Notizen habe ich eine Idee ausgewählt, die ich weiterverfolgen wollte. Ich entschied mich, ein Brettspiel zu entwickeln, bei dem sowohl Karten aufgedeckt werden müssen als auch gewürfelt wird, da beides den Glücksfaktor im Spiel erhöht, zur Unvorhersehbarkeit des Spielverlaufs beiträgt und somit zu einer 50%-Chance führt, denn diese ist ein wichtiger Faktor in der positiven Aktivierung, einem der fünf Merkmale eines Spiels (vgl. 2.1).

Es gibt Brettspiele mit Start und Ziel und einem klar vorgegebenen Weg wie beispielsweise das klassische Leiterspiel. Jedoch existieren auch Spielbretter mit definiertem Startfeld, bei denen die Spielfigur wahlweise in verschiedene Richtungen vorrücken kann. Im Spiel «Zahlenzwerge» von HABA² ist der Weg ringförmig, und das Vorrücken ist in beide Richtungen möglich. Bei den Spielen «Trivial Pursuit» von Hasbro³ und «Fang den Hut!» von Ravensburger⁴ sind es gar bis zu sechs mögliche Richtungen.

Ich habe mich für einen Spielplan mit zwei Wegen und ohne definiertes Startfeld entschieden: Eine allzu grosse Auswahl an Richtungen wäre gerade für schwächere Kinder zu komplex, und das Ausprobieren, welches die beste ist, würde zu lange dauern. Trotzdem kann bei zwei möglichen Wegen mit der strategisch sinnvollen Wahl die Gewinnchance erhöht werden. Und ein Spielplan ohne Start und Ziel lässt eine flexible Spieldauer zu. Dadurch werden mehr Varianten möglich, indem vorher die Anzahl der zu lösenden Karten bestimmt oder die zum Sieg führende Punktzahl vereinbart oder

² HABA Group B.V. & Co.KG, D-96476 Bad Rodach

³ Hasbro Schweiz AG, Weinberglistrasse 4, 6005 Luzern

⁴ Ravensburger AG, D-88214 Ravensburg

die Zeitdauer abgemacht werden kann. Zudem wählen alle, da es auf meinem Spielplan kein festgelegtes Startfeld gibt, aus den neutralen Feldern ihr eigenes aus – ein weiterer Zufallsfaktor. Das Spiel sollte alle Rechnungen der Einspluseinstafel (vgl. 3.2.6, Abb. 2) und alle Subtraktionen von 0 minus 0 bis 20 minus 10 (mit einem Minuenden 0, 1, 2, 3 bis 20 und einem Subtrahenden 0, 1, 2, 3 bis 10) beinhalten. Zwei Würfel mit den Zahlen 0-10 ermöglichen alle Additionen der Einspluseinstafel. Um die Subtraktionen abdecken zu können, ist für den Minuenden ein Würfel mit den Zahlen 1-20 und für den Subtrahenden einer mit 0-10 nötig. Einfachere Subtraktionen können auch mit zwei Würfeln mit den Zahlen 0-10 gelegt werden, damit wird zusätzlich die Rechnung $0 - 0$ ermöglicht. Der Schulwürfel mit den Zahlen 0-10 umfasst auch noch eine Krone oder einen Stern, die als Joker genutzt werden können. Die Funktion dieses Jokers muss in der Spielanleitung definiert werden. Es war mir wichtig, dass wahlweise nur mit einer spezifischen Art der Rechnung – zum Beispiel mit dem Verdoppeln – oder nur mit einer Grundrechenart – Addition oder Subtraktion – gespielt werden kann. Die Art der Rechnung beziehungsweise die auszuführende Grundrechenart wird durch die Spielkarten bestimmt, und es kann mit einer Karte, mit einem Teil der Karten oder mit allen gespielt werden. Folglich muss auf jeder Spielkarte eine Rechnung stehen, in die je nachdem eine oder zwei gewürfelte Zahlen eingefügt werden.

Erste Version des Spiels und erster Praxistest

Ich zeichnete am Computer einen Spielplan mit 51 Feldern. Die ungerade Anzahl wählte ich bewusst, damit nie zwei Runden hintereinander auf demselben Feld enden, auch wenn nur mit der einen Karte «Verdoppeln» – deren Lösung ja immer eine gerade Zahl ist – gespielt wird. Einen Teil der Felder habe ich grün eingefärbt und mit «+ 1» oder «+ 2» versehen, alle anderen Felder blieben weiss. Ich druckte den Spielplan auf festes A3-Papier aus. Die erste Karte, die ich entwarf, war «Verdoppeln». Ich schrieb eine erste Spielanleitung allein für die Verwendung dieser Karte. Bezüglich Joker bestimmte ich die Regel, dass, wer ihn würfelt, ein Goldstück nehmen darf.

Zuerst testete ich selbst das Spiel – mit zwei Spielfiguren – und sah, dass es funktionierte. Nun interessierte mich, ob es sich für Kinder eignete und wie viele Goldstücke sie in 10 Minuten erspielen konnten. Da die von mir unterrichteten Erstklässler gerade das Verdoppeln übten, bot sich ein Probelauf in meinem Unterricht an. Ich teilte die Kinder in Zweier- respektive Dreiergruppen auf und liess sie 10 Minuten spielen. Anschliessend zählten sie die gewonnenen Goldstücke und notierten die Zahl auf einem Auswertungszettel. Die Gewinner der Zweiergruppen konnten in 10 Minuten zwischen 7 und 15 Goldstücke sammeln. Bei den Dreiergruppen funktionierte der Wecker nicht, weshalb das Zeitlimit nicht eingehalten werden konnte und sich keine verwertbaren Ergebnisse ergaben. Doch das Spiel funktionierte und die Kinder waren motiviert.

Es tauchte die Frage auf, ob man, wenn die Spielfigur auf einer Schatzinsel steht, die Lösung der Rechnung aber «0» ist, trotzdem nochmals Goldstücke bekommen würde. Dieser Punkt musste also in die nächste Version der Spielanleitung aufgenommen werden. Ebenso auch der Vorschlag einer Klassenlehrperson, dass, wer einen Joker würfelt, selbst eine Zahl wählen könnte. Und ich besprach die Darstellungsart der Rechnung auf der Karte mit ihr, was zu einer anderen Notierung der Verdoppelung führte: $* + * = ?$ wurde zu $* + * = \underline{\quad}$. Der Unterstrich für die Lösung ist den Kindern aus dem Mathematiklehrmittel bekannt.

Abklärungen zur Produktion der Spielkarten

Bevor ich weitere Karten gestalten konnte, musste ich klären, auf welche Weise Spielkarten hergestellt werden können. Es gibt leere Spielkarten zum Selbergestalten, die sind aber zu klein für den Drucker sowie den Kopierer, und ein Digitaldruck im Fachgeschäft ist in dieser Grösse nicht möglich. Vorgestanzte Karten, die zuerst bedruckt und dann herausgelöst werden können, gibt es nur als Karteikarten, und diese sind mit 185 g/m² zu dünn für die Verwendung als Spielkarten. Bei einem Online-Anbieter⁵ hätten zwar Spielkarten selbst gestaltet und bestellt werden können, die Auswahl der vorgegebenen Gestaltungsmasken entsprach jedoch nicht meinen Bedürfnissen, und eine freie Gestaltung kam für mich wegen der Vorgaben bezüglich der Grafikprogramme nicht in Frage. Ausserdem hätten anschliessend alle, die diese Karten nutzen möchten, ebenfalls dort bestellen müssen, da die Karten in diesem speziellen Format nicht kostengünstig selbst ausgedruckt werden können. Deshalb entschied ich mich, mehrere Karten auf einem A4-Bogen zum Selberausdrucken und anschliessenden Schneiden zu gestalten. Ich testete verschiedene Materialien und deren Verwendung in einem Kopierer – Bristolkarton in den Dicken 180, 240 und 300 g/m² und Fotokarton. Es zeigte sich, dass Spielkarten aus Bristolkarton in der Dicke 300 g/m² angenehm zum Anfassen und Mischen sind. Auch optisch besticht der Bristolkarton mit seiner glatten Oberfläche und er lässt sich gut bedrucken. Die Ecken können mit einem Eckenrunder abgerundet werden. Auf diese Weise können die Karten kostengünstig und einfach hergestellt werden.

Weiterentwicklung des Spiels

Mein Spiel brauchte ein Thema und einen Namen. Ich wählte das Thema «Piraten», da es von den Erstklässlern beim Zeichnen ihrer Wunsch-Geburtstagsparty sehr häufig gewählt wurde, und zwar sowohl von Jungen wie auch von Mädchen, und da das Sammeln von Goldstücken gut dazu passt. Ich schrieb eine einleitende Geschichte, fragte eine Kollegin, ob sie mir ein Bild zum Thema malen könnte, und entschied mich für den Titel «Auf zur Schatzinsel!». Solche Elemente unterstützen die Spielmerkmale «unvollständige Funktionalität» und «So-tun-als-ob» (vgl. 2.1).

Nun stellte ich eine Liste der benötigten blauen Karten zusammen (vgl. 5.3), gestaltete sie und fotografierte die Würfel. Zusätzlich erstellte ich Bonuskarten. Meine Masterarbeit-Begleitperson hatte angeregt, das Zerlegen zum Beispiel mittels eines speziellen Aufgabenfeldes auf dem Spielplan einzubauen. Da ich darauf aber keine fixen Aufgabenstellungen wollte, entschied ich mich, eine zusätzliche Art von Karten in einer anderen Farbe sowie einem anderen Design als Bonuskarten mit den Aufgaben «Zerlegen» und «Rechengeschichte erzählen» zu entwerfen (vgl. 5.3).

Die weissen Felder auf dem Spielplan färbte ich blau, da sie nun passend zum Thema das Wasser symbolisieren sollten. Zusätzlich habe ich den Spielplan mit einem Kartenablagefeld, dem von meiner Kollegin gemalten Piratenschiff und dem Titel ergänzt. Auch die Spielanleitung habe ich weiterentwickelt. Darin sind nun alle vorhandenen Karten und auch die während des Praxistests aufgetauchten Fragen geklärt. Zusätzlich fügte ich Varianten für die Spieldauer und für unterschiedliche Kompetenzniveaus (vgl. 5.3) ein, damit das Spielmerkmal «Wiederholung und Variation» (vgl. 2.1) abgedeckt ist. Eine Variation umfasst zudem die Möglichkeit, die Anwendung von Strategien gezielt herauszufordern – wie Tauschaufgaben, Nutzen von Nachbaraufgaben,

⁵ www.meinspiel.de

gegenseitiges resp. gleichsinniges Verändern, Zusammenfassen von Fünfen, Auffüllen resp. Leeren des Zehners, Nutzen von Umkehraufgaben oder Ergänzen.

Und ich habe vor der nächsten Erprobung die Lernstandserfassung erarbeitet (vgl. 5.4 und 5.5). Im folgenden Abschnitt wird nun aber zunächst das Regelspiel «Auf zur Schatzinsel!» beschrieben.

5.3 Beschreibung des Regelspiels «Auf zur Schatzinsel!»

Dieser Abschnitt gibt einen Einblick in das von mir entwickelte Regelspiel «Auf zur Schatzinsel!» und beinhaltet die Spielgeschichte, den Spielplan, die Spielkarten, das benötigte Material, den Spielablauf und die Varianten. Weitere Details können dem Handbuch (vgl. Anhang 2) entnommen werden.

Spielgeschichte:

Die Piraten sind auf der Suche nach möglichst vielen Goldstücken. Dafür müssen sie mit ihrem Schiff zu einer der Schatzinseln gelangen, die überall im Meer verteilt zu finden sind. Geschicktes Navigieren ist gefragt. Die Kinder müssen ihrem/-r Piraten/Piratin zeigen, in welche Richtung er/sie eine Schatzinsel erreichen kann. Durch das Lösen von Bonusaufgaben können sie zusätzliche Goldstücke für ihre/-n Piratin/Piraten gewinnen. Wer am Schluss die meisten Goldstücke gesammelt hat, gewinnt.

Abb. 6: Spielplan

Spielplan:

Der Spielplan (vgl. Abb. 6) steht im Handbuch als Vorlage zur Verfügung. Er kann vergrößert und auf ein festes A3-Papier kopiert werden. Die Felder, auf denen mit der Spielfigur vorgerückt wird, sind entlang des Randes in einer rechteckigen, abgerundeten sowie gewellten Form angeordnet. Es gibt zwei Arten von Feldern: grüne mit der Aufschrift «+ 1» oder «+ 2» und blaue. Die grünen Felder mit «+ 1» und «+ 2» symbolisieren die Schatzinseln, auf denen entsprechend der Zahl ein oder zwei Goldstücke gefunden werden. Die blauen Felder bedeuten «Wasser», sie sind neutral – das heißt ohne spezielle Aufgabe oder Gewinn. Ein graues, abgerundetes Rechteck dient als Kartenablagefeld. Ein wunderschönes Piratenschiff ziert das Innere des Spielplans.

Auf diesem Spielplan wird wahlweise in beide Richtungen vorgerückt. Ein Spielzug wird als Ganzer in

eine Richtung ausgeführt. Da es kein Ziel und somit Ende des Spiels gibt, kann die Spieldauer vor Spielbeginn vereinbart werden.

Spielkarten:

Vorlagen der Spielkarten stehen ebenfalls im Handbuch zur Verfügung. Sie können auf festes Papier oder auf Bristolkarton kopiert werden (vgl. 5.2). Zum Spiel gehören 44 Karten, 36 blaue und 8 gelbe.

Blaue Karten zum Rechnen

Der Aufbau der blauen Karten wird hier anhand eines Beispiels erklärt:

Oben ist angegeben, mit welchem Würfel bzw. mit welchen Würfeln gewürfelt werden soll.

In Worten steht beschrieben, was gerechnet werden soll.

Die entsprechende Rechnung wird mit Symbolen dargestellt:

- * und * symbolisieren die gewürfelten Zahlen.
- _ steht für die Lösung. Um diese Anzahl Schritte darf die Spielfigur vorrücken.

Abb. 7: Blaue Spielkarte

Es gibt je zwei blaue Karten zum Verdoppeln, zur Addition mit 0, 1, 2, 5, und 10, zur Subtraktion mit 0, 1, 2 und 10, zum Ergänzen auf 10, zur Subtraktion von 10 und zum Halbieren. Zusätzlich wird bei 10 Karten die Rechnung jeweils mit zwei Würfeln gebildet – viermal eine Addition und sechsmal eine Subtraktion.

Gelbe Bonuskarten

Die gelben Karten sind Bonuskarten. Davon gibt es zwei – zu Rechengeschichten und zur Zerlegung –, die wie folgt aufgebaut sind:

Abb. 8: Gelbe Spielkarten

Bei je zwei Karten muss eine Rechengeschichte zu der gewürfelten Addition resp. zur Subtraktion erzählt werden. Vier unterschiedliche Karten verlangen das Nennen von drei Zerlegungen zu drei verschiedenen Zahlen.

Benötigtes Material:

Zusätzlich zu dem Spielplan und den Karten braucht es Material, das allerdings in jedem Schulzimmer

vorhanden sein sollte: Spielfiguren, zwei zwölf-flächige Schulwürfel (0-10 und eine Krone oder ein Stern als Joker), ein zwanzig-flächiger Schulwürfel (1-20) und 20-60 Goldstücke (Glasnuggets, Knöpfe, 5-Rappen-Stücke o.ä.). Als Hilfsmittel können den Kindern das Zwanzigerfeld (vgl. 3.2.9) und Wendepunkte zur Verfügung gestellt werden. Papier und Stift für Notizen und ein Wecker oder Time Timer, falls eine begrenzte Zeitdauer vereinbart werden soll, sind ebenfalls nützlich.

Spielablauf:

Vorbereitung:

Jede/-r Mitspieler_in setzt die Spielfigur auf ein beliebiges blaues Feld, das als Startpunkt dient. Die Karten werden gemischt und verdeckt neben dem Spielplan gestapelt, wo auch die restlichen Materialien bereitgelegt werden.

Ablauf:

Ein/-e Mitspieler_in beginnt, deckt die oberste Karte des Stapels auf und legt sie auf das Kartenablagefeld.

Bei einer blauen Karte würfelt er/sie gemäss den Angaben auf der Karte und löst die entsprechende Rechnung. Nun darf er/sie um die Anzahl der Lösung in eine der beiden Richtungen vorrücken, je nachdem, welche Richtung die bessere ist. Wer auf eine Schatzinsel (Feld «+ 1» oder «+ 2») kommt, darf 1 respektive 2 Goldstücke an sich nehmen. Kommt die Spielfigur auf einem blauen Feld zu stehen, passiert nichts.

Beim Vorrücken mit der Spielfigur kann in Einer- oder Zweierschritten gezählt werden.

Wer eine gelbe Bonuskarte aufdeckt, darf nicht vorrücken. Die entsprechende Aufgabe auf der Bonuskarte wird gelöst, und der/die Mitspieler_in bekommt – unabhängig davon, ob die Lösung korrekt ist – drei Goldstücke als Bonuspunkte.

Die Krone respektive der Stern auf dem Würfel fungiert als Joker. Wer ihn würfelt, darf die Zahl selbst wählen. Durch geschicktes Auswählen kann so eine Schatzinsel «+ 2» erreicht werden.

Nun ist der/die im Gegenuhrzeigersinn nächste Mitspieler_in am Spielzug.

Spielende:

Das Spiel ist zu Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist, wenn ein/-e Mitspieler_in 10 Goldstücke gesammelt hat oder wenn alle Karten gespielt wurden – je nach Spielvariante. Gewonnen hat der/die Mitspieler_in mit den meisten Goldstücken.

Varianten:

Die Spieldauer kann variiert werden:

- Es wird vor Beginn eine Zeitdauer vereinbart.
- Es wird gespielt, bis ein/-e Mitspieler_in 10 Punkte erreicht hat.
- Es wird mit allen Karten gespielt, und zwar bis jede einmal aufgedeckt worden ist.

Das Spiel kann aber auch variiert und so an das Kompetenzniveau der Kinder angepasst werden:

- Es wird nur mit einer Karte gespielt, dabei wird immer dieselbe Art von Rechnung gelöst, beispielsweise das Verdoppeln. Diese Variante macht es möglich, dass das Spiel bereits wenige

Monate nach Beginn der 1. Klasse gespielt wird und einzelne Aufgabentypen vertieft werden können.

- Es wird mit einem Teil der Karten oder mit allen gespielt.
- Es wird mit einer Karte, mit einem Teil der Karten oder mit allen gespielt. Eine spezifische Strategie steht im Fokus, die bei jeder Aufgabe angewendet wird, falls sie sich dafür eignet. Zum Beispiel wird bei jeder Addition (Bsp. $2 + 4$) die Tauschaufgabe genannt, und es muss überlegt werden, was einfacher zu lösen ist: $2 + 4$ oder $4 + 2$.
- Es wird mit einer Karte, mit einem Teil der Karten oder mit allen gespielt. Zusätzlich können Nachbaraufgaben bei Bedarf strategisch geschickt eingesetzt werden. Es darf um die Lösung der ursprünglichen Rechnung oder um die Lösung der Nachbaraufgabe vorgerückt werden.

5.4 Entwicklung der Lernstandserfassung

Für die Lernstandserfassung habe ich eine erste Version erstellt, die anschliessend in der Praxis erprobt und überarbeitet wurde.

Erste Version der Lernstandserfassung

Ich habe einen Beobachtungsbogen (vgl. 5.5) erstellt. Es war mir wichtig, dass damit alle Rechnungen der Spielkarten strukturiert festgehalten werden können. Es soll möglich sein, damit zu erfassen, ob das Kind zählend rechnet und, falls ja, auf welche Weise, ob es eine Strategie verwendet und, falls ja, welche, oder ob es die Lösung abrufen kann, aber auch, ob die Lösung der Rechnung korrekt oder nicht korrekt ist. Zusätzlich sollen das Zerlegen und das Operationsverständnis festgehalten werden können. Auch die Zählkompetenz beim Vorrücken mit der Spielfigur kann beobachtet werden. Wichtig war mir der Aufbau des Beobachtungsbogens: Er sollte übersichtlich, klar und einfach sein. So kommt er ohne viele Erklärungen aus und kann beim aktiv-teilnehmenden Beobachten ohne grossen Zeitaufwand ausgefüllt werden. Deshalb habe ich versucht, die Zahl der in den einzelnen Zeilen anzukreuzenden Unterpunkte möglichst niedrig zu halten – so werden beispielsweise nicht alle Strategien aufgelistet oder es gibt beim Zahlenraum keine Ankreuzmöglichkeit 0-20. Die Spalte Zahlenraum wird für die Auswertung benötigt.

Das zweite Raster mit der Bezeichnung «Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung» (vgl. 5.5) dient dazu, die Beobachtungen zusammenzufassen und auszuwerten. Es sollte ebenfalls übersichtlich und einfach verständlich sein und somit ohne lange Erklärungen genutzt werden können. Es werden damit die Zählkompetenzen, Zählstrategien, der statische Fingergebrauch, der Gebrauch eines Arbeitsmaterials, das Zerlegen, das Operationsverständnis und die nicht-zählenden Strategien detailliert ausgewertet. In Anlehnung an das Modell Dornheim (vgl. 3.3.2), bei dem der Zahlenraum in «Rechnen bis 10» und «Rechnen mit Zehnerübergang bis 20» unterteilt ist, habe ich bei den Tabellen für die nicht-zählenden Strategien eine entsprechende Aufteilung vorgenommen.

Diese beiden Raster dienen der kompetenz- und der prozessorientierten Diagnostik. Sie sollen die Kriterien der informellen Diagnostik – theoriegeleitet, transparent und intersubjektiv nachvollziehbar – erfüllen und das Ableiten nächster Förderschritte ermöglichen.

Die Durchführung findet in einer künstlich hergestellten Situation statt. Mir war es wichtig, dazu die Möglichkeiten und Settings zu definieren und in einer kurzen Anleitung festzuhalten, um vor allem für die Evaluation vergleichbare Bedingungen zu schaffen.

Erprobung der Lernstandserfassung in der Praxis

Als ich alles erarbeitet hatte, wollte ich die Lernstandserfassung auf ihre Praxistauglichkeit hin prüfen. Ich habe sie – mit allen Karten – vor Weihnachten mit zwei resp. drei mathematisch starken Kindern der 1. Klasse erprobt. Ich habe beide Settings getestet: Das eine Mal habe ich zusammen mit einem Kind gespielt, und das zweite Mal habe ich zwei Kinder spielen lassen und als Beobachterin eines davon erfasst. Das Spiel hat den Kindern Spass gemacht, sie haben ehrgeizig Goldstücke gesammelt und mein Aufschreiben hat sie kaum interessiert. Ich habe erlebt, dass die Doppelrolle als Beobachtende und Mitspielerin sehr intensiv ist. Für die Durchführung mit einem Kind habe ich 35 Minuten und mit zwei Kindern 50 Minuten benötigt. Anschliessend habe ich die Zusammenfassung ausgefüllt. Ein Kind hat Zählstrategien sowie Abrufwissen und eines neben Abrufwissen auch verschiedene Strategien sowie hin und wieder Zählstrategien verwendet. Es zeigte sich, dass die gewürfelten Rechnungen häufig ähnlich, zum Teil sogar gleich waren und dass Rechnungen im Zahlenraum bis 20 ohne Zehnerübergang sehr selten vorkamen. Jeder Aufgabentyp wurde nur ein- bis zweimal gelöst, deshalb tauchte bei mir die Frage auf, wie fundiert eine davon abgeleitete Diagnose sein kann.

Überarbeitung der Lernstandserfassung

Nach der Erprobung habe ich die beiden Raster und die kurze Anleitung nochmals überarbeitet. Zum Beobachtungsraster habe ich eine zweite Version erstellt.

Im nächsten Abschnitt werden die einzelnen Teile der Lernstandserfassung genauer beschrieben.

5.5 Beschreibung der Lernstandserfassung

Die Lernstandserfassung besteht aus einem Beobachtungsbogen in zwei Varianten, einem Raster «Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung» und einer kurzen Anleitung bezüglich der Verwendung des Beobachtungsbogens. Die vollständigen Unterlagen sind in Anhang 2 abgedruckt.

Beobachtungsbogen zum Regelspiel «Auf zur Schatzinsel!»

Der Beobachtungsbogen beinhaltet, neben dem Namen des Kindes und dem Datum der Erfassung, drei Tabellen.

Die erste Tabelle (vgl. Tab. 2) dient der Erfassung der Zählkompetenzen. Es wird das Zählen beim Vorrücken mit der Spielfigur beobachtet: ob es korrekt, meist korrekt oder nicht korrekt erfolgt und ob in Einer- oder Zweierschritten gezählt wird.

Tabelle 2: Erste Tabelle aus dem Beobachtungsbogen

Tätigkeit	Lösung	Zählen in Schritten
Zählen beim Ziehen mit der Spielfigur	<input type="checkbox"/> zählt korrekt <input type="checkbox"/> zählt meist korrekt <input type="checkbox"/> zählt nicht korrekt	<input type="checkbox"/> zählt in Einerschritten <input type="checkbox"/> zählt von sich aus in Zweierschritten <input type="checkbox"/> zählt auf Aufforderung in Zweierschritten

Die zweite Tabelle (vgl. Tab. 3) dient der Auswertung der Rechnungen auf den blauen Karten sowie des Zerlegens auf den gelben Karten. Es können damit die Hälfte der Karten und somit alle Karten eines/einer Mitspielenden erfasst werden, jedoch nicht die Karten mit den Rechengeschichten, welche in der dritten Tabelle notiert werden.

In der ersten Spalte sind alle Rechnungen in derselben Darstellungsweise wie auf den Spielkarten aufgeführt. In der zweiten Spalte können Notizen gemacht werden wie etwa zum Lösungsweg. In der dritten Spalte werden die Lösungen beurteilt durch Ankreuzen von «korrekt» oder «nicht korrekt». In der vierten Spalte wird ein Kreuz gesetzt, falls das Kind zählend gerechnet hat. Dabei wird unterschieden zwischen den Zählstrategien «alles zählen», «weiterzählen ab dem ersten Summanden» und «weiterzählen ab dem grösseren Summanden» resp. bei der Subtraktion «retour zählen ab dem Minuenden». Je nach Rechnung stehen die passenden Möglichkeiten in der entsprechenden Zeile zur Verfügung. In der fünften Spalte wird/werden die angewendete(n) Strategie(n) notiert. Die sechste Spalte dient der Erfassung des Abrufwissens; ist die Lösung abrufbar, kann hier ein Kreuz gesetzt werden. In der hintersten Spalte wird der Zahlenraum bestimmt: Es können die Möglichkeit «0-10» und «mit Zehnerübergang» angekreuzt werden. Es ist aber auch möglich, kein Kreuz zu setzen, wenn die Rechnung nicht diesen Zahlenraum-Kategorien zugeordnet werden kann. Je nach Rechnung stehen auch hier nur die passenden Möglichkeiten in der entsprechenden Zeile.

Tabelle 3: Einige Beispielzeilen aus der zweiten Tabelle des Beobachtungsbogens

Aufgabe und Lösung	Notizen (Bsp. Lösungsweg)	Lösung	Zählend gerechnet	Angewendete Strategie(n)	Abrufwissen	Zahlenraum
+ 5 __ + 5 = __		<input type="checkbox"/> korrekt <input type="checkbox"/> nicht korrekt	<input type="checkbox"/> alles zählen <input type="checkbox"/> weiterzählen ab 1. Summanden <input type="checkbox"/> weiterz. ab grösserem Sum.		<input type="checkbox"/> Lösung abrufbar	<input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> mit Zehnerüberschreitung
- 2 __ - 2 = __		<input type="checkbox"/> korrekt <input type="checkbox"/> nicht korrekt	<input type="checkbox"/> alles zählen <input type="checkbox"/> retour zählen ab Minuenden		<input type="checkbox"/> Lösung abrufbar	<input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> mit Zehnerüberschreitung
Zerlegen von __ __ __		<input type="checkbox"/> korrekt <input type="checkbox"/> nicht korrekt	<input type="checkbox"/> alles zählen <input type="checkbox"/> weiterzählen ab 1. Summanden		<input type="checkbox"/> Lösung abrufbar	X 0-10

Die dritte Tabelle (vgl. Tab. 4) wird genutzt, um das Operationsverständnis zu erfassen, und bezieht sich auf die gelben Spielkarten, bei denen eine Geschichte zu einer Addition oder Subtraktion erzählt werden soll. Sie beinhaltet zusätzlich zu den Spalten der zweiten Tabelle die Spalte Operationsverständnis. Dort kann angekreuzt werden, ob die erzählte Geschichte passend, unklar oder falsch war.

Tabelle 4: Dritte Tabelle aus dem Beobachtungsbogen

Aufgabe und Lösung	Notizen (Bsp. Lösungsweg)	Lösung	Zählend gerechnet	Angewendete Strategie(n)	Abrufwissen	Operationsverständnis	Zahlenraum
Geschichte zu Addition __ + __ = __		<input type="checkbox"/> korrekt <input type="checkbox"/> nicht korrekt	<input type="checkbox"/> alles zählen <input type="checkbox"/> weiterzählen ab 1. Summanden <input type="checkbox"/> weiterz. ab grösserem Sum.		<input type="checkbox"/> Lösung abrufbar	<input type="checkbox"/> Geschichte passend zu Addition <input type="checkbox"/> Geschichte unklar oder falsch	<input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> mit Zehnerüberschreitung
Geschichte zu Subtraktion __ - __ = __		<input type="checkbox"/> korrekt <input type="checkbox"/> nicht korrekt	<input type="checkbox"/> alles zählen <input type="checkbox"/> retour zählen ab Minuenden		<input type="checkbox"/> Lösung abrufbar	<input type="checkbox"/> Geschichte passend zu Subtraktion <input type="checkbox"/> Geschichte unklar oder falsch	<input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> mit Zehnerüberschreitung

Vom Beobachtungsbogen gibt es noch eine zweite Version. Sie umfasst nur die zweite Tabelle (vgl. Tab. 3). Die erste Spalte ist leer und kann somit ohne Vorgaben ausgefüllt werden. Die Spalten zwei bis sieben enthalten jeweils alle Möglichkeiten. Diese Variante kann genutzt werden, wenn nur mit einem Teil der Karten gespielt wird oder wenn der Bogen über einen längeren Zeitraum immer wieder verwendet und ergänzt wird.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung

Das Raster «Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung» (vgl. Anhang 2) dient der Auswertung des Beobachtungsbogens. Es umfasst, neben dem Namen des Kindes und dem Datum der Erfassung, sieben Tabellen.

In der ersten Tabelle werden die Zählkompetenzen und Zählstrategien ausgewertet. Es geht um das Zählen in Einer- oder Zweierschritten und um die Strategien «alles zählen», «weiterzählen ab dem ersten Summanden / retour zählen ab dem Minuenden» und «weiterzählen ab dem grösseren Summanden». Es gibt jeweils vier Ankreuzmöglichkeiten: «nie, manchmal, häufig, immer».

In die zweite Tabelle werden die Verwendung des Zwanzigerfeldes oder der Finger eingetragen. Beim Zwanzigerfeld gibt es die Möglichkeit der zählenden Verwendung oder der Erkennung der Anzahl mithilfe der 5er/10er-Struktur. Die Finger können zählend oder statisch genutzt werden. Auch hier gibt es jeweils die vier Möglichkeiten zum Ankreuzen (von nie bis immer).

In der dritten Tabelle werden die Zahlen, die zerlegt wurden, notiert und ob das Kind Zerlegungen dazu nennen konnte (ja oder nein).

In der vierten Tabelle wird das Operationsverständnis eingetragen. Konnte eine passende Geschichte zur Addition resp. zur Subtraktion erzählt werden (ja oder nein).

In der fünften Tabelle wird die Anzahl der Aufgaben eingetragen, die zählend, mit einer Strategie oder mit Abrufwissen gelöst werden konnten – dies zum Zahlenraum 0-10 sowie 0-20, beim Zahlenraum 0-20 unterteilt nach mit bzw. ohne Zehnerübergang.

In der sechsten Tabelle wird die Verwendung der Strategien im Zahlenraum bis 10 aufgeschlüsselt. Es geht um Tauschaufgaben, Nachbaraufgaben, Verdoppeln plus 1 und plus 2, gegensinniges und gleichsinniges Verändern sowie um Umkehraufgaben resp. um Ergänzen. Hier stehen ebenfalls die vier Kategorien von nie bis immer zur Verfügung.

In der siebten und letzten Tabelle wird die Anwendung von Strategien bei Aufgaben mit Zehnerüberschreitung zusammengefasst. Sie ist gleich aufgebaut wie die sechste Tabelle, enthält jedoch zusätzlich die beiden Strategien «Fünfen zusammenfassen» und «Zehner auffüllen/leeren».

Kurze Anleitung «Verwendung des Beobachtungsbogens»

In einer kurzen Anleitung werden die verschiedenen Möglichkeiten der Durchführung der Erfassung und mögliche Settings erläutert. Es besteht die Möglichkeit, mit allen Karten zu spielen, dabei werden die Karten auf zwei Stapel verteilt, sodass auf jedem Stapel jede Karte einmal vorhanden ist. Es kann aber auch nur mit einem Teil der Karten oder über einen längeren Zeitraum immer wieder gespielt werden, dann wird die zweite Variante des Beobachtungsbogens verwendet. Es sind zwei verschiedene Settings möglich: Es spielen zwei Kinder oder ein Kind und eine Lehrperson / Heilpädagogische Fachperson gegeneinander. Spielen zwei Kinder zusammen, wird nur eines von

beiden erfasst. Die Anleitung regt zum Nachfragen im Sinne eines diagnostischen Gesprächs an, damit Rechenstrategien vom Kind nachvollziehbar dargelegt werden können.

Damit das Erfassungsinstrument auch von anderen Lehrpersonen und Heilpädagogischen Fachpersonen eingesetzt werden kann, habe ich ein Handbuch (vgl. Anhang 2) erstellt. Dieses enthält zusätzlich zu den beiden bereits beschriebenen Inhalten noch den Theorieteil aus dieser Masterarbeit zur «Ablösung vom zählenden Rechnen» (Kapitel 3, aber ohne 3.3 und 3.5). Dieses mathematikdidaktische Wissen ist wichtig, damit die Erfassung gewinnbringend durchgeführt werden kann.

6. Evaluation des Erfassungsinstrumentes

Die vorliegende Masterarbeit ist in ihrer Form eine Entwicklungsarbeit. Aufgrund theoretischer Grundlagen wird ein Produkt entwickelt und anschliessend im heilpädagogischen Praxisfeld erprobt und evaluiert. Für die Evaluation werden Methoden der qualitativen Forschung genutzt.

Dieses Kapitel beginnt mit der Beschreibung der Untersuchungsgruppe. Es folgt eine Einführung in die qualitative Forschung. Nach einem Blick auf die verwendeten Forschungsmethoden – Videografie und Interview – werden die Erhebung und die Aufbereitung der Daten detailliert beschrieben.

Anschliessend werden als Datenverarbeitungsverfahren die qualitative Inhaltsanalyse und die Triangulation eingeführt und deren Anwendung auf die Videos und ausgefüllten Raster sowie die Interviews erläutert. Den Abschluss bilden die Ergebnisse der Evaluation.

6.1 Untersuchungsgruppe und Durchführungsort

Für die Evaluation des Erfassungsinstrumentes im schulischen Praxisfeld wurde zuerst die Zielgruppe definiert, und anschliessend wurden dazu passende Personen gesucht. Der Durchführungsort wird hier ebenfalls thematisiert.

Zielgruppe

Im Handbuch empfehle ich den Einsatz des Beobachtungsbogens – mit der Möglichkeit, alle Spielkarten zu verwenden – ab Ende der 1. Klasse. Da der Erhebungszeitraum die Kalenderwochen 9 bis 11 betrifft, kommen die Kinder der 1. Klasse für eine Lernstandserfassung nicht in Frage. Diese kann sowohl von Lehrpersonen wie auch von Heilpädagogischen Fachpersonen durchgeführt werden. Wenn Heilpädagogische Fachpersonen sie vornehmen sollen – dafür habe ich mich in meiner Evaluation entschieden –, sind drei zu suchen, welche Kinder der 2. Klasse begleiten. Die Fachpersonen wählen je zwei Kinder für die Durchführung aus, eines davon mit tiefen und eines mit mittleren Leistungen im mathematischen Bereich. Diese Leistungsspannweite soll ermöglichen, dass eine breite Palette der Anwendung unterschiedlicher Strategien beim Lösen der Rechnungen beobachtet werden kann.

Durchführungspersonen

Ich habe mich in meinem Umfeld umgeschaut, welche Heilpädagogischen Fachpersonen mit Kindern der 2. Klasse arbeiten. Diese habe ich persönlich kontaktiert – telefonisch oder per E-Mail. Die Suche

war schwierig, da der Personenkreis durch die Altersgruppe der zu erfassenden Kinder stark eingeschränkt ist. Auch sollte die Heilpädagogische Fachperson eine abgeschlossene Ausbildung in Heilpädagogik haben oder in Ausbildung sein. Einige der angefragten Personen sagten ab, da ihnen der mit der Erfassung verbundene zeitliche Aufwand zu gross war. Schlussendlich habe ich aber doch drei Zusagen erhalten. Alle drei Frauen arbeiten als Schulische Heilpädagoginnen in einer Regelschule, und zwar unter anderen auch mit Kindern der 2. Klasse. Zwei sind in einer grossen Gemeinde im Kanton Zürich und eine in einer Stadt im Kanton St. Gallen tätig. Alle drei haben freiwillig an der Erprobung teilgenommen. Sie werden in dieser Evaluation SHP 1, SHP 2 und SHP 3 genannt.

SHP 1: ausgebildete Schulische Heilpädagogin

SHP 2: Schulische Heilpädagogin in Ausbildung

SHP 3: ausgebildete Schulische Heilpädagogin.

Durchführungsort

Die Erfassung der Kinder mit dem Regelspiel «Auf zur Schatzinsel!» wird durch jede einzelne Schulische Heilpädagogin im gewohnten Raum ihrer jeweiligen Schule durchgeführt.

6.2 Forschungsrichtung und Methoden

Die Evaluation des entwickelten Produkts folgt den Grundsätzen der qualitativen Forschung. Aus der breiten Palette von Forschungsmethoden werden für die vorliegende Arbeit die Videografie und das Interview verwendet. Diese werden im Folgenden beschrieben.

6.2.1 Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung geht es darum, Bedeutung zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 170). Qualitative Studien kommen mit sehr kleinen Stichproben von 5 bis 50 Fällen aus. Die Auswahl geschieht nach inhaltlicher Relevanz, also mit einer Auswahl von typischen Fällen (ebd., S. 191). Das Verstehen von sozialen Wirklichkeiten bedarf sorgfältiger Analysen und verschiedener Perspektiven (Ellinger, 2015, S. 229ff.). Die subjektive Perspektive von Forschenden und die daraus resultierende Verzerrung von Ergebnissen soll damit möglichst minimiert werden. Ellinger beschreibt fünf Phasen eines tragfähigen Forschungsdesigns: 1. Theoretische Vorarbeiten (Analyse der Theorie und Festlegung auf eine Fragestellung), 2. Planung der Erhebung (Datenerhebungsverfahren festlegen), 3. Praktische Erhebungsphase, 4. Interpretation (Verstehe ich, was ich vorgefunden habe?) und 5. Ergebnisformulierung (Fakten, Interpretationen und Verallgemeinerungen). Die Fragestellungen in der qualitativen Forschung sind offen formuliert und lassen deshalb eine Vielzahl von Antworten zu (Roos & Leutwyler, 2017, S. 170f.). Qualitative Analysen arbeiten vorwiegend mit sprachlichen Mitteln und nicht-standardisierten Daten, wohingegen quantitative Analysen primär auf Zahlen basieren (ebd.). Es geht bei der qualitativen Vorgehensweise nicht darum, vorher entworfene Hypothesen zu überprüfen, sondern diese erst aus der Untersuchung zu generieren (Lamnek & Krell, 2016, S. 34).

6.2.2 Videografie und Interview

Videografie

Tuma, Schnettler und Knoblauch (2013, S. 7f.) definieren Videografie als interpretatives Verfahren, mit dem kommunikative Handlungen – dieser Begriff beinhaltet Handeln, Interaktion und Kommunikation – in ihrem «natürlichen» Kontext analysiert werden können. Kommunikative Handlungen werden im Feld durch den Forschenden mit der Videokamera fokussiert und anschliessend analysiert (ebd.). Lamnek und Krell (2016, S. 371) benennen einige Vorteile dieser Methode. Die Datenerfassung ist ganzheitlich und nicht auf verbale Äusserungen reduziert. Die aufgezeichneten Informationen können mehrmals angeschaut werden. Es gibt aber auch Nachteile zu bedenken: Das Gefilmtwerden stellt eine aussergewöhnliche, unnatürliche Situation dar. Es ist deshalb möglich, dass sich das Verhalten der Beobachteten vom alltäglichen, normalen Verhalten in der gleichen Situation ohne Kamera unterscheidet (ebd.). Die videografische Forschung wird in fünf Schritte unterteilt: Festlegung des Untersuchungsdesigns, Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenanalyse und Ergebnispräsentation (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 17ff.). Bei der Datenerhebung ist die Wahl der Kameraposition und -perspektive zentral. Die Kamera soll nicht unmittelbar mit Gegenlicht konfrontiert sein, muss aber den zu untersuchenden Ausschnitt möglichst vollständig erfassen (ebd.). Der Entscheid, ob die Kamera fest positioniert ist oder ob mit einer Handkamera interessante Details aufgenommen werden, wird vorgängig getroffen. Die Videografie ist immer ein Blick aus einer bestimmten Perspektive und mit einer gewählten Einstellungsgrösse und blendet alles andere aus (Baltruschat & Wagner-Willi, 2018, S. 243). Bei der Auswahl des Aufnahmegerätes wird die Digitalkamera empfohlen (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 116f.). Ihre Vorteile sind geringe Grösse, leichte Bedienbarkeit, gute Aufnahmequalität und hohe Datenkompatibilität. Es ist wichtig sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen, um Störungen und Datenverlust möglichst zu vermeiden. Anschliessend werden die Rohdaten auf den Computer übertragen und falls nötig nachbearbeitet, beispielsweise geschnitten oder bei der Verwendung mehrerer Kameras synchronisiert (ebd., S. 33f.). Relevante Ausschnitte müssen im Videomaterial identifiziert werden, damit sie anschliessend einer Feinanalyse unterzogen werden können (Tuma et al., 2013, S. 17). Diese Auswahl wird aufgrund der Forschungsfrage getroffen. Die Grenzen der Einheit werden durch den Beginn und das Ende einer Aktivität der Akteure im Film festgelegt (ebd., S. 79). Beim wiederholten Betrachten eines Ausschnittes können aus der Fülle an gleichzeitig Wahrnehmbarem immer wieder neue Beobachtungen fokussiert werden (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 32ff.). Ergeben sich im Verlauf der Analyse neue Fragen, kann auf bereits bearbeitete Ausschnitte erneut zugegriffen werden. Die Verschriftlichung ist wahrscheinlich das häufigste Verfahren der Aufbereitung von Videodaten. Eine Möglichkeit ist das Beobachtungsprotokoll, dabei werden Ton- und Bildspur beschrieben. Beobachtungsprotokolle sind besonders abhängig von den bewussten und unbewussten Aufmerksamkeitsfokussen und der Interpretation der Beobachtenden. Der Vorteil ist, dass diese Protokolle – im Gegensatz zu Protokollen aus teilnehmender Beobachtung – mit Rückgriff auf den Videofilm jederzeit ergänzt und korrigiert werden können (ebd.). Anschliessend folgt die Datenanalyse der einzelnen Ausschnitte (vgl. 6.4). Ist die Ergebnispräsentation in gedruckter Form geplant, sind eine textförmige Beschreibung, Transkriptauszüge, Standbilder und Skizzen möglich, wobei erstgenannte Form in wissenschaftlichen Publikationen dominiert (Tuma et al., 2013, S. 106ff.).

Interview

Das Interview zählt zu den beliebtesten Erhebungsverfahren in der qualitativen Forschung (Lueger & Froschauer, 2018, S. 124ff.). Es gibt verschiedene Interviewverfahren. Ist eine Studie bereits fortgeschritten, bietet sich eine stärkere Ausrichtung auf spezifische Fragestellungen und somit das fokussierte Interview an (ebd.). Bei dieser Art von Interview steht ein bestimmter Gesprächsgegenstand im Zentrum, welcher allen Beteiligten bekannt ist, beispielsweise ein Film, ein Artikel oder eine soziale Situation (Hopf, 2013, S. 353ff.). Die Fragen sollten nicht zu eng formuliert, aber trotzdem spezifisch auf das Thema ausgerichtet sein (ebd.). Die Fragen werden aufgrund des Theoriestudiums und der Forschungsfragen formuliert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234).

Charakteristisch für das qualitative Interview ist die Art der gestellten Fragen, diese werden ausschliesslich offen formuliert und es werden keine Antwortkategorien vorgegeben. Qualitative Befragungen finden überwiegend mündlich-persönlich statt (Lamnek & Krell, 2016, S. 326ff.). Eine schriftliche Durchführung wird aber nicht ausgeschlossen. Roos und Leutwyler (2017, S. 250f.) nennen gewisse Nachteile einer schriftlichen Befragung: Rückfragen sind nicht möglich, weshalb Fragen klar und einfach sein müssen, und es besteht die Möglichkeit, dass Fragebogen gar nicht zurückkommen oder lückenhaft und unsorgfältig bearbeitet werden. Voraussetzung für eine schriftliche Befragung sind zu interviewende Personen, die über die nötige Motivation und Lese- sowie Schreibkompetenz verfügen, um den Fragebogen auszufüllen (ebd., S. 201).

6.3 Erhebung und Aufbereitung der Daten

In diesem Abschnitt werden die Vorgaben für die Erhebung, den Ablauf und die Aufbereitung der Daten der Videografie und der Interviews erklärt.

6.3.1 Erhebung und Aufbereitung der Videos und der ausgefüllten Raster

Instruktion und Material

Die drei Schulischen Heilpädagoginnen erhalten von mir das Handbuch, den Spielplan, die Spielkarten, die benötigten Würfel, zwei Zwanzigerfelder und je zwei Bogen für die Beobachtung und die Zusammenfassung. Bei der Übergabe dieser Unterlagen weise ich sie mündlich an betreffend Durchführung der Erfassung und der Videoaufzeichnung.

Durchführung der Erfassung und Datenerhebung

Die drei Schulischen Heilpädagoginnen werden gebeten, das Handbuch vor der Erfassung zu lesen. Bei Fragen können sie sich an mich wenden. Sie spielen das Spiel zwei Mal und füllen jeweils für ein Kind (vgl. Zielgruppe unter 6.1) den Beobachtungsbogen und nach der Spielsequenz die Zusammenfassung aus. Das Spiel wird gemäss den Regeln «Spielvariante 2» (vgl. Anhang 2: Handbuch S. 16) gespielt, das heisst, es werden alle Karten verwendet. Die Karten liegen auf zwei Stapeln, was der «Erfassung 1. Möglichkeit» (vgl. Anhang 2: Handbuch S. 20) entspricht. Es kann gemäss «Setting 1» oder «Setting 2» (vgl. Anhang 2: Handbuch S. 20) gespielt werden – das heisst, nur mit einem Kind, oder es wird ein zweites Kind hinzugenommen, welches mitspielt, aber nicht erfasst wird.

Die drei beteiligten Heilpädagoginnen zeichnen das Spielgeschehen während der Erfassung mit

Videografie auf (vgl. Videos auf dem Stick). Ich als Forscherin bin nicht anwesend. Zwei SHP benutzen einen digitalen Camcorder und eine SHP benutzt einmal das Handy und einmal den Laptop für die audiovisuelle Datenaufzeichnung. Die Filmkamera wird fix auf einem Stativ positioniert. Die Kamera soll nicht gegen das Fenster gerichtet werden, um Aufnahmen im Gegenlicht zu vermeiden. Der Filmausschnitt zeigt von schräg oben den Tisch mit dem Spielfeld und allen benötigten Materialien, die Kinder sind nur teilweise sichtbar, vor allem ihre Arme und Hände (vgl. Abb. 9). So wird das Spielgeschehen, das heisst die Handlungen der Kinder, gefilmt. Da die Kamera nicht direkt auf die Kinder gerichtet ist, lässt sich das Gefühl des Sich-beobachtet-Fühlens minimieren. Bei Gedankengängen, die nicht sichtbar werden, wird nach Möglichkeit nachgefragt, und somit sind diese mit Ton festgehalten.

Die ausgefüllten Bogen werden in ein Kuvert gelegt und verschlossen. Die Kuverts und Filme werden an mich zur Weiterverarbeitung übergeben.

Abb. 9: Videoeinstellung

Datenaufbereitung

Eine SHP übergab mir die Filme auf einem Stick und bei zwei SHP konnte ich die Filme direkt von der Videokamera auf den Computer laden. Alle Filme wurden sofort beschriftet (Bsp. SHP 1 Kind L.). Eine Kamera hat die Filme nach einer gewissen Laufzeit unterteilt, sodass ich diese Filme zuerst zusammensetzen musste. Bei einem Film gelang dies mittels des Programms Video-Editor (Windows 10), beim anderen Film war die Qualität anschliessend zu schlecht, sodass noch ein anderes Programm – Shotcut⁶ – zur Anwendung kam. Bei einem Film musste ich mit dem Video-Editor das Ende wegschneiden, da ein plötzlicher Schwenker beim Abstellen der Kamera zur Folge hatte, dass die SHP und das Kind vollständig gezeigt wurden, was gegen die abgemachten Bedingungen beim Filmen versties. Ansonsten wurden die Filme nicht geschnitten.

Beim ersten Schauen der einzelnen Filme habe ich ebenfalls das Beobachtungsraster ausgefüllt und mir zu jeder Aufgabe Reihenfolge und Zeitangabe notiert. Hier hatte ich die Möglichkeit zu stoppen, um Zeit für Notizen zu haben oder mir einen Ausschnitt nochmals anzusehen. Diese Möglichkeit hatten die SHP beim Ausfüllen der Beobachtungsbogen nicht, ausser sie haben nach der Erfassung den Film angeschaut. Bei diesem ersten Anschauen habe ich mich vor allem auf die Punkte des Beobachtungsrasters konzentriert. Vereinzelt sind mir aber bereits weitere Aspekte aufgefallen, die ich separat notiert habe. Dann habe ich den Film ein zweites Mal geschaut und die weiteren Beobachtungen – Sequenzen, in denen der Spielverlauf oder die Erfassung nicht mit den Spielregeln oder mit meinen Erwartungen übereinstimmten, zu meinen Notizen hinzugefügt.

⁶ www.shotcut.org

Nachdem ich das Raster «Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung» – abgeleitet aus dem Beobachtungsbogen – ausgefüllt hatte, konnte ich das passende Kuvert der SHP öffnen und die Bogen vergleichen. Somit haben zwei unterschiedliche Personen die Daten zu ein- und demselben Geschehen festgehalten. Anschliessend verglich ich die Daten in den Rastern, womit eine Datentriangulation (vgl. 6.4.2) stattfand. Durch den Vergleich der ausgefüllten Beobachtungsraster spürte ich widersprüchliche Resultate und sich ergänzende Befunde in der Erfassung auf und kennzeichnete sie mittels Marker orange resp. grün. Wenn nicht ganz klar war, ob ein Resultat widersprüchlich oder ergänzend ist, ordnete ich es der Kategorie Widersprüchlich zu. Die ausgefüllten Beobachtungsraster sind in der Gegenüberstellung in Anhang 3 zu finden. Eine SHP hat bei der Einführung den Wunsch geäussert, ihrerseits meine ausgefüllten Bogen für einen Vergleich zu erhalten, als persönliche Weiterbildung sozusagen. Die markierten Ergebnisse habe ich genauer betrachtet und die dazu passenden Ausschnitte der Videos für die Feinanalyse aufbereitet. Ich schaute mir die entsprechenden Videosequenzen nochmals an. Ich verschriftete diese in einer Tabelle mit Ausschnitten aus den ausgefüllten Beobachtungsbogen und in Form von Beobachtungsprotokollen. Zusätzlich habe ich den zeitlichen Startpunkt jeder verwendeten Sequenz notiert (vgl. Auswertung der Beobachtungsbogen in Anhang 4).

Auch die Zusammenfassungen der Ergebnisse der Erfassung – in Anhang 3 zu finden – habe ich anhand eines Vergleichs der Raster aufbereitet (vgl. Auswertung des Rasters «Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung» in Anhang 4).

Zusätzlich habe ich diejenigen Sequenzen verschriftlicht, in denen der Spielverlauf oder die Erfassung nicht mit den Spielregeln oder mit meinen Erwartungen übereinstimmten. Bei einigen Punkten habe ich dazu passende Sequenzen aus den anderen Filmen nochmals auf dasselbe Phänomen hin durchsucht (vgl. Weitere Beobachtungen in Anhang 4).

6.3.2 Erhebung und Aufbereitung der Interviews

Die drei Heilpädagoginnen, welche das Produkt dieser Masterarbeit erprobt haben, habe ich zusätzlich mittels Interviews zu den gemachten Erfahrungen befragt. Die Interviews habe ich in schriftlicher Form den Schulischen Heilpädagoginnen ein bis zwei Wochen nach der Durchführung der Erfassung gemailt. Ich habe es ihnen freigestellt, das Interview handschriftlich oder direkt am Computer auszufüllen. Da ich die drei Heilpädagoginnen gut kenne, war der Rücklauf kein Problem. Ebenfalls war es sowohl für sie als auch für mich möglich Rückfragen zu stellen, wenn auch mit einem grösseren Aufwand, als wenn ich das Interview mündlich geführt hätte. Die nötige Lese- und Schreibkompetenz konnte ich bei der Zielgruppe voraussetzen. Die Vorteile einer schriftlichen gegenüber einer mündlichen Durchführung haben überwogen – der Fragebogen konnte von den Interviewten zeitlich und räumlich unabhängig ausgefüllt werden, kritische Voten waren eher möglich und es entfiel das zeitaufwendige Transkribieren. Der Fokus des Fragenkatalogs lag auf den Bereichen aus dem Handbuch (Produkt) und dessen Erprobung – Theorieteil, Spiel, Spielanleitung und Erfassung – und umfasste folgende Fragen:

Theorie:

1. Was bedeutet dir das Thema «Ablösung vom zählenden Rechnen» in deiner Arbeit als SHP?
2. Was fehlt im Handbuch im Theorieteil «Ablösung vom zählenden Rechnen» aus deiner Sicht?

3. Wo gibt es Unklarheiten im Theorieteil?

Spiel:

4. Wie beurteilst du das Spiel «Auf zur Schatzinsel!»?

5. Welche Wünsche bezüglich Weiterentwicklung des Spiels hättest du?

Spielanleitung:

6. Wo gibt es in der Spielanleitung Unklarheiten?

7. Was fehlt aus deiner Sicht in der Spielanleitung?

Erfassung:

8. Was siehst du für Vor- resp. Nachteile einer Erfassung mittels eines Regelspiels?

9. Wo gab es Unklarheiten bei der Durchführung der Erfassung?

10. Wo siehst du bei den einzelnen Kindern, abgeleitet aus dieser Erfassung, einen Förderbedarf?

11. Welche Fragen bleiben beim einzelnen Kind nach dieser Erfassung offen, die du nun noch genauer anschauen würdest?

12. Was könnten nächste Schritte in der Förderplanung sein und mit welchen Materialien würdest du diese Förderung durchführen?

Verschiedenes:

13. Was du ausserdem noch sagen wolltest.

Die Antworten sollen dazu dienen, weitere Erkenntnisse über das Produkt und dessen mögliche Weiterentwicklung zu gewinnen.

Alle drei Heilpädagoginnen haben das Interview am Computer ausgefüllt und mir per Mail zugestellt. Die Möglichkeit, mich für Rückfragen zu kontaktieren, wurde hin und wieder genutzt. Anschliessend habe ich die Interviewantworten gelesen und in einem Dokument zusammengezogen, geordnet anhand der Fragen (Anhang 6). Die ausgefüllten Interviews sind in Anhang 5 abgedruckt.

6.4 Datenauswertungsverfahren

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse und der Triangulation werden hier zwei für diese Arbeit gewählte Methoden der Datenauswertung beschrieben.

6.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird symbolisches Material wie beispielsweise Texte, Bilder, Tondokumente, Websites genauer ausgeforscht (Meuser, 2018, S. 120). Es geht um in irgendeiner Form protokollierte, festgehaltene Kommunikation (Mayring, 2015, S. 12f.). Die Inhaltsanalyse wird systematisch nach bestimmten Regeln vorgenommen. Das Ziel ist es, dass auch andere die Analyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können (ebd.). Dabei wird die grosse Informationsmenge aus der Erhebung verdichtet und strukturiert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 290ff.). Es werden diejenigen Informationen herausgefiltert, welche für die Fragestellung von Bedeutung sind (ebd.). Mayring (2015, S. 67f.) nennt drei Grundformen des Interpretierens: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Im Folgenden wird auf die Explikation und die Strukturierung vertiefter eingegangen. Bei der Explikation geht es um eine Kontextanalyse (ebd., S. 90ff.). Zusätzliches

Material wird verwendet, um den Ausschnitt des Analysematerials zu erklären, verständlich zu machen oder zu erläutern. Es wird dabei genau definiert, was an zusätzlichem Material zugelassen wird. Bei der engen Kontextanalyse werden andere Teile des Analysematerials einbezogen, bei der weiten Kontextanalyse werden Materialien verwendet, die über das Analysematerial hinausgehen (ebd.).

Werden aus der Theorie und der Fragestellung abgeleitete Kategorien gebildet und wird das Analysematerial nach diesen Kategorien durchsucht, dann wird dieser Vorgang Strukturierung genannt (Mayring, 2015, S. 97ff.). Es gibt die formale, inhaltliche, typisierende und die skalierende Strukturierung. Ich beschränke mich hier auf die Erklärung der inhaltlichen Strukturierung, denn nur sie spielt im Kontext meiner qualitativen Inhaltsanalyse eine Rolle. Bei der inhaltlichen Strukturierung werden Themen, Inhalte oder Aspekte aus dem Material herausgefiltert und zusammengefasst. Die Kategorien werden genau definiert, mit Ankerbeispielen versehen und anhand von Codierregeln untereinander abgegrenzt (ebd.). Das Material wird in Codiereinheiten unterteilt. Diese werden anschliessend – am besten farbig markiert – den einzelnen Kategorien zugeordnet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 299f.). Dann kann das codierte Material in einem Bericht zusammengefasst werden (ebd.).

6.4.2 Triangulation

Der Begriff Triangulation stammt aus der Vermessungstechnik und wird hier metaphorisch gebraucht. Die Entfernung zwischen zwei Punkten in einer unwegsamen Landschaft lässt sich mithilfe eines dritten Punktes und der Trigonometrie berechnen und kann so präziser bestimmt werden (Ratz, 2015, S. 26). In der Sozialforschung dient die Triangulation dazu, durch die Kombination von Messverfahren die Wahrnehmungsverzerrungen zu reduzieren und die Validität zu erhöhen (Lamnek & Krell, 2016, S. 155ff.). Es geht also um die Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Bestätigbarkeit der Ergebnisse. Es werden verschiedene Formen der Triangulation unterschieden: Daten-, Forscher-, Theorien- und Methodentriangulation. Im Folgenden fokussiere ich mich auf die Daten- und die Methodentriangulation, welche ich für diese Masterarbeit angewendet habe. Bei der Datentriangulation werden Daten kombiniert, die aus unterschiedlichen Quellen stammen und zu verschiedenen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder von verschiedenen Personen erhoben wurden, sich aber auf denselben Forschungsgegenstand beziehen. Bei der Methodentriangulation werden verschiedene Methoden verwendet.

Die Triangulation führt zu drei möglichen Ergebniskategorien: Kongruenz (übereinstimmende Ergebnisse), Komplementarität (sich ergänzende Befunde) und Divergenz (widersprüchliche Resultate) (ebd., S. 271ff.).

6.5 Datenauswertung

Im Folgenden wird das konkrete Vorgehen bei der Datenauswertung im Rahmen dieser Arbeit beschrieben.

6.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse der Videos und der ausgefüllten Raster

Nach dem Verschriften der einzelnen Video-Sequenzen (vgl. Datenaufbereitung in 6.3.1) habe ich die Textfassungen genauer analysiert mithilfe von Explikation (Kontextanalyse) und Strukturierung (vgl.

6.4.1). Auf der Suche nach Erklärungen habe ich andere Sequenzen aus demselben Video (enge Kontextanalyse) und das Handbuch sowie das Raster «Zusammenfassung der Ergebnisse» (weite Kontextanalyse) beigezogen. Mögliche Erklärungen und Interpretationen habe ich in der Tabelle festgehalten (vgl. Auswertung der Beobachtungsbogen in Anhang 4).

Für die Auswertung des Rasters «Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung» habe ich auf die Beobachtungsbogen und das Handbuch zurückgegriffen, um mögliche Erklärungen und Interpretationen zu finden, und diese in der entsprechenden Tabelle notiert (vgl. Auswertung des Rasters «Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung» in Anhang 4).

Um die weiteren Beobachtungen zu explizieren, habe ich Sequenzen aus demselben Film sowie aus anderen Filmen dieser Evaluation und das Handbuch beigezogen und alles schriftlich festgehalten (vgl. Weitere Beobachtungen in Anhang 4). Bei der Erstellung der Tabellen habe ich eine erste grobe Strukturierung vorgenommen – nach dem Theorieteil und der Erfassung, nach Spiel und Spielanleitung sowie der Methode.

Als Nächstes habe ich Kategorien und Unterkategorien für eine inhaltliche Strukturierung definiert und jeder Kategorie eine Farbe (Code) zugeordnet.

Kategorien:

- Theorieteil: alles, was sich direkt auf den Theorieteil bezieht (rot)
- Spiel: alles, was direkt mit dem Spielplan und den Karten zusammenhängt (blau)
- Spielanleitung und Spielablauf: alles, was zum Ablauf des Spiels gehört (hellgrün)
- Beobachtungsbogen: (gelb)
 - Beobachtungsbogen: alles, was auf diesem Raster steht oder fehlt
 - Erklärungen zum Beobachtungsbogen: alles, was an Erklärungen für dieses Raster hilfreich wäre
- Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung: (türkis)
 - Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung: alles, was auf diesem Raster steht oder fehlt
 - Erklärungen zum Raster Zusammenfassung: alles, was an Erklärungen für dieses Raster hilfreich wäre
- Durchführung der Erfassung: alles, was mit der Durchführung der Erfassung in Zusammenhang steht, ohne Raster und Erklärungen zu den Rastern (rosa)
 - Erfassung: alles, was zur Erfassung, nicht aber zu den untenstehenden drei Unterkategorien passt
 - Zeitlicher Aufwand: alles, was dem zeitlichen Aspekt der Erfassung zugeordnet werden kann
 - Niveau: alles, was mit dem Niveau in der Erfassung zusammenhängt
 - Nutzen für die Förderplanung: alles, was die Förderplanung betrifft
- Restliche Ergebnisse: alles, was nicht in eine der obenstehenden Kategorien passt (grau).

Alle Tabellen in Anhang 4 habe ich mit diesen Farben bearbeitet und somit nach inhaltlichen Kriterien strukturiert. Einige Zeilen beinhalten mehrere Kategorien und werden deshalb für die Codierung unterteilt. Falls nötig, habe ich die Kategorien während des Codierens ergänzt oder in Unterkategorien aufgeteilt. Abschliessend habe ich die zusammengefassten Ergebnisse, gegliedert nach den oben genannten Kategorien, in einem Bericht dargestellt und mögliche Änderungen oder Verbesserungen vorgeschlagen (vgl. 6.6).

6.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse der Interviews

Da die Interviews schriftlich geführt wurden, liegen von allen drei Schulischen Heilpädagoginnen Antworten zu denselben Fragen vor, was deren Auswertung vereinfacht. Die Antworten und Antwortteile in der Zusammenstellung (vgl. 6.3.2) habe ich analysiert und dabei mit denselben Farbcodes kategorisiert, welche bereits für die Auswertung der Videosequenzen und Ausschnitte aus den Rastern verwendet wurden (vgl. 6.5.1), sie werden deshalb hier nicht wiederholt. Wo nötig, habe ich die Antworten zum Codieren aufgeteilt. Die codierten Antworten und Antwortteile befinden sich in Anhang 6. Anschliessend habe ich die zusammengefassten Ergebnisse – die wichtigsten Erkenntnisse sowie mögliche Überarbeitungsvorschläge für das Handbuch – festgehalten (vgl. 6.6).

Zum Schluss habe ich die Ergebnisse aus der Analyse der Videos und der ausgefüllten Raster mit denen aus den Interviews verglichen. Da die ursprüngliche Erhebung dieser Daten mit zwei verschiedenen Methoden erfolgte, entspricht dieses Vorgehen einer Methodentriangulation (vgl. 6.4.2).

6.6 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt, thematisch geordnet nach: Theorieteil, Spiel, Spielanleitung und Spielablauf, Beobachtungsbogen, Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung, Durchführung der Erfassung und nach restlichen Ergebnissen. Zu jedem Thema und Unterthema habe ich zuerst die Ergebnisse aus der Videoanalyse und den Rastern aufgeführt (1), anschliessend die Ergebnisse aus der Analyse der Interviews beschrieben (2) und als Drittes ein Fazit formuliert, das sich aus der Triangulation der beiden ersten Teilbereiche ergeben hat (3). Zum Schluss folgt ein zusammenfassendes Fazit.

6.6.1 Ergebnisse: Theorieteil

(1) Zum Theorieteil können aus den Videos und den Rastern keine Ergebnisse abgeleitet werden.

(2) Die drei befragten SHP bezeichnen den Theorieteil als sehr klar und vollständig – er sollte allerdings nicht länger sein. Für sie ist die «Ablösung vom zählenden Rechnen» ein zentrales Thema. Eine SHP betont dabei die Wichtigkeit der Vorläuferfertigkeiten – des flexiblen Zählens, des Rückwärtszählens und des Zählens in Schritten –, die vor dem Operationsverständnis erarbeitet werden müssen. Das Zählen in Schritten erlebt sie als sehr anspruchsvoll für schwächere Kinder. Beim Rechnen nutzt sie Visualisierungshilfen. Eine SHP betont, dass es für Kinder, die sehr schwach im Rechnen sind, verwirrend sei, wenn verschiedene Lösungswege möglich sind und sie diese nicht erkennen können. Sie wünscht sich im Theorieteil einen Hinweis darauf, dass mit diesen Kindern ein

Weg vereinbart werden kann, der zwar nicht elegant, aber sicher zum Ziel führt. Eine SHP weist daraufhin, dass sie die Begriffe für gewisse Strategien – beispielsweise gleichsinniges und gegensinniges Verändern – nicht mehr präsent hatte.

(3) Es hat sich gezeigt, dass der Theorieteil klar und umfassend ist. Dieser Teil ist eine wichtige Grundlage, damit alle die wichtigsten Begriffe kennen lernen oder auffrischen können. Die Wichtigkeit der Vorläuferfertigkeiten ist unbestritten, sie stehen in dieser Masterarbeit jedoch nicht im Zentrum. Die Eingrenzung der Strategien für Kinder, die ganz schwach im Rechnen sind, könnte untersucht und allenfalls mit wissenschaftlicher Theorie gestützt werden.

6.6.2 Ergebnisse: Spiel

(1) Der Spielplan konnte gemäss den Spielregeln verwendet werden und scheint klar zu sein.

Betreffend die Spielkarten zeigten sich ein paar Möglichkeiten der Vereinfachung.

Die Rechnung auf der Karte «Subtraktion mit 10 / ___ - 10 = *» ist sehr schwierig zu verstehen und zu lösen. Eine SHP liess die Kinder mit dem roten Würfel würfeln. Die gewürfelte Zahl wurde anschliessend vorne eingefügt. Die Karte könnte in diesem Sinne angepasst werden, die Rechnung wäre dann «* - 10 = ___ » und das Symbol ein roter Würfel. In der Spielanleitung müsste der Hinweis aufgenommen werden, dass so lange gewürfelt werden muss, bis die Zahl grösser oder gleich 10 ist. Auf der Karte für das Zerlegen ist die Darstellungsform nicht für alle Kinder klar. Eine SHP hat dem Kind das Zerlegen anhand der Darstellungsform «Zahlenmauer» erklärt. Die Zahlenmauer ist eine weitverbreitete Form der Darstellung und den meisten Kindern bekannt. Die Karte könnte in diesem Sinne angepasst werden.

Auf den Karten werden die Begriffe Addition und Subtraktion verwendet, diese sind den Kindern nicht geläufig. Plusrechnung und Minusrechnung wären vertrautere Begriffe. Die Karten könnten geändert werden oder die durchführende Person kann diese Begriffe nennen, damit für die Kinder klar wird, was sie machen müssen.

(2) Das Spiel wird als sehr schön, ansprechend und motivierend gestaltet bezeichnet. Das Spiel sei als Spiel super. Die Kinder können sich auf immer wieder andere Rechnungen einstellen, und es macht ihnen Spass. Für eine SHP war die Karte «Subtraktion mit 10 / ___ - 10 = *» unklar.

(3) Die Gestaltung des Spielplans und der Karten wird als ansprechend und motivierend empfunden. Die Karten sind mehrheitlich klar. Bei der Karte «Subtraktion mit 10 / ___ - 10 = *» ist eine Veränderung angezeigt, damit die Aufgabe besser gelöst werden kann. Zum Zerlegen und zu den Begriffen Addition und Subtraktion haben sich die SHP nicht geäussert, dies sind somit keine drängenden Themen.

6.6.3 Ergebnisse: Spielanleitung und Spielablauf

(1) Ein grosser Teil der Spielanleitung konnte durch die SHP umgesetzt werden. Das Beseitigen einzelner Unklarheiten könnte jedoch zur Verbesserung der Spielanleitung führen.

Bei einer Subtraktion mit 2 (* - 2 = ___) muss die gewürfelte Zahl 2 oder grösser sein. Ist dies nicht der Fall, darf nochmals gewürfelt werden. Die Aufgabe wurde nicht von allen SHP in diesem Sinne umgesetzt. Es ist möglich, dass diese Regel übersehen wurde, da sie nur in einer Tabelle (vgl.

Anhang 2: Handbuch; Tabelle 2: Karten für die Grundaufgaben), nicht aber im Text erwähnt wird. Diese Regel müsste im Text genannt werden. Dasselbe gilt für die Subtraktion mit 1 ($* - 1 = \underline{\quad}$), bei der die gewürfelte Zahl mindestens 1 sein muss.

Wird bei der Karte «Halbieren» eine ungerade Zahl gewürfelt, darf die um 1 grössere oder um 1 kleinere Zahl gewählt werden, diese Wahl kann strategisch genutzt werden. Bei zwei SHP durften die Kinder nochmals würfeln. Bei einem Kind funktionierte es nach dem zweiten Würfeln immer noch nicht, weshalb es seine Spielpartnerin weiterspielen liess. Auch diese Regel müsste nebst der Nennung in der Tabelle zusätzlich im Text erscheinen.

Die Krone wird als Joker genutzt: Wer sie gewürfelt hat, darf selbst eine Zahl wählen. Die Zahl wurde aber nicht bei allen SHP strategisch gewählt. Eine SHP machte die Kinder darauf aufmerksam, eine hin und wieder, und eine nutzte diese Regel gar nicht. Eventuell müsste diese Regel klarer hervorgehoben werden. Sie bietet eine gute Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe zu erhöhen.

Es ist nicht immer klar, wann bzw. wann nicht mit der Spielfigur vorgerückt werden darf sowie um wie viel. Bei den gelben Bonuskarten wurde teilweise vorgerückt, obwohl dies in der Spielanleitung nicht so vorgesehen ist. Da jedoch alle drei SHP die Regel zeitweise richtig angewendet und auch richtig erklärt haben, kann ich davon ausgehen, dass die Spielanleitung diesbezüglich klar ist und die korrekte Umsetzung der Regel in gewissen Momenten vergessen wurde.

Eine Rechengeschichte zu erzählen fiel einigen Kindern schwer. Die Frage bleibt offen, ob sie nicht oder nicht mehr genau wussten, was mit einer Rechengeschichte gemeint ist, oder ob sie Schwierigkeiten im Bereich des Operationsverständnisses haben. Eine SHP liess die Rechnung jeweils zuerst notieren, was für die Kinder sehr hilfreich war. Eine zusätzliche Unterstützung wäre das Erzählen eines Beispiels durch die Spielleitung. Beispiele sind im Handbuch auf den Seiten 6 und 7 zu finden.

Bei einer SHP nutzten die Kinder den Abaco⁷. In der Spielanleitung könnte erwähnt werden, dass nebst dem Zwanzigerfeld auch andere den Kindern bekannte Hilfsmittel genutzt werden dürfen, welche die strukturierte Mengenerfassung unterstützen. Beim Abaco wäre der Abaco tricolor⁷ zu bevorzugen, da dieselben Farben wie beim Zwanzigerfeld genutzt werden können.

Eine SHP regte eine höchst wertvolle Variante an, damit die Spielfigur vorrücken kann, sie wurde dann aber vom Kind nicht vollständig umgesetzt. Sie könnte jedoch in die Spielanleitung integriert werden: Die eigene Spielfigur bleibt stehen. Mit der Zusatzfigur wird in die eine Richtung vorgerückt, danach wird sie am Zielort stehen gelassen. Anschliessend wird mit der eigenen Figur in die andere Richtung bis zum Zielort vorgerückt. Nun kann ausgewählt werden, welcher Zielort besser passt.

Eine SHP hat am Schluss des Spiels die Differenz zwischen den gewonnenen Goldstücken ausrechnen lassen. Dies ist für die Kinder ein bedeutsamer Rechenanlass. Er könnte als Anregung in die Spielanleitung aufgenommen werden.

Ein Kind äusserte am Schluss der Erfassung den Wunsch, das Spiel nochmals spielen zu dürfen. Dies

⁷ Der Abaco ist ein kompaktes Lerngerät mit 10 grau-blauen und 10 grau-roten Kugeln, die entsprechend einem Zwanzigerfeld fix angeordnet sind. Die Kugeln lassen sich drehen, sodass wahlweise die graue oder die rote resp. blaue Seite sichtbar wird (vgl. <https://www.betzold.ch/prod/702/>). Beim Abaco tricolor sind alle 20 Kugeln dreifarbig und können jede der drei Farben anzeigen (vgl. <https://www.betzold.ch/prod/87597/>).

spricht für die Attraktivität des Spiels.

Es gibt Momente im Spiel, wo die 50%-Chance nicht mehr gewährleistet scheint und die Motivation sinkt. Die Spielleitung kann dies auffangen, indem sie den Kindern aufzeigt, dass das Spielglück mehr Einfluss auf die Gewinnchancen hat als die mathematischen Fähigkeiten.

(2) Die Spielanleitung wird von den SHP als klar und vollständig beurteilt. Das Spiel ist für die Kinder vergnüglich und motivierend, es ist sofort und einfach zu verstehen – eine Bereicherung also. Die Kinder lassen sich begeistern. Die Schätze können den Interessen der Kinder – Mädchen oder Jungen – entsprechend gewählt werden. Die Spielregeln lassen Raum für Kreativität und können angepasst werden. Für Kinder der 2. Klasse sind die Aufgaben ziemlich einfach, können aber spontan erschwert werden. Einige Anweisungen stehen nur in der Tabelle bei den Karten und müssten im allgemeinen Teil platziert werden, um nicht überlesen zu werden. Das Lösen der Rechnung auf der Karte «Subtraktion mit $10 / _ - 10 = *$ » war unklar. Bis eine Lösung erreicht wurde, musste bis zu viermal gewürfelt werden. Als Weiterentwicklung des Spiels wünscht sich eine SHP Karten zu Multiplikation und Division, damit auch ältere Kinder spielen können.

(3) Die Spielanleitung ist in weiten Teilen klar und verständlich. Das Spiel wird von den SHP als motivierend erlebt und ein Kind äussert sich auch dementsprechend. Dass die Anweisungen zur Subtraktion mit 1 und 2 sowie zum Halbieren nebst der Tabelle zusätzlich in den Text gehören, wurde von mir beobachtet und von einer SHP angeregt, die anderen beiden haben nicht bemerkt, dass die Kinder hier nicht nach den Spielregeln gespielt haben. Die nicht-strategische Nutzung des Jokers fiel den SHP nicht auf, für sie war die Anwendung des Jokers klar, obwohl er nicht immer im Sinne der Spielregeln eingesetzt wurde. Die Rechengeschichten werden von den SHP nicht erwähnt, mir aber ist bei der Analyse der Videos klar geworden, dass ein Hinweis auf die Beispiele und das mögliche Notieren der Rechnung hilfreich wäre. Die Varianten – mit der Spielfigur vorzurücken und die Differenz der gewonnenen Goldstücke zu bestimmen – sind aus meiner Sicht nützliche Ergänzungen. Die Verwendung des Abaco hat die SHP im Vorfeld mit mir geklärt, das war in den Interviewantworten kein Thema mehr – ein Hinweis in der Spielanleitung auf die Verwendung anderer Hilfsmittel wäre aber begrüßenswert.

6.6.4 Ergebnisse: Beobachtungsbogen

Beobachtungsbogen

(1) Das Beobachtungsraster ist gut aufgebaut und bedarf nur einiger kleiner Anpassungen. Spalte zählend gerechnet: Die Addition mit 1 und die Subtraktion mit 1 ist immer ein Vorwärts- oder Rückwärtszählen um 1. Trotzdem würde ich diese Art der Aufgabenlösung beim Abrufwissen eintragen und nicht beim zählenden Rechnen. Allerdings sollte die Möglichkeit «weiter-/retourzählen ab...» bei diesen Rechnungen gar nicht vorkommen, deshalb sehe ich sie als Fehler im Raster. Sie könnte somit ganz rausgenommen werden.

Spalte Zahlenraum: Bei der Subtraktion mit 1 und 2 könnte die Möglichkeit «mit Zehnerüberschreitung» rausgenommen und das Feld 0-10 könnte fix angekreuzt werden, da diese Rechnung in Kombination mit dem blauen Würfel nie über den Zehner führt.

Es kann nur entweder 0-10 oder mit Zehnerüberschreitung angekreuzt werden. Wird die Variante 0-10

nicht gewählt, ist klar, dass die Aufgabe zum Bereich 0-20 gehört. Die Möglichkeit des Ankreuzens von 0-20 könnte also noch neben der 0-10 eingefügt werden – eine Anregung von den SHP. Diese Ergänzung würde die Auswertung eventuell vereinfachen.

(2) Aus den Interviews kann zum Beobachtungsraster nichts abgeleitet werden.

(3) Der Beobachtungsbogen ist zumeist klar und verständlich und kann für die Beobachtungen effizient genutzt werden. Einige kleinere Anpassungen (vgl. oben) würden an gewissen Stellen zu noch mehr Klarheit oder einer Vereinfachung führen.

Erklärungen zum Beobachtungsbogen

(1) Es gibt im Handbuch keine detaillierte Erklärung zur Handhabung des Beobachtungsbogens. Es werden nur die Bedingungen für das Setting und den Spielverlauf beschrieben. Zusätzlich gibt es die Anregung, bei den Kindern nach der Verwendung von Strategien zu fragen.

Wenn das Kind manchmal in Einer- und manchmal in Zweierschritten zählt, ist unklar, ob beides angekreuzt werden soll oder nur die schwierigere Variante.

Man sollte mit der Reihenfolge der Rechnungen auf dem Beobachtungsbogen vertraut sein, damit ein schnelles Auffinden möglich ist.

Das Notieren der Rechnung muss sehr sorgfältig erfolgen. Es ist sinnvoll, das Kind zum Nennen der ganzen Rechnung aufzufordern, so werden mehr Denkvorgänge sichtbar, als wenn nur das Resultat genannt wird – das Beobachten und exakte Aufschreiben fällt dadurch leichter. Es ist effizienter, die Aufgabe und den Lösungsweg mit Zahlen zu notieren, da das Ausformulieren der Notizen sehr viel Zeit benötigt.

Wenn das Kind die Aufgabe zuerst falsch löst und sich anschliessend selbst korrigiert oder wenn es, da es die Aufgabenstellung falsch verstanden hat, von der SHP auf die richtige Aufgabenstellung hingewiesen wird und dann das Resultat berechnet, was wird in diesen Fällen notiert – korrekt, nicht korrekt oder beides? Wie viel Hilfe durch die SHP ist erlaubt – das Vorlesen der Rechnung oder gar der Hinweis, ein Hilfsmittel zu verwenden? Dazu wären klärende Leitplanken wichtig.

Statischer Fingergebrauch: Es findet sich auf dem Beobachtungsbogen kein spezieller Ort, wo der statische Fingergebrauch festgehalten werden könnte. Dieser kann unter «Notizen» eingetragen werden.

Strategien: Es gibt Lösungswege, die auf mehrere Strategien hindeuten. Diese können alle notiert werden. In der Evaluation zeigte sich jedoch, dass in einem solchen Fall nicht alle Strategien erkannt wurden.

Bei der Aufgabe «Ergänzen auf 10» wird das Kind mit grosser Wahrscheinlichkeit ergänzen, denn dies ist der Auftrag. Soll dies nun bei den Strategien als Ergänzen notiert werden, oder wird die Strategie nur genannt, wenn sie selbst gewählt wurde?

Abrufwissen: Löst das Kind eine Aufgabe sehr schnell, weist dies auf Abrufwissen hin. Erklärt es anschliessend die verwendete Strategie, stellt sich die Frage, ob nun ein Kreuz bei «Lösung abrufbar» gesetzt, die Strategie notiert oder beides gemacht werden soll. Dies müsste geklärt und in der Anleitung beschrieben werden.

Wenn die SHP keine Strategie notierten, wussten sie im Nachhinein nicht mehr, wie die Aufgabe gelöst wurde. Kein Kreuz und keine Notizen sprechen in der Regel für Abrufwissen, und das Kreuz

kann anschliessend gesetzt werden – auch dieser Hinweis wäre hilfreich.

Zahlenraum: Es gibt Rechnungen im zweiten Zehner ohne Zehnerüberschreitung. Bei diesen kann auf dem aktuellen Bogen kein Kreuz gesetzt werden. Die zwei Möglichkeiten suggerieren eventuell, dass mindestens ein Kreuz gemacht werden muss. Hier wäre eine Erklärung nötig, dass bei Rechnungen im Zahlenraum 10-20 kein Kreuz notiert wird. Es war offenbar nicht allen SHP klar, wann die Rechnung mit Zehnerüberschreitung und wann sie ohne ist, hier wäre eine Definition nötig. Alle Spalten ausser den Notizen sollten vollständig ausgefüllt werden, dies erleichtert die Überführung der Beobachtungen in das Raster Zusammenfassung.

(2) Es braucht einige Routine und gute Kenntnisse des Beobachtungsbogens, um gleichzeitig beobachten und Notizen machen zu können.

(3) Es hat sich in der Evaluation gezeigt, dass der Beobachtungsbogen nicht überall selbsterklärend ist und eine Anleitung sowie ein ausgefülltes Beispiel hilfreich wären. Dass eine gute Kenntnis des Bogens für die Erfassung nötig ist, haben die Videografie und das Interview ergeben. Die anderen wichtigen Punkte, die in einer Anleitung zusätzlich enthalten sein müssten, werden aus der Videografie und den ausgefüllten Beobachtungsrastern abgeleitet. Sie werden oben detailliert beschrieben und hier nicht wiederholt.

6.6.5 Ergebnisse: Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung

Das Raster Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung ist nicht in allen Teilen selbsterklärend und gut verständlich.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung

(1) Bei mehreren Auswertungsblöcken werden die Kategorien «nie, manchmal, häufig, immer verwendet». Es zeigte sich in der Evaluation, dass diese nicht trennscharf ausgefüllt werden können. Zwei Kategorien wie «ja und nein» würden genügen.

Die Rubrik «Erkennt mithilfe der 5er/10er-Struktur die Anzahl» bezieht sich auf das Zwanzigerfeld, dies ist nicht ganz klar und müsste in diesem Sinne ergänzt werden. Wird kein Zwanzigerfeld oder ein anderes Hilfsmittel mit dieser Struktur verwendet, kann dies nicht erkannt werden, und es wird ein nie eingetragen.

Bei den Grundaufgaben steht «Anzahl auszählen und eintragen». Hier wurden häufig ebenfalls Kreuze – anstatt Zahlen – gesetzt. Es ist zu überlegen, ob überall gleich verfahren werden soll oder ob hier wirklich die Anzahl benötigt wird.

In den beiden folgenden Tabellen werden die Strategien detailliert ausgewertet. Hier wäre bei Tauschaufgaben und Umkehraufgaben im Raster ein Beispiel nötig, da diese häufig verwechselt werden. Auch bei anderen Strategien wie dem gleichsinnigen und gegensinnigen Verändern oder Zehner-Auffüllen wäre ein Beispiel hilfreich.

Die angewendeten Strategien im zweiten Zehner ohne Zehnerüberschreitung werden nicht detailliert ausgewertet. Hier stellt sich die Frage, ob dies wichtig wäre und folglich noch aufgenommen werden sollte.

Die nicht korrekten Lösungen werden im Beobachtungsbogen erfasst. In der Zusammenfassung werden sie nicht erwähnt, da es dafür keinen Auswertungsteil gibt. Es wäre jedoch für die Erfassung

und Förderplanung wichtig, zu sehen, was das Kind falsch oder gar nicht gelöst hat.

Eine offene Rubrik für Notizen – beispielsweise zusätzliche Beobachtungen, offene Fragen und nächste Förderschritte – wäre wünschenswert.

(2) In einer Interviewantwort werden gewisse Teile als wenig ergiebig bezeichnet, beispielsweise das Auflisten aller bekannten Teil-Ganzes-Beziehungen.

(3) Aus den Interviews ergibt sich nur dieser eine Hinweis für die Anpassung des Rasters. Aus der Auswertung der Raster können weitere Punkte abgeleitet werden – sie sind oben detailliert beschrieben. Die Abweichungen in den ausgefüllten Rastern sind beträchtlich, deshalb ist eine Überarbeitung dieses Rasters zwingend. Zusätzlich werden gewisse Bereiche aus dem Beobachtungsraster, die wichtige Förderhinweise geben könnten, nicht in die Zusammenfassung überführt.

Erklärungen zum Raster Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung

Es existiert keine Anleitung für das Ausfüllen der Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung.

(1) Wie oben erwähnt, werden bei mehreren Auswertungsblöcken die Kategorien «nie, manchmal, häufig, immer» verwendet. Falls sie nicht auf zwei Kategorien reduziert werden (ja – nein), müssten sie in der Anleitung genau definiert werden.

Alle Auswertungsbereiche werden aus dem Beobachtungsbogen abgeleitet, es kann in der Zusammenfassung nichts erscheinen, das nicht vorgängig auch im Beobachtungsbogen aufgeführt ist. Dies wurde in der Erprobung fälschlicherweise teilweise trotzdem gemacht.

Und es wurden zuweilen Zeilen ohne Kreuz belassen. Wird keines gesetzt, ist wahrscheinlich «nie» gemeint, da das Kreuz sonst in einer anderen Spalte stehen würde.

Der Auswertungsteil «Zählkompetenzen und Zählstrategien» sollte aus dem obersten Teil «Zählen beim Ziehen mit der Spielfigur» und der Spalte «Zählend gerechnet» abgeleitet werden. Punkte, die im Beobachtungsbogen nicht erfasst wurden, wie etwa häufig das Zählen in Zweierschritten, können in der Zusammenfassung nicht als erfüllt (manchmal, häufig oder immer) bezeichnet werden – auch wenn der SHP bekannt ist, dass das Kind dies in anderen Situationen kann. Steht kein Kreuz in der Spalte «Zählend gerechnet», ergibt dies in der Zusammenfassung bei den Zählstrategien dreimal ein «nie».

Der Block «Verwendung des Zwanzigerfeldes oder der Finger» wird aus den Notizen und aus der Spalte «Zählend gerechnet» übernommen.

Die Tabelle «Zerlegen» ist klar verständlich und konnte von allen übereinstimmend ausgefüllt werden. Der Teil «Operationsverständnis» leitet sich aus der gleichnamigen Spalte bei den Geschichten zu Addition und Subtraktion ab und konnte mehrheitlich auch ohne Erklärung entsprechend übernommen werden.

Auf dem Raster bei der Tabelle «Grundaufgaben» steht «Anzahl auszählen und eintragen». Damit dort nicht auch Kreuze gesetzt werden, sondern wirklich eine Anzahl notiert wird, müsste es diesbezüglich einen klaren Hinweis in der Anleitung geben. Was sich wovon ableitet, ist unklar und führt zu vielen Differenzen beim Vergleich der ausgefüllten Raster. Die drei Bereiche «bis 10», «ohne Zehnerüberschreitung bis 20» und «mit Zehnerüberschreitung» finden sich in der Spalte «Zahlenraum»: Kreuz bei «1-10», gar kein Kreuz und Kreuz bei «mit Zehnerüberschreitung». Die

Spalten «zählend», «Strategie» und «Abruf» werden aus «Zählend gerechnet», «Angewendete Strategie(n)» und «Abrufwissen» herausgelesen. Es zählen nur die in den Tabellen aufgeführten Strategien, statischer Fingergebrauch und die Verwendung von Hilfsmitteln wurden auf der ersten Seite erfasst und sollten hier nicht mehr erscheinen. Werden in den nächsten zwei Blöcken Strategien aufgeführt, sollte die Anzahl mit der Tabelle «Grundaufgaben» übereinstimmen.

Die beiden folgenden Tabellen dienen der detaillierten Auswertung der angewendeten Strategien – unterteilt nach Zahlenraum. Sie werden aus der entsprechenden Spalte des Beobachtungsbogens abgeleitet: angewendete Strategien und Zahlenraum. Eine Besonderheit stellen dabei die Tauschaufgaben dar, deren Herleitung genauer beschrieben werden sollte. Es gibt nur drei mögliche Aufgaben, die vorteilhaft konstruiert oder getauscht werden können: die beiden Additionen mit zwei Würfeln und die Addition für die Rechengeschichte.

(2) Aus den Interviews lässt sich für die Anleitung zur Handhabung der Zusammenfassung nichts herauslesen.

(3) Die Abweichungen in den ausgewerteten Rastern sind erheblich. Es braucht unbedingt eine Anleitung, in welcher beschrieben wird, wie aus dem Beobachtungsraster die Zusammenfassung abgeleitet werden kann, und es muss ein ausgefülltes Beispiel angefügt werden. Die Details dazu sind oben aufgelistet.

6.6.6 Ergebnisse: Durchführung der Erfassung

Für die Durchführung der Erfassung gibt es im Handbuch einige Hinweise. Es besteht aber der Bedarf, diese teilweise anzupassen und zu ergänzen.

Erfassung

(1) Das Spiel zu leiten, den Beobachtungsbogen auszufüllen und gleichzeitig ein Kind zu beobachten, dieses Multitasking ist sehr anspruchsvoll und fehleranfällig. Das Spielgeschehen könnte auch wie in der Evaluation gefilmt werden. Die SHP füllt den Bogen erst anschliessend anhand des Videos aus. Dabei besteht die Gefahr, dass nicht nach dem Lösungsweg gefragt wurde und dies erst beim Schauen des Videos erkannt wird, aber nicht mehr nachgeholt werden kann. Dieses Vorgehen ist sehr zeitaufwendig. Andererseits ist es möglich, komplexe Erklärungen des Kindes mehr als einmal anzuschauen, was das Verständnis erhöhen könnte, und es bleibt mehr Zeit, das Vorrücken mit der Spielfigur zu beobachten.

Eine SHP liess ein Kind allein spielen, ohne selbst mitzuspielen. Dies ist bei einem Kind, das viel Zeit benötigt, sicher sinnvoll, dadurch geht aber der Spielcharakter verloren und das Ganze wird eher als Test wahrgenommen.

(2) Da das Spiel vergnüglich ist, sind die Kinder motiviert und zeigen ihre mathematischen Stärken und Schwächen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Erfassung macht auch der testenden Person Spass. So ergibt sich für die Kinder eine natürliche Situation ohne Prüfungsdruck.

Das fortwährende Abfragen des Rechnungsweges stört den Spielflow, und es ist nicht gewährleistet, dass das Kind den Rechenweg umfassend erklären kann.

Das Notieren der Beobachtungen führt zu Unaufmerksamkeit. Wird der Beobachtungsbogen erst im Nachhinein anhand des Films ausgefüllt, bleibt Zeit zum Notieren, bei Unklarheiten kann aber nicht

mehr beim Kind nachgefragt werden. Wenn die Erfassung nur mit einem Kind durchgeführt wird, können die wegen des Notierens entstehenden Wartezeiten dem Kind gegenüber deklariert werden.

(3) Ein Spiel als Erfassungsinstrument hat Vorteile – die Kinder sind motiviert und stehen nicht unter Druck. Durch das Erfassen kann jedoch der Spielflow verloren gehen. Das Leiten des Spiels, das Beobachten und gleichzeitige Notieren sind sehr anspruchsvoll und fehleranfällig – dies stellte sich als gewichtigen Nachteil heraus, wie die Evaluation bei beiden verwendeten Methoden aufzeigte.

Zeitlicher Aufwand

(1) Die SHP benötigten mehr Zeit als ich für die Erfassung – rund 40 Minuten für alle Karten bei einem Kind und bei zwei Kindern 50 Minuten bis zu einer Stunde. Bei einer solch langen Dauer müsste die Erfassung in zwei Teilen durchgeführt werden, oder es wird nur mit einer gezielten Auswahl der Karten gespielt.

(2) Die Spielzeit mit zwei Kindern, mit allen Karten und dem Nachfragen nach dem Lösungsweg ist zu lang. Das Spiel und somit die Karten könnten auf zwei Tage aufgeteilt werden.

Die Erfassung mit dem Regelspiel ist aufwendig und sehr zeitintensiv – zur Erfassung eines Kindes wird eine ganze Lektion benötigt. Der Zeitdruck für die testende Person ist hoch, und wird zu viel nachgefragt, ist dies für das zweite Kind langweilig.

Auch die Vorbereitung inklusive des Einlesens ist zeitintensiv – ungefähr drei Stunden wurden dazu gebraucht.

(3) Es herrscht Konsens darüber, dass der zeitliche Aufwand – um sich einzuarbeiten, aber auch für die Durchführung – sehr hoch ist. Die Erfassung müsste in zwei Teile aufgeteilt werden.

Niveau

(1) Für Zweitklässler im zweiten Semester sind die Aufgaben zu einfach. Es zeigte sich, dass fast alles mit Abrufwissen gelöst werden konnte. Dadurch wurden wenige angewendete Strategien sichtbar. Für das Spiel mit allen Karten würde ich deshalb neu den Zeitraum ab Ende 1. Klasse bis Mitte 2. Klasse empfehlen.

Die Erfassung mithilfe eines Regelspiels hat den Nachteil, dass das Zufallsprinzip bestimmt, welche Rechnungen abgefragt werden. Um andere Zahlen für schwierigere Aufgaben zu generieren, liessen die SHP die Kinder manchmal nochmals würfeln, und eine SHP stellte den Kindern zusätzlich schwierigere Aufgaben. Dies sind gute Möglichkeiten. Beim nochmaligen Würfeln dürfen daraus aber keine Vorteile für einen der Spielpartner entstehen.

(2) Eine SHP hätte die Erfassung mit dem Spiel gerne anfangs der zweiten Klasse gemacht.

(3) Die Erfassung müsste früher durchgeführt werden können. Es besteht Konsens, dass sie im 2. Semester der 2. Klasse zu wenig hergibt.

Nutzen für die Förderplanung

(1) Der Nutzen für die Förderplanung kann nicht direkt aus dem Vergleich der Raster abgeleitet werden.

(2) Das Abfragen des Rechenwegs zeigt nicht alle Kompetenzen und Defizite des Kindes, gibt aber dennoch Hinweise diesbezüglich. Als einzige Quelle reicht die Erfassung mit dem Regelspiel nicht, und es bleiben Fragen offen. Die Fehleranalyse aus dem Unterricht ist ebenfalls wichtig. Die Erfassung mit dem Regelspiel generiert wenig Mehrwert.

Es bleiben Fragen offen: zur Nutzung des Zwanzigerfeldes, zum Automatisieren von plus und minus 10 und zur Verinnerlichung des Zahlenraums bis 20. Auch die Frage, ob die Rechnungen im Zahlenraum bis 20 einfach auswendig gelernt wurden oder ob auch Strategien angewendet werden können, blieb bei einem Kind offen. Bei einem anderen Kind stellte sich die Frage, ob es die einzige von ihm verwendete Strategie – das Auffüllen und Leeren des Zehners – gut genug verstanden habe, um sie auch in den Zahlenraum bis 100 übernehmen zu können.

Jede SHP konnte aus der Erfassung Bereiche mit Förderbedarf ableiten. Die nächsten Schritte in der Förderung betreffen jedoch häufig den Zahlenraum bis 100, welcher nicht Teil dieser Erfassung war. Bei einem Kind wurden als Förderbereiche das Operationsverständnis und die Zahlbeziehungen sowohl im Zahlenraum bis 20 als auch bis 100 genannt. Die nächsten Förderschritte sind das Vorwärts- und das Rückwärtszählen in Schritten, die Festigung des flexiblen Zählens, das Verstehen des Dezimalsystems, Rechnungen im 100er-Feld (+/- 10 und +/- 1) und Additionen sowie Subtraktionen bis 100 mit einer Zahl von 1-9 (Bsp. $35 + 4$ oder $45 - 7$). Als Material werden das 100er-Feld, der Abaco, Zehnerstäbe und Einerwürfel sowie die Stellwerttafel genannt.

Ein anderes Kind zeigte Förderbedarf bei der Subtraktion mit 10 und im Umgang mit der passenden Strategie. Die Verinnerlichung des Zahlenraums und der Aufbau des Vorstellungsvermögens sollen mithilfe des Zwanzigerfeldes und mit Muggelsteinen oder anderen Schätzen – nicht nur mit Wendepunkten – erfolgen, aber auch mit dem Erzählen, Erfinden und Zeichnen von Rechengeschichten.

Bei einem Kind wurde beobachtet, dass es nur eine Strategie verwendet – das Auffüllen und Leeren des Zehners. Es hat einige Rechnungen auswendig gelernt, aber wahrscheinlich die Vorstellung vom Zahlenraum nicht verinnerlicht. Es konnte keine Geschichte erzählen, was darauf hindeutet, dass die Bedeutung der Notation der Rechnung nicht erschlossen wurde. Das Verständnis der Subtraktion fehlte, es merkte nicht, dass das Kommutativgesetz nicht angewendet werden darf. In der Förderung geht es um das Operationsverständnis, auch um das Ergänzen und Vermindern. Mit Geschichten und Handlungen am Anschauungsmaterial wird der Bezug zwischen Rechnungen und Geschichten sowie Abläufen verständlich gemacht. Das Zwanzigerfeld mit den Wendepunkten und später das Zeigen von Anfang und Ende der Menge mit Hölzchen eignen sich, um das Zehnersystem gut darzustellen. Die Verwendung von tollen Strategien hingegen haben bei diesem Kind leider nicht Vorrang. Mit Zahlenkarten und Karten mit den Rechenzeichen können der Zusammenhang der Rechnungen durch Vertauschen ($7 - 3 = 4$, $4 + 3 = 7$ etc.) verdeutlicht und die dazugehörigen Handlungen und Geschichten erlebbar gemacht werden.

(3) Es ist erfreulich, dass gemäss den Interviewantworten doch einiges aus der Erfassung abgeleitet werden konnte, das sich direkt darauf bezieht.

6.6.7 Restliche Ergebnisse

Die restlichen Ergebnisse betreffen vor allem die Videografie – als Methode – und ihre Grenzen.

(1) Es ist auf dem Film nicht immer alles sichtbar. Eine SHP etwa hat den Film erst gestartet, nachdem sie die erste Karte zum Erklären verwendet hat. Ein Kind zählte unaufgefordert bereits beim ersten Spielzug in Zweierschritten, die SHP notierte aber, dass es auf Aufforderung in Zweierschritten zählen kann. Ich gehe davon aus, dass sie diese Aufforderung vor dem Start des Films gegeben hat. Eine SHP hat in der Zusammenfassung sehr viel zählendes Rechnen notiert, auf dem Beobachtungsbogen allerdings nicht – ich habe dies im Film nicht beobachten können, eventuell geschah es ausserhalb des Kamerafokus.

Ein Film ist mit Gegenlicht entstanden, was dazu führte, dass die Spielkarten und die Zahlen auf den Würfeln nur teilweise sichtbar waren.

(2) Zu diesem Punkt gibt es keine Aussagen in den Interviews.

(3) Die genannten Ergebnisse aus der Videoanalyse und den Rastern sind wichtig für die Auswertung der Methode Videografie.

6.6.8 Zusammenfassendes Fazit

Das Spielmaterial und die Spielanleitung wurden sehr positiv bewertet. Das Spiel ist ansprechend, motivierend und lässt eine grosse Bandbreite an Rechnungen zu. Das Spiel mit allen Karten dauert sehr lange, es kann aber in kürzeren Varianten durchgeführt werden. Das Beobachtungsraster braucht kleine Anpassungen. Das Raster Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung benötigt eine umfassende Überarbeitung, denn die Abweichungen bei den ausgefüllten Rastern waren erheblich. Für beide Raster wären eine Anleitung und je ein ausgefülltes Beispiel hilfreich. Es war möglich, aus der Erfassung Förderschritte abzuleiten, aber das Verhältnis von Aufwand und Ertrag für die Erfassung wird stark in Frage gestellt.

7. Schlussbetrachtung

Im abschliessenden Kapitel wird, nach der Evaluation der für diese Masterarbeit verwendeten Methoden und einem Rückblick auf das Vorgehen, das Produkt ausgewertet: Die Ziele werden überprüft und die Fragestellung wird beantwortet sowie diskutiert. Zum Schluss erfolgt ein Ausblick auf die Weiterentwicklung resp. -verwendung des Erfassungsinstrumentes und auf Forschungsthemen, die an diese Arbeit anschliessen könnten.

7.1 Evaluation der Methoden und des Vorgehens

In diesem Abschnitt werden die Methoden evaluiert und das Vorgehen wird rückblickend betrachtet.

7.1.1 Methoden

Bei der Entwicklung des Regelspiels wurde ein Forschungstagebuch geführt. Für die Evaluation des Produkts wurden die Methoden Videografie, Interview, Triangulation und die qualitative Inhaltsanalyse genutzt. Im Folgenden wird der Einsatz dieser Methoden kurz ausgewertet.

Forschungstagebuch

Das Führen eines Entwicklungstagebuchs (vgl. 5.1) war für mich sehr hilfreich. Ich konnte darin meine Gedanken festhalten und die nächsten Entwicklungsschritte planen. Da ich die entsprechenden Abschnitte in dieser Masterarbeit erst einige Zeit später verfasst habe, half mir das Tagebuch, mich an die Details des Entwicklungsprozesses zu erinnern.

Videografie

Die Videografie (vgl. 6.2.2) hat sich als geeignete Methode für meine Evaluation herausgestellt. Die Datenerfassung erfolgt ganzheitlich und ist nicht auf verbale Äusserungen reduziert. Ein grosser Vorteil bestand darin, dass ich beim Analysieren die einzelnen Sequenzen mehrmals anschauen und dabei unterschiedliche Inhalte fokussieren konnte. Das Analysieren der Videos und das Verschriften waren allerdings sehr zeitaufwendig. Dies in Form eines Beobachtungsprotokolls auszuführen hat sich bewährt, so musste ich nicht alles detailliert transkribieren, was den Aufwand um ein Vielfaches erhöht hätte. Die Ergebnisse sind dadurch aber sicherlich etwas stärker subjektiv beeinflusst.

Vier Videos entstanden mit der für solche Aufnahmen sehr geeigneten Digitalkamera. Ein Film wurde mithilfe des Laptops und einer mit dem Handy aufgenommen, was sich beides weniger bewährte. Der mit dem Laptop aufgezeichnete Film war zeitweise verwackelt oder ein – glücklicherweise nicht wichtiger – Bereich war von Gegenständen verdeckt, da der Laptop auf dem Tisch stand, auf dem auch gespielt wurde. Beim Filmformat des Handys ist die Datenkompatibilität mit dem Computer nicht gegeben, was einen grossen Aufwand der SHP bei der Übertragung der Daten nach sich zog. Die Kamera fest zu installieren hat sich bewährt. Dadurch musste sich die SHP nur zu Beginn und am Ende damit befassen und konnte sich während der Aufnahme voll auf die Erfassung konzentrieren. Zudem wurden die Kinder weniger abgelenkt. Sie reagierten jeweils nur kurz auf die Kamera – zu Beginn oder auch mal zwischendurch, wenn sie auf ihren nächsten Spielzug warten mussten. Die Aufnahmen sind mehrheitlich gelungen, und es gab keine Kameraausfälle oder Datenverluste. Ein Film wurde jedoch im Gegenlicht aufgenommen, was sich negativ auf die Qualität auswirkte (vgl. 6.6.7). Die Perspektive von schräg oben auf das Spielgeschehen stellte sich als geeignet heraus, um die Karten, Würfelzahlen und die Tätigkeiten der Kinder zu erfassen. Eine SHP hat die Kamera erst nach dem Erklären gestartet, sodass die Bearbeitung der ersten Karte nicht aufgezeichnet wurde. Auch ist nicht sicher, ob das zählende Rechnen im Film immer sichtbar wird oder ob es teilweise ausserhalb des gewählten Ausschnittes stattfand, beispielsweise mittels Finger unter dem Tisch oder kleinen Mundbewegungen. Natürlich ist auch nicht ersichtlich, was sich vor der Aufzeichnung abspielte, z.B. eine Aufforderung der SHP, in Zweierschritten zu zählen. Jede Methode hat ihre Grenzen.

Die verwendeten Programme für die Datenbearbeitung – Schneiden resp. Zusammenfügen – haben sich bewährt. Sie sind einfach in der Bedienung und gratis erhältlich: So ist der Video-Editor im Windows 10 integriert, und Shotcut ist gratis im Internet verfügbar.

Beim ersten Anschauen der Sequenzen habe ich diese mit Zeitangaben versehen, damit ich sie zu einem späteren Zeitpunkt rasch wiederfinden würde. Das hat sich sehr bewährt.

Interview

Die Interviews (vgl. 6.2.2) waren eine gute Ergänzung zu den Videoaufnahmen und haben zusätzliche Aspekte in die Evaluation eingebracht. Ich habe sie schriftlich, als fokussierte Interviews und mit offen formulierten Fragen durchgeführt. Die Möglichkeit Rückfragen zu stellen wurde von den SHP hin und wieder genutzt, ich meinerseits habe nicht zurückgefragt. Alle drei SHP beantworteten dieselben Fragen, alle am Computer, und alle übermittelten mir die Antworten elektronisch, sodass ich diese für die spätere Analyse ohne grossen Aufwand – zum Beispiel ohne sie transkribieren zu müssen – in einem Dokument zusammenziehen konnte. Der Umfang der Antworten hingegen fiel sehr unterschiedlich aus: Eine SHP hat sehr knapp, eine weniger knapp und eine ausführlich geantwortet. Ob in einem mündlichen Interview alle Antworten ausführlicher ausgefallen wären, kann ich nicht beurteilen. Alle SHP haben sich zu einzelnen Fragen kritisch geäussert, konnten also offen und ehrlich sein.

Qualitative Inhaltsanalyse

Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. 6.4.1) wertete ich die verschrifteten Videosequenzen und die Erkenntnisse aus den Rastern der Lernstandserfassung sowie die Interviewantworten aus. Es ist ein sehr aufwendiges Prozedere, es ist aber nötig, um die erhobenen Daten verarbeiten zu können. Ich habe den Analyseprozess möglichst transparent beschrieben (vgl. 6.5.1 und 6.5.2), damit andere die Analyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können und somit die Kriterien der qualitativen Inhaltsanalyse erfüllt werden. Ich habe beispielsweise genau definiert, welche Materialien ich für die Explikation verwendet habe. Aber auch die Kategorien und Unterkategorien sowie die zugehörigen Codierregeln für die inhaltliche Strukturierung habe ich genau festgehalten.

Das Codieren mithilfe von Farben hat sich bewährt: Es ermöglicht ein schnelles Auffinden der entsprechenden Passagen während des Schreibens des zusammenfassenden Berichts. Ich habe die Analyse ohne ein darauf spezialisiertes Computerprogramm durchgeführt, ich kann also nicht beurteilen, ob ein solches unterstützend gewesen wäre und ob die Ergebnisse dadurch intersubjektiv nachvollziehbarer ausgefallen wären.

Triangulation

Ich habe zwei verschiedene Arten der Triangulation (vgl. 6.4.2) verwendet: die Datentriangulation und die Methodentriangulation. Beim Vergleich der Raster, welche einerseits durch die einzelnen SHP und andererseits durch mich ausgefüllt wurden, geht es um eine Datentriangulation (vgl. 6.3.1). Sie soll aufzeigen, ob die Raster und der Diagnoseprozess mit Durchführung, Auswertung und Interpretation bei zwei unabhängigen Beobachtenden zu denselben Resultaten führen und die Diagnose somit objektiv ist. Hier haben sich etliche Differenzen und ein grosses Potential zur Weiterentwicklung der Lernstandserfassung gezeigt. Ich habe dank dieser Erkenntnis erfahren, dass die Entwicklung eines zu intersubjektiv nachvollziehbaren Resultaten führenden Diagnoseinstruments sehr aufwendig ist, und ich kann deshalb auch die hohen Kosten von standardisierten Tests besser nachvollziehen. Eine SHP hat mich gebeten, ihr meine ausgefüllten Raster – ihrer erfassten Kinder – für einen Vergleich zu überlassen. Sie erhofft sich davon einen Weiterbildungseffekt für sich selbst. Dies spricht

für die Methode.

Zur Erhebung der Daten habe ich unterschiedliche Methoden, die Videografie und das Interview, verwendet, wie es die Methodentriangulation verlangt. Diese beiden Methoden ergänzen sich meiner Ansicht nach gut. Bei der Triangulation hat es sich dann gezeigt, dass viele Erkenntnisse aus der Videoanalyse in den Interviews bestätigt wurden.

7.1.2 Rückblick über das Vorgehen

Die Entstehung der Masterarbeit war ein langer, spannender, aber auch sehr intensiver Prozess: von der ersten Idee, der Bestimmung des Themas und der Eingrenzung auf eine konkrete Fragestellung über die theoretische Aufarbeitung der Schwerpunkte und die Entwicklung sowie Evaluation des Produkts bis hin zum Abfassen des Textes. Sehr hilfreich bei der Umsetzung waren ein gut strukturierter Zeitplan und diszipliniertes Arbeiten. Da das Unterrichten in der 1. Klasse und somit auch das Thema «Ablösung vom zählenden Rechnen» neu für mich waren, als ich in die Arbeit an der Masterarbeit eintauchte, profitierte ich viel von der Lektüre der Fachliteratur. Nun kann ich im Schulalltag Kompetenzen und Schwierigkeiten der Kinder bei der Ablösung vom zählenden Rechnen besser erkennen. Auch der Prozess des Schreibens der Arbeit hat nochmals eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht und zu neuen Erkenntnissen geführt. Das Thema interessiert mich weiterhin sehr, und das entwickelte Spiel bereitet mir Freude und findet Gefallen. Nicht optimal für die Evaluation des Erfassungsinstrumentes war die gewählte Stichprobe (sechs Kinder der 2. Klasse). Die Rechnungen waren zu einfach für die Zweitklässler im zweiten Semester, und es stellt sich die Frage, wie aussagekräftig eine so kleine Zahl für eine stichhaltige Schlussfolgerung sein kann.

7.2 Evaluation des Produktes

In diesem Abschnitt wird das Produkt entlang der Ziele (vgl. 1.2) evaluiert, damit anschliessend die Fragestellung beantwortet werden kann.

7.2.1 Überprüfung der Ziele für die Entwicklung des Spiels

Hier werden die vier Ziele fokussiert, welche für die Entwicklung des Spiels leitend waren.

➤ Das Regelspiel soll die fünf Merkmale eines Spiels nach Hauser (2017) aufweisen.

Die fünf Merkmale eines Spiels nach Hauser (2017) sind: unvollständige Funktionalität, So-tun-als-ob, positive Aktivierung, Wiederholung und Variation und entspanntes Feld (vgl. 2.1). Die fünf Merkmale konnten bei der Entwicklung des Spiels erfolgreich berücksichtigt werden. Nachfolgend wird die Realisierung der einzelnen Merkmale im entwickelten Produkt genauer beleuchtet.

Unvollständige Funktionalität: Im von mir entwickelten Regelspiel steht die Tätigkeit des Rechnens im Mittelpunkt. Da es aber für den Spielverlauf nicht zentral ist, ob die Aufgabe auf der Karte richtig oder falsch gelöst wird, ist diese Tätigkeit nur unvollständig funktional. Wenn ein Kind die Rechnung auf einer blauen Karte nicht korrekt löst, darf ihm geholfen werden. Bei den gelben Karten dürfen drei Goldstücke genommen werden, und zwar unabhängig davon, ob das Zerlegen oder das Erzählen der

Rechengeschichte korrekt war. Die Mitspielenden brauchen keine Angst vor negativen Konsequenzen zu haben, wenn sie Fehler machen, und können ihre mathematischen Kompetenzen und Schwächen offen zeigen.

So-tun-als-ob: Durch das Einbinden des vorliegenden Regelspiels in eine ansprechende Spielgeschichte (vgl. 5.3) können die Kinder ins Spielgeschehen eintauchen: Sie werden zu Piraten und Piratinnen und navigieren ihr Schiff auf dem Meer zu Schatzinseln, um Goldstücke zu sammeln. Ob die Kinder beim Spielen in ihrer Mimik ein «Spiel-Gesicht» zeigen, kann nicht beurteilt werden, da die Mimik kein Schwerpunkt in der Evaluation war und die Gesichter auf den Videos auch gar nicht sichtbar sind.

Positive Aktivierung: Die 50%-Chance, die zu Ungewissheit führt und somit Spannung erzeugt, ist in meinem Spiel dank den Zufallselementen wie selbst gewähltem Startpunkt, aufzudeckender Karte und Würfelglück gewährleistet. Bei den Grundvarianten des Spiels ist das mathematische Können nicht entscheidend für Sieg oder Niederlage. Eine Mischung aus Glück und Können ist jedoch gegeben, wenn der Joker strategisch eingesetzt wird. Die zusätzliche Spielvariante, bei der die jeweiligen Nachbaraufgaben geschickt genutzt werden können, setzt mehr mathematische Kompetenzen voraus. Ob bei dieser Variante die 50%-Chance trotz der unterschiedlichen Fähigkeiten noch gegeben ist, sei dahingestellt – diese Version wurde nicht erprobt. In der Evaluation zeigte sich, dass das Anforderungsniveau für Zweitklässler im zweiten Semester zu tief ist. Die Altersangabe im Handbuch, ab wann das Regelspiel eingesetzt werden kann, muss durch eine Altersbegrenzung nach oben ergänzt werden.

Wiederholung und Variation: In der Spielanleitung werden verschiedene Varianten beschrieben, welche eine flexible Spieldauer und eine Anpassung an das Kompetenzniveau des Kindes ermöglichen (vgl. 5.3). Zudem kann das Spiel so immer wieder eingesetzt werden. Ein Kind hat gar aus eigenem Antrieb gefragt, ob es an einem anderen Tag nochmals spielen dürfe (vgl. 6.6.3), was für die Attraktivität des Spiels spricht.

Entspanntes Feld: Die Umstände, welche zu einem entspannten Feld führen, können von den Mitspielenden und der Spielleitung beeinflusst werden. Das Regelspiel selbst ist nur ein – nicht zentraler – Faktor. Die für alle verbindlichen Regeln schaffen einen sicheren Rahmen (vgl. 2.2) und können die positive Aktivierung unterstützen. Auf einem Video ist zu sehen, dass die 50%-Chance bei einem Kind zu kippen droht und dadurch die Konkurrenzsituation zwischen ihm und dem zweiten Kind verstärkt wird. Die SHP kann das Feld jedoch wieder entspannen (vgl. 6.6.3). Einige positive Rückmeldungen aus den Interviews zeigen, dass auch bei der Erfassung die entspannte Atmosphäre gewährleistet ist und die Kinder frei von Prüfungsdruck ihre mathematischen Stärken und Schwächen zeigen können.

➤ **Das Spiel soll dazu beitragen, die Entwicklung einer Rechenschwäche zu verhindern, indem es die Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt.**

Das von mir entwickelte Regelspiel kann als Erfassungsinstrument genutzt und anschliessend in der Förderung verwendet werden. Diese Kombination ermöglicht ein Hinführen der Kinder in Richtung

Ablösung vom zählenden Rechnen und hilft somit, der Entwicklung einer Rechenschwäche vorzubeugen. Es umfasst beinahe alle wichtigen Bereiche dieses Themas (vgl. 3.2). Wenn ein Kind am Spielen ist, kann beobachtet werden, ob es zählend rechnet und, falls ja, welche Zählstrategie es anwendet, ob es seine Finger statisch einsetzt resp. ein strukturiertes Hilfsmittel nicht-zählend nutzt, welche Rechenstrategien es anwendet oder ob es die Lösungen bereits abrufbar hat. In der Evaluation zeigten sich Abrufwissen (häufig), die Anwendung von Rechenstrategien (manchmal) und Zählstrategien (selten). So nutzte in der ersten Erprobung ein Kind der ersten Klasse Zählstrategien sowie Abrufwissen und ein anderes neben Abrufwissen auch verschiedene Strategien sowie in seltenen Fällen Zählstrategien.

Aber auch das Operationsverständnis und das Zerlegen sind Teil des Spiels. Das Erweitern der Zählkompetenzen hingegen wird im Spiel nur am Rande gestreift und müsste bei Bedarf anderweitig erfasst und gefördert – oder aber ins Spiel eingebaut – werden.

Erfassen und anschließendes Fördern sind stark von dem Wissen und den Kompetenzen der jeweiligen Lehrperson resp. Heilpädagogischen Fachperson abhängig (vgl. 3.1.2, 4.2 und 4.5). Das Theoriekapitel im Handbuch, das als umfassend beurteilt wird, kann das Hintergrundwissen erweitern.

➤ **Das Regelspiel soll die zentralen mathematischen Kompetenzen im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 beinhalten.**

Das tut es: Bei jedem Spielzug wird mindestens eine Rechnung im Bereich von Addition und Subtraktion bis 20 gelöst, und somit wird das Anwenden und Erweitern der mathematischen Kompetenzen unterstützt.

Das Spiel umfasst auf den blauen Karten alle Grundaufgaben der Addition (vgl. 3.2.6) – «Verdoppeln», «+ 0», «+ 1», «+ 5», «+ 10» und «Ergänzen auf 10». Zusätzlich wird die Addition mit 2 mit einer blauen und die Zerlegung von 5 mit einer gelben Karte abgedeckt. Die Karten mit zwei Würfeln und die Rechengeschichte ermöglichen zusätzliche Additionen, sodass alle Rechnungen der Einspluseinstafel, je nach Würfelglück, im Spiel enthalten sind. Auch bei der Subtraktion werden die Grundaufgaben (vgl. 3.2.7) durch blaue Karten gebildet: «Halbieren», «- 0», «- 1», «- 2», «- 10» und «10 -». Und es gibt ebenfalls blaue Karten mit zwei Würfeln sowie die Rechengeschichte, sodass alle Rechnungen von 0 - 0 bis 20 - 10 abgedeckt werden. Die Karte für die Subtraktion mit 10 hat sich für die meisten Kinder als unlösbar herausgestellt und muss folglich überarbeitet werden.

Es kann auf eine Karte und somit eine Grundrechenart fokussiert werden, oder es können mehrere/alle Karten und Rechnungsarten im selben Spiel verwendet werden. Die Art und Weise, wie die Aufgaben durch die Kinder gelöst werden, sowie das Zerlegen und das Operationsverständnis wurden bereits unter dem vorangehenden Ziel dargelegt. In einer Variante des Spiels können gezielt Strategien fokussiert und herausgefordert werden: Nutzen von Tauschaufgaben, Nachbaraufgaben, gegensinniges resp. gleichsinniges Verändern, Zusammenfassen von Fünfen, Auffüllen resp. Leeren des Zehners, Nutzen von Umkehraufgaben oder Ergänzen. Wird mit allen Karten gespielt, wird die flexible Anwendung von Strategien ermöglicht. Die Verwendung des Zwanzigerfeldes als Arbeitsmaterial unterstützt das kardinale Zahlverständnis und die strukturierte Anzahlerfassung.

➤ **Das Regelspiel soll einfach und kostengünstig hergestellt werden können.**

Das Regelspiel kann einfach und kostengünstig hergestellt werden. Dank intensiven Abklärungen konnte ich für den Druck der Spielkarten eine passende Lösung finden (vgl.5.2). Die Spielkarten und der Spielplan stehen im Handbuch als Kopiervorlagen zur Verfügung. Die restlichen Materialien, die benötigt werden, sind in jedem Schulzimmer vorhanden.

7.2.2 Überprüfung der Ziele für die Entwicklung der Lernstandserfassung

Die Umsetzung der beiden Ziele, welche für die Entwicklung der Lernstandserfassung leitend waren, werden hier genauer beleuchtet.

➤ **Die Lernstandserfassung soll helfen, die mathematischen Kompetenzen im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 mittels Regelspiel zu beobachten.**

Es seien hier zuerst die positiven Aspekte einer Erfassung mithilfe des entwickelten Regelspiels und anschliessend einige Punkte, die deren Grenzen aufzeigen, erwähnt.

Mit dem Beobachtungsbogen können die mathematischen Kompetenzen im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 während des Spielens strukturiert erfasst werden (vgl. 7.2.1). Die Erfassung erfolgt prozess- und kompetenzorientiert. Das Spielsetting wird von den SHP als motivierend beschrieben und löst keine Prüfungsangst aus. Es gibt keine Zeitvorgaben und alle können dieselben Hilfsmittel in Anspruch nehmen; einmal wurde zusätzlich der Abaco angeboten, dessen Aufbau und Handhabung vergleichbar mit dem Zwanzigerfeld sind. Ziel der Erfassung ist eine intersubjektiv nachvollziehbare Diagnose. In der Evaluation wurde diese überprüft, indem zwei Personen unabhängig voneinander das Beobachtungsraster ausgefüllt haben (vgl. 6.3.1). Die Durchführungsobjektivität kann mit der von mir entwickelten Lernstandserfassung allerdings nur teilweise erreicht werden. Zwar spielen alle Kinder dasselbe Spiel und bearbeiten dieselben Aufgaben, jedoch mit unterschiedlichen Zahlen. Der Beobachtungsbogen bietet strukturierte Vorgaben, was beobachtet werden soll, ist jedoch ohne Erklärungen nicht durchwegs klar verständlich. Gewisse subjektive Einflüsse – wie Verständnisfragen geklärt werden sollen und wie viel Hilfestellung erlaubt ist – habe ich in der Anleitung unter «Verwendung des Beobachtungsbogens» nicht geklärt. Auch Reliabilität und Validität können mit dem Erfassungsinstrument nicht gewährleistet werden. Jede Karte und somit jede Aufgabe wird nur einmal gespielt resp. gelöst. Ausserdem ist fraglich, ob aus einer abrufbaren richtigen Lösung auf Verständnis geschlossen werden kann. Durch das Würfeln ergeben sich zufällige und möglicherweise sehr einfache Aufgabenstellungen, die die SHP zuweilen mit nochmaligem Würfeln oder dem Nennen von schwierigeren Aufgaben zu vermeiden versuchten. Auch ist es sehr anspruchsvoll, gleichzeitig das Spiel zu leiten, zu beobachten und die Beobachtungen zu notieren, und das erst recht, wenn die SHP mit dem Spiel und dem Erfassungsbogen noch wenig vertraut ist. Und der zeitliche Aufwand für die Erfassung ist sehr hoch und müsste reduziert werden können, damit Aufwand und Ertrag in einem besseren Verhältnis zueinander stehen.

- **Die Lernstandserfassung soll ein zusammenfassendes Ergebnis ermöglichen, von dem nächste Schritte für die Förderplanung abgeleitet werden können.**

Das Raster «Zusammenfassung der Ergebnisse der Erfassung» ermöglicht eine Auswertung und Interpretation der Beobachtungen, sodass die SHP nächste Förderschritte ableiten konnten. Alle Strategien ausser «Analogien nutzen» können in den Tabellen detailliert ausgewertet werden. Wegen der klaren Kompetenzorientierung (vgl. 4.2) werden Aufgaben, die nicht korrekt gelöst wurden, in der Zusammenfassung nicht mehr erwähnt, obwohl dies wichtige Hinweise für die Förderplanung geben könnte.

In der Evaluation zeigte sich, dass das Ausfüllen der Zusammenfassung zu vielen subjektiv begründeten Abweichungen führte. Eine intersubjektiv nachvollziehbare Diagnose würde jedoch eine höhere Objektivität bei der Auswertung und Interpretation und somit zusätzliche Vorgaben bedingen. Sie könnte mit einer Anleitung und mit je einem ausgefüllten Beispiel erreicht werden. So müssten etwa die Kategorien «nie, manchmal, häufig, immer» präziser definiert werden.

7.3 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Die Fragestellung, die zu Beginn der Entwicklungsarbeit formuliert wurde und für diese Masterarbeit leitend war, wird hier beantwortet und anschliessend diskutiert.

Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern ist es möglich, ein Regelspiel für Kinder im 1. Zyklus zu entwickeln, das die Merkmale eines Spiels aufweist, einfach und kostengünstig hergestellt werden kann und sich für die Förderdiagnostik im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 – im Hinblick auf die Ablösung vom zählenden Rechnen – eignet?

Das entwickelte Regelspiel «Auf zur Schatzinsel!» genügt mehrheitlich den Merkmalen eines Spiels und ist einfach und kostengünstig in der Herstellung. Es werden alle wichtigen Kompetenzbereiche der Addition und Subtraktion bis 20 abgedeckt. Das Spiel wurde von den beteiligten SHP sehr positiv bewertet. Jedoch ist sein mathematisches Anforderungsniveau für Kinder gegen Ende des ersten Zyklus zu tief. Die Lernstandserfassung kann im Hinblick auf die Ablösung vom zählenden Rechnen eingesetzt werden, aber sie müsste umfassend überarbeitet werden, da sie noch nicht zu intersubjektiv nachvollziehbaren Resultaten führt und da das Ausfüllen zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

Diskussion

Im Folgenden wird die Fragestellung, unterteilt nach den zwei Schwerpunkten des Erfassungsinstrumentes – Spiel und Lernstandserfassung –, diskutiert.

Inwiefern ist es möglich, ein Regelspiel für Kinder im 1. Zyklus zu entwickeln, das die Merkmale eines Spiels aufweist, einfach und kostengünstig hergestellt werden kann und sich für den Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 – im Hinblick auf die Ablösung vom zählenden Rechnen – eignet?

Es hat sich gezeigt, dass die Entwicklung eines Regelspiels, das die genannten Eigenschaften aufweist, möglich ist (vgl. 7.2.1). «Auf zur Schatzinsel!» wurde von den SHP positiv beurteilt. Das Spiel bietet Varianten an, um verschiedene Teilkompetenzen zu fördern und die unterschiedlichen Lernniveaus der Kinder zu berücksichtigen. Es bedarf nur noch einiger kleiner Anpassungen bei den Karten und der Spielanleitung. Das Spiel kann für Kinder ab Mitte der 1. Klasse bis Mitte der 2. Klasse eingesetzt werden resp. für Kinder, die sich in der Mathematik auf diesem Niveau befinden.

Inwiefern ist es möglich, ein Regelspiel für Kinder im 1. Zyklus zu entwickeln, das sich für die Förderdiagnostik im Bereich der Addition und Subtraktion bis 20 – im Hinblick auf die Ablösung vom zählenden Rechnen – eignet?

Es ist möglich, mithilfe von teilnehmender Beobachtung mathematische Kompetenzen von Kindern beim Spielen eines Regelspiels zu erfassen. Die Spielsituation ermöglicht ein stressfreies Testen. Die in der Evaluation gewählte Spielvariante überlässt die Auswahl der Rechnungen nicht dem Zufall, da alle Karten einmal gespielt werden müssen. Somit werden alle nötigen Bereiche der Addition und Subtraktion bis 20 abgedeckt (vgl. 7.2.1). Die Lernstandserfassung eignet sich allerdings weniger für Zweitklässler im zweiten Semester, da diese ein zu hohes Niveau aufweisen, weshalb die Diagnoseresultate in ihrem Fall nicht ausreichen, um die nächsten Förderschritte zu definieren. Die Erfassung muss also zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen.

Das Multitasking – das Spiel leiten, beobachten und den Beobachtungsbogen ausfüllen – war eine grosse Herausforderung, sie würde jedoch bei mehrmaliger Anwendung des Erfassungsinstrumentes und der wachsenden Vertrautheit damit abnehmen.

Die Qualität der Lernstandserfassung sollte verbessert werden. Deshalb müssen beide Raster überarbeitet werden: Das Beobachtungsraster benötigt kleine Anpassungen, das Raster «Zusammenfassung der Ergebnisse» hingegen eine umfassende Weiterentwicklung. Ausserdem sind eine zusätzliche Anleitung für die Durchführung, Auswertung und Interpretation und je ein ausgefülltes Beispiel der Raster unabdingbar. Für die weitere Förderplanung wäre eine engere Einbindung der beiden Modelle von Fuson und Dornheim (vgl. 3.3) hilfreich.

7.4 Ausblick

Die Entwicklung des Spiels war für mich eine wertvolle Erfahrung, und ich werde es auf jeden Fall in der 1. Klasse weiterhin einsetzen.

Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse lassen sich das Regelspiel und die Lernstandserfassung weiterentwickeln. Ich werde die Karte für die Subtraktion mit 10 und die Spielanleitung anpassen, und ich überlege mir, das Spiel um eine weitere Kategorie bei den Bonuskarten zu ergänzen, und zwar mit Aufgaben zu den Zählkompetenzen wie dem Zählen in Schritten, dem Rückwärtszählen und dem flexiblen Zählen.

Eine Verkürzung der Spieldauer ist anzustreben, da das Spiel bei einer Verwendung aller Karten zu viel Zeit in Anspruch nimmt, was natürlich auch die – vorgeschlagene – Durchführung der Erfassung betrifft. So sehe ich das parallele Lösen der Aufgaben durch beide Kinder und das anschliessende Austauschen über Lösungsweg und Ergebnis, wie es Heinz in ihrem Spielkonzept vorschlägt (vgl.

4.6), als Verbesserungsmöglichkeit, die ich sicherlich ausprobieren werde (ob bei diesem oder einem anderen Spiel sei im Moment noch dahingestellt). Dadurch würde zudem die Unterbrechung des Spielflusses durch Fragen der SHP wegfallen, es gäbe weniger Wartezeiten, und es könnte mit der Hälfte der Karten gespielt werden, und trotzdem würde jedes Kind alle Aufgaben lösen. Auch könnten die Lösungswege materialgestützt visualisiert werden, was eine noch bessere Einsicht in das Verständnis der mathematischen Inhalte durch Grundvorstellungsumwege (vgl. 4.5) gäbe.

Die Raster der Lernstandserfassung müssen überarbeitet werden, und die Anleitung muss weiter ausgeführt und um Beispiele, wie die Raster auszufüllen sind, ergänzt werden. Für die Überarbeitung liegen aus dieser Masterarbeit genügend Erkenntnisse vor. Ausserdem wäre eine Evaluation zu einem anderen Zeitpunkt im Schuljahr (Ende der ersten oder zu Beginn der zweiten Klasse) spannend und könnte Thema einer weiterführenden Masterarbeit sein – ebenso wie der Einsatz des Regelspiels in der Förderung, was in dieser Arbeit nur am Rande gestreift wurde. Auch könnten dabei die Evaluation anderer Spielvarianten und/oder die für die mathematische Förderung wichtige Begleitung durch die Spielleitung fokussiert werden.

Ob die Strategien für im Rechnen ganz schwache Kinder eingegrenzt werden sollen – dies der Vorschlag einer SHP – und, falls ja, wie genau, darüber habe ich in der Fachliteratur nichts gelesen, was aber nicht heisst, dass sich dazu nichts finden liesse. Die Durchforstung der Fachliteratur nach diesem Vorgehen und dessen Erprobung in der Praxis könnten sich ebenfalls als thematische Schwerpunkte einer Forschungsarbeit lohnen.

Die SHP, welche das Erfassungsinstrument evaluiert haben, werden das Spiel gemäss ihren Aussagen weiterhin einsetzen. Ich werde das ebenfalls tun. Und damit ich es im kommenden Schuljahr auch in der 2. Klasse, in der ich neu unterrichten werde, brauchen kann, überlege ich mir eine Weiterentwicklung des Spiels zum Beispiel in Richtung seiner Nutzung in einem grösseren Zahlenraum oder eines Einbezugs von Multiplikation und Division.

Das durch die Lektüre der Theorie, die Entwicklung des Spiels und die Erarbeitung sowie Erprobung der Lernstandserfassung gewonnene Wissen ist eine grosse Bereicherung. Es wird mich in meiner Arbeit mit den Kindern in Zukunft immer begleiten.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Rechengeschichten (Brandenberg et al., 2017, S. 115).....	12
Abb. 2: Einspluseinstafel (Hess, 2012, S. 165).....	14
Abb. 3: Zwanzigerfeld mit Wendepunkten (rot-blaue «Bätzli») (Brandenberg et al., 2017, S. 18)	19
Abb. 4: Modell der Entwicklung von Zahlkonzept und Rechenleistung mithilfe von externen visuell-räumlichen Repräsentationen zur Unterstützung des Aufbaus von Kardinalzahlkonzept und Teile-Ganzes-Konzept (Dornheim, 2013, S. 126).	21
Abb. 5: Grundvorstellungsumweg bei der Aufgabe $7 + 8$ (Wartha & Schulz, 2011, S. 6).....	29
Abb. 6: Spielplan	35
Abb. 7: Blaue Spielkarte	36
Abb. 8: Gelbe Spielkarten.....	36
Abb. 9: Videoeinstellung.....	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Definition Ordinal- und Kardinalzahlaspekt (Hess, 2012, S. 51)	10
Tabelle 2: Erste Tabelle aus dem Beobachtungsbogen	39
Tabelle 3: Einige Beispielzeilen aus der zweiten Tabelle des Beobachtungsbogens.....	40
Tabelle 4: Dritte Tabelle aus dem Beobachtungsbogen	40

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Baltruschat, A. & Wagner-Willi, M. (2018). Videoanalyse. In R. Bohnsack, A. Geimer & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (4., vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 241–246). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Benz, C., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung: Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen*. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Benz, C., Wartha, S. & Fromme, M. (2011). Grundvorstellungen zur Subtraktion: Tragfähiges Operationsverständnis durch flexible Übersetzungen. *Grundschulmagazin*, 4, 35–40.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplan 21*. Zürich.
- Brandenberg, M., Diener, M., Good, B., Grünigen Mota Campos, S. von, Schärli Wächler, M., Keller, B. et al. (2017). *Mathematik: Primarstufe 1, Handbuch* (4. korrigierte Auflage.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Bräuning, K. & Schülke, C. (2010). Mathematische Diagnosegespräche mit Kindern. In C. Böttiger, K. Bräuning, M. Nührenböcker, R. Schwarzkopf & E. Söbbeke (Hrsg.), *Mathematik im Denken der Kinder: Anregungen zur mathematikdidaktischen Reflexion* (1. Auflage., S. 138–168). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung: Grundlagen für den integrativen Unterricht* (Spektrum Schule). Baar: Klett und Balmer.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2014). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (8., überarb. Aufl.). München: Reinhardt.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238.
- Dinkelaker, J. & Herrle, M. (2009). *Erziehungswissenschaftliche Videographie: eine Einführung* (Qualitative Sozialforschung) (1. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dornheim, D. (2013). *Prädiktion von Rechenleistung und Rechenschwäche: der Beitrag von Zahlen-Vorwissen und allgemein-kognitiven Fähigkeiten* (2. Aufl.). Berlin: Logos-Verl.
- Einsiedler, W. (1989). Zum Verhältnis von Lernen im Spiel und intentionalen Lehr-Lern-Prozessen. *Unterrichtswissenschaft*, 17, 291–308.
- Ellinger, S. (2015). Grundsätzliche Überlegungen zum qualitativen Forschungsprozess. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik eine Einführung* (S. 229–234). Göttingen: Hogrefe.
- Ennemoser, M. & Krajewski, K. (2007). Effekte der Förderung des Teil-Ganzes-Verständnisses bei Erstklässlern mit schwachen Mathematikleistungen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 76, 228–240.

- Fuson, K. C. (1988). *Children's counting and concepts of number* (Springer series in cognitive development). New York, NY Berlin: Springer.
- Gaidoschik, M. (2009). Zählendes Rechnen? Ist doch viel zu mühsam! Strategie-Training kann Rechenschwächen vermeiden. *Praxis Grundschule*, (2), 7–12.
- Gaidoschik, M. (2010a). *Die Entwicklung von Lösungsstrategien zu den additiven Grundaufgaben im Laufe des ersten Schuljahres*. Wien. Zugriff am 9.10.2019. Verfügbar unter: http://othes.univie.ac.at/9155/1/2010-01-18_8302038.pdf
- Gaidoschik, M. (2010b). *Wie Kinder rechnen lernen - oder auch nicht: eine empirische Studie zur Entwicklung von Rechenstrategien im ersten Schuljahr*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Gaidoschik, M. (2012). Wie Kinder rechnen lernen. *Erziehung und Unterricht*, 3, 306–316.
- Gaidoschik, M. (2015). *Rechenschwäche-Dyskalkulie: eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern* (9. Auflage.). Hamburg: Persen.
- Gaidoschik, M. (2016). *Vom Zählen zum Rechnen* (Rechenschwäche vorbeugen) (5. Auflage 2016, unveränderter Nachdruck.). Wien: G&G Verl.-Ges.
- Gaidoschik, M. (2017). Zur Rolle des Unterrichts bei Verfestigung des zählenden Rechnens (Pädagogik). In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (3. Auflage., S. 111–125). Weinheim Basel: Beltz.
- Gerster, H.-D. & Schultz, R. (2004). *Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht*. Bericht zum Forschungsprojekt Rechenschwäche - Erkennen, Beheben, Vorbeugen. Freiburg im Breisgau: Pädagogische Hochschule Freiburg. Verfügbar unter: <http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1397>
- Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen: Förderseinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Auflage.). Seelze: Klett, Kallmeyer.
- Hauser, B. (2017). Spielen in der frühen Kindheit und frühes mathematische Lernen. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Auflage., S. 30–37). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Hauser, B., Holodynski, M., Gutknecht, D. & Schöler, H. (2016). *Spielen: frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit) (2. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (Hrsg.). (2017). *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (UTB Pädagogik) (3., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Heinz, F. (2018). *Mathematische Lernspiele als diagnostisches Instrument* (Perspektiven der Mathematikdidaktik) (1. Auflage.). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien: eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen* (1. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.

- Hopf, C. (2013). Qualitative Interviews - ein Überblick (Rororo Rowohlts Enzyklopädie). In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (10. Auflage, Originalausgabe., S. 349–360). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Kittel, A. (2011). *3 + 3 = 5; Rechenstörung; Merkmale, Diagnose und Hilfen* (Praxis Pädagogik) (Dr. A 1.). Braunschweig: Westermann.
- Lambert, K. (2015). *Rechenschwäche: Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Göttingen: Hogrefe.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim & Basel: Beltz.
- Leuchter, M. (2013). Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase. *Zeitschrift für Pädagogik*, 59(4), 575–592.
- Lueger, M. & Froschauer, U. (2018). Interviewverfahren. In R. Bohnsack, A. Geimer & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (4., vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 124–129). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meuser, M. (2018). Inhaltsanalyse. In R. Bohnsack, A. Geimer & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (4., vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 120–122). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels* (3. aktualisierte und erweiterte Auflage.). Heidelberg: Springer.
- Moser Opitz, E. (2016). Erstrechnen. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen: ein Handbuch für Studium und Praxis* (3. Auflage., S. 253–265). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Oerter, R. (2006). Spielen und lernen. Elemente einer Spielpädagogik in der Schule. *Schulmagazin 5 bis 10*, (7–8), 5–8.
- Oerter, R. (2012). Lernen en passant: Wie und warum Kinder spielend lernen (Diskurs Kindheits- und Jugendforschung). *Leverkusen-Opladen: Budrich UniPress*, (Heft 4 – 2012), 389–403.
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik: für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II) (4. erweiterte, stark überarbeitete Auflage.). Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag.
- Ratz, C. (2015). Triangulation. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik eine Einführung* (S. 26–32). Göttingen: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe* (Mathematik Primar- und Sekundarstufe). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

- Schiefele, C., Streit, C. & Sturm, T. (2019). *Pädagogische Diagnostik und Differenzierung in der Grundschule*. München: Reinhardt.
- Schipper, W. (2018). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen* (Druck A7.). Braunschweig: Schroedel, Westermann.
- Schmassmann, M. & Diener, M. (2014). Wie viele Punkte hat das Hunderterfeld? *Grundschulmagazin*, 82(1), 7–13.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Schweizer Zahlenbuch. 1: Heilpädagogischer Kommentar* (Vollständig überarbeitete Neuauflage.). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008a). *Schweizer Zahlenbuch 2: Heilpädagogischer Kommentar* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008b). *Schweizer Zahlenbuch 3: Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Selter, C. (2017). Förderorientierte Diagnose und diagnosegeleitete Förderung. In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 375–394). Weinheim Basel: Beltz.
- Tuma, R., Schnettler, B. & Knoblauch, H. (2013). *Videographie: Einführung in die interpretative Videoanalyse sozialer Situationen* (Qualitative Sozialforschung). Wiesbaden: Springer VS.
- Vogt, F. & Rechsteiner, K. (2017). Regelspiele entwickeln. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Auflage., S. 46–55). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Wartha, S. & Schulz, A. (2011). *Aufbau von Grundvorstellungen (nicht nur) bei besonderen Schwierigkeiten im Rechnen*. Kiel: IPN Leibniz-Institut f. d. Pädagogik d. Naturwissenschaften an d. Universität Kiel.
- Wullschleger, A. & Stebler, R. (2017). Individuelle Lernunterstützung bei Regelspielen. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Auflage., S. 38–45). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Wygotski, L. S. (1980). Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung des Kindes. In D. Elkonin (Hrsg.), *Psychologie des Spiels* (S. 441–465). Köln: Pahl-Rugenstein. Zugriff am 2.4.2020. Verfügbar unter: www.th-hoffmann.eu/archiv.html